

**UNISU
UNIVERSITA' TELEMATICA DELLE SCIENZE UMANE
NICCOLO' CUSANO
ROMA**

**FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE POLITICHE
E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI**

TESI DI LAUREA

**GENESI ED EVOLUZIONE DELLA
LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO
NEGLI ORDINAMENTI POLITICI**

**Laureando
dott. Marco Marsili**

**Relatore
chiar.mo prof. Giangiacomo Vale**

Ho sempre preferito la libertà a qualunque altra cosa
Mémoires pour servir à la vie de M. de Voltaire (1759 pubblicato nel 1784)

<i>Introduzione</i>	pag. 4
Cap. 1. Origini filosofiche della libertà di manifestazione del pensiero	pag. 5
Cap. 2. Libertà e costituzionalismo	pag. 13
Cap. 3. La tutela della libertà come diritto fondamentale riconosciuto a livello internazionale	pag. 38
Cap. 4. La libertà di stampa	pag. 47
Cap. 5. Genesi storica della libertà di stampa	pag. 51
Cap. 6. La libertà di stampa in Italia	pag. 57
Cap. 7. L'art. 21 della Costituzione della Repubblica italiana	pag. 61
Cap. 8. Limiti alla libertà di manifestazione del pensiero	pag. 70
Cap. 9. Tutela internazionale della libertà di opinione e di espressione come diritti fondamentali	pag. 72
Cap. 10. La privacy	pag. 86
Cap. 11 L'affermazione della tutela della privacy in Italia	pag. 94
<i>Conclusioni</i>	pag. 112
Bibliografia	pag. 114

Introduzione

L'art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 26 agosto 1789 afferma: «*Una società, nella quale la garanzia dei diritti non sia assicurata e la separazione dei poteri fissata, non ha una Costituzione*». Non per questo la Rivoluzione francese riuscì a garantirli, essendo priva di un organismo, indipendente dalle maggioranze temporanee e provvisorie, che potesse impedire abusi e oppressione da parte di tali maggioranze. Secondo i giacobini, che seguivano le teorie illuministiche di Jean-Jacques Rousseau sulla «volontà generale», essa non poteva che manifestarsi attraverso l'Assemblea nazionale, intesa come corpo rappresentativo dell'intera cittadinanza.

I principi della Rivoluzione francese continuarono a diffondersi con Napoleone, seppure il condottiero corso sia stato autore di una svolta autoritaria, e la Restaurazione non riuscì ad impedirne la rivendicazione popolare, fino alla concessione di costituzioni ottriate ed al definitivo avvento delle democrazie parlamentari, che pongono la libertà di espressione tra i diritti fondamentali che lo stato ha l'obbligo di garantire.

Risalendo il fiume della storia ritroviamo sempre una contrapposizione tra diritto e forza o tra legge positiva (*nomos*) e legge della natura (*physis*), ma constatiamo che entrambe le prospettive e le pratiche del diritto sono efficaci, se è vero che gli esseri umani non hanno sino ad ora abbandonato né l'una né l'altra prospettiva argomentativa sull'origine e sul fondamento della legge. Ma da dove viene il diritto?

È possibile tentare di giustificare i diritti umani a partire da Dio, dalla Natura, dallo stato, persino dalla Storia o dalle consuetudini. Forse una più modesta argomentazione potrebbe individuare nei diritti costituzionalmente garantiti e protetti un rimedio, uno strumento di difesa nei confronti di abusi che si sono storicamente realizzati. Nulla di sacro o naturale, dunque, bensì una debole, ma imprescindibile, forma di difesa, la quale andrà a sua volta difesa contro i tentativi di utilizzarla per fini contrari a quelli per cui è stata codificata (come le più recenti dichiarazioni dei diritti non mancano di constatare).

Cap. 1. Origini filosofiche della libertà di manifestazione del pensiero

La libertà di parola è, nel mondo moderno, considerata un concetto basilare nelle democrazie liberali. Il diritto alla libertà di parola non è tuttavia da considerarsi illimitato: i governi possono, sotto l'aiuto delle Nazioni Unite e dei paesi che vi prendono parte, decidere di limitare particolari forme di espressione, come per esempio l'incitamento all'odio razziale, nazionale o religioso, oppure l'appello alla violenza contro un individuo o una comunità, che anche nel diritto italiano costituiscono reato.

Secondo il diritto internazionale, le limitazioni alla libertà di parola devono seguire tre condizioni: devono essere specificate dalla legge, devono seguire un ordine riconosciuto come legittimo, ed essere necessarie (ovvero proporzionate) al raggiungimento di quello scopo.

L'origine del concetto e della pratica della libertà di parola risale all'antica Grecia, in particolare nelle polis con regime democratico, dove veniva chiamata col termine *παρρησία* (*parresia*), la facoltà che i cittadini (di condizione libera) avevano di esprimere la loro opinione liberamente durante le assemblee pubbliche che si svolgevano nell'agorà. Gli antichi greci avevano stabilito che per dire la verità occorreva «dire tutto» ciò che si aveva in mente. La stessa etimologia della parola *parresia* è quello attribuito a *pan* (tutto) e *rhema* (ciò che viene detto). Nella *parresia* si supponeva che non ci fosse differenza tra ciò che uno pensava e ciò che diceva.

Il termine *parresia* compare per la prima volta nel tragediografo greco Euripide (Salamina, 23 settembre 480 a.C. – Pella, 406 a.C.) e ricorre in tutto il mondo letterario greco fin nei testi patristici del V secolo d.C., e per l'ultima volta in Giovanni Crisostomo (Antiochia, 344/354 – Comana Pontica, 14 settembre 407), che fu il secondo Patriarca di Costantinopoli, e uno dei 33 dottori della Chiesa. La sua eloquenza è all'origine del suo epiteto Crisostomo (in greco antico χρυσόστομος, letteralmente «Bocca d'oro»). Crisostomo apparteneva a quel movimento filosofico-letterario definito da Flavio Filostrato¹ (Lemno 170 d.C. - 247 circa) «seconda sofistica» (detta anche «nuova sofistica»

¹ *Vite dei sofisti*, a cura di Civiletti M., Bompiani, 2002.

o «neosofistica», per differenziarla da quella antica), che si sviluppa, in piena età imperiale, a partire dall'inizio del II secolo d.C. Diversamente dalla sofistica del V secolo, però, la seconda sofistica abbandona i temi di interesse politico, filosofico, etico e culturale (come gli dèi e la virtù), per occuparsi esclusivamente di oratoria e retorica (dal greco ῥητορικὴ τέχνη, «arte del dire»).

Quello ateniese era un sistema di democrazia diretta e partecipativa, in cui, a differenza di oggi, non vi era un apparato statale, mentre un ruolo di primo piano avevano il confronto degli argomenti e la discussione pubblica. Proprio nel contesto della *polis* e di tali dibattiti si manifestarono le prime forme di pensiero politico: i sofisti sottolineavano la rottura con la tradizione giuridica, sociale, culturale, religiosa, fatta di regole basate sulla forza dell'autorità e del mito (e per questo motivo sono talvolta guardati come precursori dell'Illuminismo), a cui veniva contrapposta una morale flessibile, basata sulla retorica. D'altra parte, la stessa retorica che essi insegnavano aveva un'enorme importanza per la vita civile nel regime democratico dell'epoca, il quale riconosceva a tutti i cittadini l'uguaglianza giuridica (*isonomia*) e la libertà di parola durante l'assemblea pubblica (*parresia*). Argomento centrale del loro insegnamento è la retorica: mediante il potere persuasivo della parola essi insegnavano la morale, le leggi, le costituzioni politiche; il loro intento era di educare i giovani a diventare cittadini attivi, cioè avvocati o militanti politici, e per essere tali, oltre ad una buona preparazione, bisognava anche essere convincenti e saper padroneggiare le tecniche retoriche².

La retorica è l'arte di parlar bene³, la disciplina che studia il metodo di composizione dei discorsi, ovvero come organizzare il linguaggio naturale (non simbolico) secondo un criterio per il quale ad una proposizione segua una conclusione. Lo scopo della retorica è la persuasione, intesa come approvazione della tesi dell'oratore da parte di uno specifico uditorio. Entrando più nello specifico, si deve dire che la retorica si occupa dei discorsi in prosa scritti con un linguaggio «ornato» (quindi in certa misura «artificiosi»)⁴ allo scopo di persuadere qualcuno, cioè convincere o far mutare d'opinione chi ascolta⁵.

2 G.B. Kerferd, *I sofisti*, trad. it., Bologna 1988, pp. 103 ss.

3 Marco Fabio Quintiliano, *Institutio oratoria* II, 15, 34.

4 J.M. Lotman, *Voce: Retorica*, in *Enciclopedia Einaudi*, Torino 1980, vol. XI, p. 1047.

5 O. Reboul, *La retorica*, trad. it., Milano 2004, p. 6.

Secondo il linguista e semiologo francese Roland Barthes (Cherbourg, 12 novembre 1915 – Parigi, 26 marzo 1980) la retorica è anche una pratica sociale, poiché nell'antichità differenziava i potenti (chi ha accesso all'arte della persuasione) dai sudditi (coloro che soccombono al potere ammaliante della parola)⁶.

Per i sofisti (in particolare Gorgia di Leontini e Trasimaco di Calcedonia) l'arte di persuadere era da intendersi soprattutto come una forma di suggestione, totalmente avulsa da ogni esigenza di giungere a una conoscenza o un convincimento basati su argomenti razionali e sulla produzione di prove e argomenti a favore. Il retore doveva possedere una persuasività tale da convincere chiunque di qualsiasi cosa, a prescindere dall'argomento trattato⁷: il *logos*, la parola, afferma Gorgia (Leontini, 485 a.C. oppure 483 a.C. – Larissa, circa 375 a.C.) nell'*Encomio di Elena*, «è onnipotente sia sugli uomini che sugli dèi, e la sua potenza consiste appunto nell'indurre a ritenere giusto e vero ciò che si afferma».

Per i sofisti era importante il metodo di comunicazione: le tecniche dialettiche dell'argomentare (cioè dimostrare, attraverso passaggi logici rigorosi, la verità di una tesi) e del confutare (cioè dimostrare logicamente la falsità dell'antitesi, l'affermazione contraria alla tesi) erano già state utilizzate dal fondatore dello stoicismo Zenone (Cizio, 333 a.C. – 263 a.C.) all'interno della scuola eleatica, ma fu soprattutto con i sofisti che esse si affermarono e si affinarono. Mentre per gli stoici, la retorica significa dire la verità, la dialettica divenne una disciplina filosofica essenziale e influenzò profondamente la retorica stessa, ponendo l'accento sull'aspetto persuasivo dei discorsi, fino a scadere nell'eristica⁸. I cosiddetti «eristi» (Eutidemo e Dionisodoro, Ebulide di Mileto) portano all'exasperazione il metodo dialettico.

Il filosofo greco Platone (Atene, 428 a.C./427 a.C. – Atene, 348 a.C./347 a.C.) distingue due forme di *parresia*: una *parresia* falsa, da un lato; dall'altro, una *parresia* veritiera, sapiente e costruttiva.

⁶ R. Barthes, *La retorica antica*, trad. it., Milano 2006, p. 7-8.

⁷ O. Reboul, *La retorica*, trad. it., Milano 2004, pp. 11-13.

⁸ G.B. Kerferd, *I sofisti*, trad. it., Bologna 1988, pp. 110-111.

Per Isocrate (Atene, 436 a.C. – 338 a.C.) - contemporaneo di Platone e allievo di Gorgia - la parola è l'arte umana per eccellenza, quella che distingue gli uomini dagli animali e fa sì che possa esserci la civiltà⁹.

Aristotele definì la retorica «la facoltà di scoprire il possibile mezzo di persuasione riguardo a ciascun soggetto»¹⁰. Egli distolse l'attenzione dal considerare la retorica una mera arte della persuasione, incentrando invece l'analisi sullo studio dei mezzi di persuasione, strumenti indipendenti dall'oggetto dell'argomentare¹¹. La retorica riacquista così una funzione propria, autonoma dalla filosofia e in stretta relazione con la dialettica, della quale è da considerare la controparte. Il merito di Aristotele è quello di aver raccolto in un sistema organico tutte le scoperte fatte fino ad allora dai retori, sottolineando come la retorica debba essere una tecnica rigorosa strettamente legata alla logica¹². Aristotele dedica particolare attenzione a classificare i generi del discorso in base al tipo di uditorio e al tempo: giudiziario (γένος συμβουλευτικόν, *genus giudiciale*), deliberativo (γένος δικανικόν, *genus deliberativum*), che si usa quando si deve parlare davanti a un'assemblea politica, quando cioè si deve consigliare i membri della comunità secondo il criterio dell'utile ed epidittico), ed epidittico (γένος ἐπιδεικτικόν, *genus demonstrativum*), il genere inventato, secondo Aristotele, da Gorgia, che viene usato quando si deve tenere un elogio di qualcuno o comunque si deve parlare davanti a un pubblico. E' con Ermagora di Temno che nella classificazione dei discorsi viene introdotto il genere legale, che riguarda la legislazione, e può essere ulteriormente suddiviso nei sottogeneri riguardanti la lettera, le leggi contrarie, l'ambiguità e il sillogismo¹³.

Cicerone intendeva ribadire la nobiltà e l'utilità dell'eloquenza, sottolineandone l'importanza civile e politica¹⁴. Nel *De oratore*, opera in tre libri sotto forma di dialogo completata attorno al 55 a.C., egli affronta il tema del rapporto tra filosofia e retorica, affermando, sulla scorta di Platone, che senza la filosofia la retorica è vuota, ma che d'altro

⁹ Isocrate, *Antidosis* 254-5.

¹⁰ Aristotele, *Retorica* I, 2, 1355b.

¹¹ A. Plebe, *Breve storia della retorica antica*, Roma-Bari 1988, pp. 62-63.

¹² O. Reboul, *La retorica*, trad. it., Milano 2004, p. 15.

¹³ A. Plebe, *Breve storia della retorica antica*, Roma-Bari 1988, pp. 81-85; B. Mortara Garavelli, *Manuale di retorica*, Milano 2002, p. 31.

¹⁴ G. Cipriani, *Storia della letteratura latina*, Torino 1999, vol. I, p. 237.

canto la retorica non può essere screditata dai filosofi, poiché proprio l'eloquenza è il fondamento della società civile¹⁵.

Nell'ultimo libro della *De doctrina Christiana* Agostino d'Ippona (Tagaste, 13 novembre 354 – Ippona, 28 agosto 430) descrive quella che doveva essere la «retorica cristiana», posta al servizio della predicazione: in essa vengono riprese le norme della retorica classica, come la distinzione dei tre stili (sublime, umile, medio) e la necessità che il retore sia animato da rettitudine e sia – quindi – un buon cristiano¹⁶.

In una serie di conferenze tenute all'Università californiana di Berkeley nel 1983¹⁷, un anno prima di morire, il filosofo francese Michel Foucault (Poitiers, 15 ottobre 1926 – Parigi, 25 giugno 1984) affronta il problema della libertà di parola. Un grande frammento, in sé compiuto, di un vasto e ambizioso progetto a cui Foucault ha dedicato i suoi ultimi anni di vita affrontando, contestualmente, il problema del sorgere dell'attitudine critica nelle filosofie dell'Occidente e quello di un'etica della verità. Verità è la parola chiave della filosofia, è il problema intorno a cui tutta la ricerca filosofica si affaccenda dal giorno in cui nacque prendendo congedo dal mito e dalla religione. Anche la religione, infatti, ritiene di dire la verità, ma il fondamento della sua verità risiede nell'autorità di chi la enuncia, mentre la filosofia cerca una verità capace di stare in piedi da sola, senza il conforto di alcuna autorità.

I filosofi greci chiamarono questa loro verità *episteme*, una parola che viene resa in latino con *scientia* e in italiano con «scienza». Ma, così tradotta, la parola perde il suo significato originario che è poi quello che risulta dal verbo *istemi* che vuol dire «sto» e da *epi* che vuol dire «su». *Episteme* vuol dire allora «ciò che sta su», ciò che si impone da sé, e che quindi non ha bisogno di appoggiarsi all'autorità di chi parla come accade nel linguaggio religioso, né alla persuasione seduttiva a cui ricorre il dire retorico, né alla mozione degli affetti come accade al linguaggio poetico. Ma intorno alla verità sorgono subito due problemi: il primo è quello di stabilire i criteri che presiedono alle affermazioni vere e ai giudizi corretti e a ciò provvede la logica, il secondo è quello di dire la verità, dove in gioco non è la correttezza formale del discorso, ma il diritto o il dovere di dirlo.

15 A. Plebe, *Breve storia della retorica antica*, Roma-Bari 1988, p. 93-4.

16 G. Cipriani, *Storia della letteratura latina*, Torino 1999, pp. 363-5.

17 M. Foucault, *Discorso e verità nella Grecia antica*, Donzelli, Roma, 1996, 2005

Qui sorgono subito questioni del tipo: chi è in grado di dire la verità? Quali requisiti deve avere chi se ne sente abilitato? Su quali argomenti è importante dire la verità? Sulla natura? Sulla città? Sui costumi? Sull'uomo? Quali sono gli effetti positivi o negativi per i governanti o per i governati? Che rapporto c'è tra dire la verità e l'esercizio del potere?

Il problema qui non è di stabilire come essere sicuri che una determinata proposizione sia vera (su ciò ha insistito la tradizione filosofica occidentale, producendosi in quella che Foucault chiama «analitica della verità»), ma di sapere chi è capace di dire la verità. Che importanza ha per il singolo e per la società avere individui capaci di dire la verità? Come fare per riconoscerli? Dove in gioco non è la struttura logica della verità, ma la capacità e la forza di dirla. In tutto questo Foucault vede l'origine di ciò che in Occidente si chiama critica e che ha in Socrate (Atene, 469 a.C. – Atene, 399 a.C.) il suo primo grande esempio.

Qui la filosofia si salda subito con la politica, l'una e l'altra nate insieme in quella Grecia del V secolo avanti Cristo, quando si contrappone alla parola autoritaria il dialogo filosofico in cui si confrontano le opinioni dei partecipanti, e alla tirannide la democrazia dove nell'agorà si confrontano le opinioni dei cittadini. La democrazia ateniese fu definita in modo del tutto esplicito come una costituzione (*politeia*) che garantisce: l'*isegoria* che è il diritto di parola, l'*isonomia* che è il diritto per tutti di partecipare all'esercizio del potere, e la *parresia* che è il diritto-dovere di dire la verità.

Nella *parresia* si suppone che non ci sia differenza tra ciò che uno pensa e ciò che dice. L'esatto contrario della virtù di Ulisse che i greci chiamavano *phronesis* e noi, scorrettamente, ma forse coerentemente con la nostra indole, traduciamo con «astuzia».

D'altra parte, proprio nella legge, che è consuetudine, tradizione, si manifesta l'esercizio della ragione pratica come «saggezza» (*phronesis*) distinta dalla «scienza», ovvero come sapere legato all'esperienza, che opera sul contingente, cioè su quelle cose che «possono essere in modo diverso», distinto dalla «scienza» che studia invece ciò che «non può essere in altro modo». Tutte le regole di convivenza entro la comunità vanno dunque tratte non dal sapere incontrovertibile, come pensava Platone, ma dal sapere pratico o fronetico, poiché la convivenza stessa non è un oggetto immutabile ma dinamico, e lo statuto epistemologico di una scienza dipende dall'oggetto di cui si occupa. Aristotele distingue dunque tra ragione pratica, in grado di raggiungere una «saggezza» in un campo

ben delimitato, e ragione teoretica, che è legata al raggiungimento della «scienza». Solo la «saggezza» è in grado di deliberare sui «beni umani» nella loro mutevolezza e variabilità, insomma, sulle faccende della politica, per le quali non si ha certezza.

Ma dire tutto non sempre è un pregio. Platone ad esempio ritiene pericoloso per una buona democrazia rivolgersi ai propri concittadini e dir loro qualunque cosa anche la più stupida o la più offensiva che viene in mente. Questo cattivo uso della *parresia* è menzionato di frequente nella letteratura cristiana dove si indica, come rimedio, il silenzio.

Un esempio dell'impostazione cristiana viene dall'Epistola di San Paolo ai Corinzi, nella quale ricorda il dovere di obbedienza e contro la ribellione politica («*che ognuno continui a vivere nella condizione che gli ha assegnato il Signore [...]; eri schiavo, quando hai avuto la chiamata, ebbene non preoccupartene*»), e in quella indirizzata ai Colossesi («*schiavi, ubbidite in tutto ai vostri padroni [...] con semplicità di cuore, per timore del Signore*»), agli Efesini e ai Romani.

Il dovere di ubbidire e non resistere all'autorità è sottolineato anche dall'apostolo Pietro, che nella Prima Epistola raccomanda la sottomissione ad ogni istituzione umana in quanto riconosce ad esse un valore morale, chiedendo poi ai cristiani dell'Asia Minore, destinatari della sua lettera, di agire da uomini liberi, ma di non fare della libertà «*un velo posto sopra la malizia*»: «*domestici, state soggetti con profondo rispetto ai vostri padroni, non solo a quelli buoni e miti, ma anche a quelli difficili*».

Per un corretto impiego della *parresia* è necessario che chi vi ricorre abbia delle qualità morali e soprattutto il coraggio di correre un rischio o un pericolo conseguente a ciò che dice. Buoni saranno allora quei consiglieri del sovrano se, dicendo la verità, corrono il rischio di essere puniti, esiliati o uccisi, così buono sarà quel governante che, dicendo ciò che ha davvero in mente, rischia di perdere la popolarità, la maggioranza, il consenso.

Usare la *parresia*, dire la verità, quando non diventa un gioco di vita e di morte come nel caso di Socrate, resta pur sempre una sfida al potere in cui Foucault vede l'origine dell'esercizio della critica. Per il greco antico questo esercizio è autentico solo quando chi lo esercita corre qualche rischio, in caso contrario è cattiva *parresia*, un facile gioco in cui ciò che si esprime non è tanto la verità quanto la propria irritazione che, non prevedendo costi, può essere detta gratuita.

Ma ognuno sa, che oltre agli interlocutori esterni, ciascuno ha un interlocutore interno a cui dire la verità. Qui la critica diventa autocritica, capacità di dire la verità a se stessi, di scandagliare la propria ombra, le cantine della propria anima, in linea con il messaggio dell'oracolo di Delfi, Γνῶθι σεαυτόν (trad. it. Conosci te stesso), che ci conduce al buon uso della *parresia*: dire a se stessi, almeno a se stessi, la verità.

Si concentrano così in una parola semplice una serie di virtù morali e civili a cui dovrebbero attenersi gli abitanti della città e soprattutto chi li governa. Chi pratica la *parresia* dimostra infatti di avere uno specifico rapporto con la verità attraverso la franchezza, una certa relazione con la vita attraverso il rischio e il pericolo, una comunicazione autentica con gli altri e con se stessi attraverso la critica e l'autocritica, un significativo rapporto con la legge morale attraverso la libertà e il dovere di dire la verità. Nasce allora quel cittadino che è libero perché sceglie di parlar franco invece di irretire l'interlocutore con gli inganni della persuasione, sceglie la verità invece della falsità o del silenzio, il rischio della vita invece della sicurezza, la critica invece dell'adulazione, il dovere morale invece del proprio tornaconto o dell'apatia morale.

Ma da noi vincono le mille astuzie di Odisseo. Chissà se abbiamo perso queste virtù perché abbiamo perso la parola *parresia*, o se abbiamo perso la parola perché non si riferiva più a nulla o a nessuno. Nel gioco intrecciato tra «le parole e le cose», a cui Foucault ci ha abituato, *parresia* segnala un nodo. Provare a scioglierlo potrebbe migliorare la relazione tra gli uomini e la loro condizione civile. Ma non abbiamo la minima speranza. Da noi ha fatto scuola l'Odissea con il resoconto delle mille astuzie del suo eroe, non *L'apologia di Socrate* con la *parresia* del suo nobile testimone.

Cap. 2. Libertà e costituzionalismo

Cercare di definire la costituzione significa indagare non solo il significato del termine in esame, ma metterlo in relazione ad un altro, lo stato. Infatti, dire che per costituzione si intende il complesso delle regole fondamentali di una determinata organizzazione sociale non è sufficiente, in quanto ci si potrebbe riferire anche ad una organizzazione di altro tipo, ad esempio un sindacato, una cooperativa agricola; e nel linguaggio comune, così come in quello giuridico, si parla allora in questi casi non di costituzione, ma di statuti, di atti costitutivi, di atti di fondazione. E allora, cosa si intende per costituzione?

Il termine costituzione si impiega con riguardo alle regole fondamentali della organizzazione originaria e sovrana, vale a dire lo stato: è la legge fondamentale dello stato, che costituisce quel determinato tipo di stato, dettandone le regole fondamentali sia di esercizio dei poteri pubblici che di convivenza.

La costituzione indica gli elementi che caratterizzano un determinato sistema politico, così come esso di fatto è organizzato e funziona, ne riassume i tratti somatici, il modo in cui è organizzato il potere, la sua distribuzione tra organi diversi o tra centro e periferia, i rapporti tra il potere e i cittadini, il ruolo e le garanzie a questi assicurati, i modi in cui si producono regole vincolanti l'intera comunità. Tale definizione risulterà però non del tutto esaustiva se non si terrà conto del particolare excursus storico di una costituzione, che esaminerà anche il suo significato storico, sociologico, politico, filosofico e ideologico e se non si prendano in esame tutti quei principi che accompagnano e contraddistinguono il significato stesso di costituzione, come il sistema di garanzia dei diritti fondamentali ed il controllo di costituzionalità.

La costituzione è guardata dai sociologi e dai politologi come l'insieme delle regole fondamentali di un sistema politico, mentre storici e filosofi, interessati a comprendere la genesi di un documento così significativo per la storia e il pensiero politico, la considerano come un manifesto politico, e per i giuristi si tratta solo di un testo normativo. È quindi fuori dubbio che a definire la costituzione non basta una semplice formula linguistica, seppure a prima vista esatta.

Per i moderni la costituzione non è solo un sistema di regole - la principale e più autorevole fonte del diritto - ma anche un manifesto politico. Negli ultimi due secoli essa è

stata assai spesso lanciata come grido di battaglia, una parola d'ordine carica di valori politici e implicazioni rivoluzionarie. Le costituzioni venivano richieste e concesse a furor di popolo, negate e ritratte dalle baionette dei gendarmi, riaffermate e nuovamente imposte dalla sommossa della folla inferocita. La costituzione così intesa non è un dato, non è lo scheletro politico della società: è un documento, il documento fondamentale che segna il trionfo di un ideale, sancisce la vittoria di una visione tutta politica della organizzazione sociale e della sua forma istituzionale. È un documento solenne proiettato al futuro, pieno di promesse di cambiamento, di programmi e di speranze, con l'indicazione delle soluzioni istituzionali necessarie alla realizzazione degli obiettivi voluti. Gli obiettivi cambiano, è ovvio, ma ogni costituzione moderna, da quella americana in poi, è tutta rivolta al perseguimento di grandi obiettivi. Anche la nostra costituzione, che non contiene preamboli, è piena di programmi ed enunciazioni di valore.

La costituzione come documento scritto è un fenomeno relativamente recente, frutto di un movimento filosofico e politico, il costituzionalismo appunto, che fece della costituzione scritta un obiettivo irrinunciabile, sinonimo di libertà. La costituzione come manifesto politico e la costituzione come testo normativo nascono quindi insieme: il testo è la traduzione in regole giuridiche del manifesto. Mentre la costituzione in senso descrittivo è lo scheletro di un sistema politico, ne riassume i dati fisiologici, la costituzione come documento è frutto di un consapevole atto di volontà. È un atto di volontà che segna un momento cruciale nella vita di un paese, se è vero che tutte le costituzioni moderne nascono da profondi sconvolgimenti politici, spesso da vere e proprie rivoluzioni. Attraverso la costituzione il potere politico tende a consolidarsi, strutturarsi, dotarsi di un insieme di regole fondamentali cui dovrà soggiacere e come si sia instaurato il potere politico è qualcosa che sta prima del diritto costituzionale e al giurista positivo che si occupa proprio del diritto posto, dell'ordinamento costituito la fase storica preliminare alla posizione del diritto, cioè alla costituzione, importa relativamente, in quanto in quel momento si tratta di un sistema politico non ancora consolidato, un ordinamento provvisorio che vuole uscire da questa situazione di incertezza proprio mediante la costituzione, la cui emanazione segna dunque il passaggio tra due fasi e due situazioni giuridiche diverse. Con la costituzione si esaurisce il potere costituente (inteso come libero) e inizia il potere costituito (vincolato dalla regola).

Sebbene molti studiosi abbiano ravvisato la nascita della nozione di costituzione come fonte sovraordinata già nella *politeia* di Aristotele (Stagira, 384 a.C. – Calcide, 322 a.C.) e nella *res publica* di Marco Tullio Cicerone (Arpinum, 3 gennaio 106 a.C. – Formiae, 7 dicembre 43 a.C.), si deve invece arrivare all'epoca medievale per trovare il significato di costituzione così come noi oggi la intendiamo, vale a dire come legge superiore. E all'idea di legge fondamentale contribuisce un duplice ma non sempre concorrente ordine di ragioni: da un lato la convinzione, sia di derivazione filosofica sia religiosa, della superiorità delle leggi che trovano fondamento in principi non transeunti e inviolabili, in quanto espressione della coincidenza tra legge degli uomini e leggi di Dio; dall'altro la superiorità di leggi che rappresentano il risultato di lunghi e complessi assestamenti tra i vari poteri e i vari ceti e che molto spesso trovano espressione in consuetudini e in documenti formali (si pensi alla *Magna Charta* concessa da Giovanni Senzattera nel 1215). La superiorità di queste leggi nasce quindi dal principio teocratico (del rispetto delle leggi divine). Controverso è il momento esatto della nascita dell'idea di *lex fundamentalis* sia nel pensiero politico che nella pratica istituzionale: sotto il primo profilo molti la ravvisano nella *Summa theologiae* di S. Tommaso d'Aquino (al quale si deve l'elaborazione dell'idea di una forma di governo istituzionale); e sotto il secondo, alcuni la ravvisano nella Francia di Enrico IV e altri nell'Inghilterra di Giacomo I. Cominciarono allora ad essere considerate superiori quelle leggi ritenute opera della storia e che quindi si impongono anche al re, perché il tempo ha dimostrato la loro necessità e sono quindi divenute patrimonio di quella stirpe, di quella gente, di quella terra. Non bisogna scordare che nell'ottica medievale la consuetudine è la prima e fondamentale *lex* (legge non scritta), cui segue semmai l'opera del principe nella sistemazione di questa (attraverso la legge scritta), pertanto la consuetudine è considerata immutabile se non attraverso un lungo processo storico che porterà con sé un'altra consuetudine.

Nel Medioevo il principale fra gli *iura* del re, quello che lo rendeva tale, consisteva nel dire la giustizia in base alle leggi consuetudinarie del paese. Il re era non solo *sub Deo* ma anche *sub lege*. Con l'avvento della moderna teoria della sovranità il capovolgimento è totale: il nuovo re è sovrano in quanto fa la legge e, di conseguenza, non è limitato da essa, è quindi *supra legem*. Né è limitato dalle consuetudini in base alle quali prima diceva la giustizia poiché, come afferma il filosofo e giurista francese Jean Bodin (Angers, 1529 –

Laon, 1596), una legge può abrogare una consuetudine, mentre questa non può abrogare una legge. Il diritto si riduce così alla legge del sovrano, la quale è superiore a tutte le altre fonti; ma, mentre il diritto ha come sua base l'equità e si fonda su un tacito consenso, la legge è un mero e semplice comando del sovrano. Il grande cambiamento consiste così nel fatto che prima il diritto era dato ora è creato; prima era cercato ora è fabbricato in base ad una razionalità tecnica, in base alla sua adeguatezza allo scopo. Questa riduzione di tutto il diritto a un semplice comando del sovrano, questa legittimazione dello *ius* non nello *iustum*, ma nello *iussum*, corrisponde ad una profonda rivoluzione spirituale e culturale che dalla Riforma del XVI secolo investe anche l'organizzazione laica della società, la quale ha come elemento centrale la volontà e non la ragione: come in cielo Dio è a tal punto onnipotente per cui tutto ciò che vuole è giusto, così in terra il nuovo sovrano crea il diritto: è l'*auctoritas* e non la *veritas* a legittimare la legge, come dirà Thomas Hobbes¹⁸ (Malmesbury, 5 aprile 1588 – Hardwick Hall, 4 dicembre 1679). È in questo processo che si inseriscono le riflessioni di Bodin e Hobbes, i grandi teorici dello stato moderno e della sovranità.

Pur scomparendo quella serie di mediazioni politiche esistente nella società feudale tra il re e il suddito che, come abbiamo detto, serviva a frenare il potere sovrano (nella società feudale una lunga catena di mediazioni politiche legava in un ordine verticale i diversi ceti e le varie classi, e si frapponeva in particolare fra il re e il suddito), non scomparirà l'esigenza di quelle mediazioni. L'esigenza di giustizia e protezione dei diritti degli individui ricomparirà infatti all'interno stesso dello stato sovrano con le grandi dottrine giusnaturalistiche che, difendendo un diritto pre-statuale o naturale, porranno di nuovo l'esigenza della razionalità contro la volontà del sovrano, porranno di nuovo la *veritas* contro l'*auctoritas* come fonte di legittimazione della legge. Verranno poi le grandi costituzioni scritte dell'età della rivoluzione democratica a porre un freno giuridico alla sovranità proclamando i diritti inviolabili del cittadino.

Tra le prime leggi fondamentali si ricordano quelle inerenti alla investitura del sovrano, cioè le consuetudini che regolano la devoluzione della corona, sottratte al potere normativo del re in quanto attengono al fondamento del regno, quindi alla sua costituzione (Bodin nel 1576 elabora il concetto di sovranità quale potere assoluto, perpetuo e

¹⁸ *The Leviathan, or The Matter, Forme and Power of a Common Wealth Ecclesiasticall and Civil*, (trad. it. *Il Leviatano, Trattato della materia, della forma e del potere della Repubblica ecclesiastica e civile*), 1651.

indivisibile, la cui titolarità spetta alla Corona, organo dello stato impersonale e dotato di continuità attraverso rigide leggi di successione che garantiscono la vacanza del trono; dette leggi, assieme a quelle naturali e di origine divina si impongono al sovrano, il quale per il resto è *legibus solutus* e può far valere il principio di autorità attraverso la superiorità gerarchica dell'ordinamento statale su tutti gli ordinamenti particolari presenti al suo interno)¹⁹. Ma se dette leggi che si affermeranno in tutta Europa avevano una superiorità morale e riguardavano la legittimazione del sovrano verso i propri sudditi e verso i governanti degli altri paesi, mancavano di quella superiorità formale e giuridica presente invece nelle costituzioni attuali.

La formalizzazione, intesa quindi come giuridicizzazione, della legge fondamentale (costituzione) passerà attraverso i grandi movimenti del pensiero politico del XVII e del XVIII secolo e attraverso l'evoluzione delle istituzioni inglesi che porterà ad una stabile combinazione tra monarchia, aristocrazia e popolo. La monarchia inglese infatti nel corso dei secoli dovette acconsentire ad una sempre maggiore limitazione delle proprie prerogative e dei propri poteri, sino alla nascita di una democrazia rappresentativa attraverso l'evoluzione e l'affermazione di un Parlamento bicamerale: si riconobbero le libertà civili e si sviluppò il principio della supremazia e della sovranità parlamentare: il *Bill of Rights* del 1689 esclude in maniera categorica il potere del re di sospendere l'esecuzione delle leggi o dispensarne la loro osservanza senza il consenso del Parlamento; e l'*Act of Settlement* del 1701 (che attribuisce ampi poteri al Parlamento in materia di successione al trono, riafferma la responsabilità giuridica dei ministri firmatari degli atti del sovrano e stabilisce l'inaffidabilità dei giudici) pur ribadendo che il potere giurisdizionale è riconducibile al re, pone i presupposti per l'indipendenza dei giudici. La monarchia così veniva privata del ruolo di detentore del potere sovrano, divenendo invece solo una delle istituzioni costituzionali non sovraordinata alle altre né loro fonte di legittimità.

Si tengano presente poi il ruolo delle teorie del contratto sociale e del diritto naturale nella definizione della nozione di costituzione: l'ordine sociale e lo stesso stato trovano fondamento in un patto con cui il popolo ha riconosciuto o istituito un sovrano, impegnandosi ad obbedirgli. E poiché la sovranità appartiene al popolo che la trasmette al

¹⁹ *Les Six Livres de la République; I sei libri dello Stato*, 3 voll., Torino, Utet, 1988-1997.

monarca, la costituzione rappresenta quindi proprio il contratto sociale (ha cioè una origine patrizia, di mutuo consenso tra governante e governati), collocandosi così al di sopra di tutte le autorità pubbliche che ne ricevono dunque il potere. Allo stesso tempo, la teoria del diritto naturale afferma che i diritti ritenuti fondamentali (libertà, uguaglianza e proprietà) appartengono per natura all'uomo. La teoria del contratto sociale pone dunque le basi per il riconoscimento formale di detti diritti. E poiché la costituzione contiene le limitazioni che il popolo ha posto all'esercizio della sovranità (attraverso il patto di soggezione con il monarca) il rispetto della costituzione è garanzia del rispetto dei diritti fondamentali, insiti nella natura umana, la cui garanzia è appunto la base del contratto. Al tempo stesso è proprio la costituzione che se esprime il fondamento dell'autorità del monarca ne pone anche i limiti (si ricordi che l'idea medievale di legge fondamentale non prevedeva il primo aspetto, essendo posto a fondamento del potere del sovrano il principio della investitura divina, o anche il principio della tradizione).

Con l'espressione libertà e diritti fondamentali si indicano infatti le situazioni giuridiche soggettive che l'ordinamento giuridico riconosce e si impegna a garantire. Secondo le più note ricostruzioni teoriche, si può avere di essi una nozione storicistica (sono tali i diritti consuetudinari), individualistica (sono tali i diritti che spettano, in base al diritto naturale, all'individuo), statualistica (sono tali i diritti che l'ordinamento definisce).

Sembra qui utile ricordare l'apporto dell'opera del filosofo britannico John Locke²⁰ (Wrington, 29 agosto 1632 – Oates, 28 ottobre 1704) per la teorizzazione dei diritti dell'uomo e del garantismo costituzionale. Per Locke il contratto rappresenta il momento della nascita legale dello stato e delle istituzioni civili e il potere legislativo, in quanto espressione della volontà popolare, è il potere supremo. La legge però non è espressione di una volontà onnipotente e senza limiti: essa ha il compito di positivizzare i diritti naturali preesistenti all'individuo, riconoscendoli e garantendoli contro ogni arbitraria invadenza. Di conseguenza, i cittadini, depositari della costituzione in quanto popolo, sono titolari di un diritto di resistenza nei confronti di quella autorità pubblica che oltrepassi in modo arbitrario i poteri delegati con il contratto e non rispetti i diritti inviolabili dell'uomo. In altre parole per Locke nessun potere è legittimo se non rispetta il patto sociale e se non assicura il libero esplicarsi dei diritti dell'uomo (tali teorie ebbero larga diffusione: si

²⁰ *Due trattati sul governo*, 1690.

ricordi, ad esempio, l'opera di Charles-Louis de Secondat Montesquieu²¹ e di Jean-Jacques Rousseau²²).

Secondo Emmanuel Joseph Siéyès (Fréjus, 3 maggio 1748 – Parigi, 20 giugno 1836) il potere costituente è la capacità di una nazione di trasformare il proprio diritto naturale in leggi fondamentali²³, mentre Carl Schmitt (Plettenberg, 11 luglio 1888 – Plettenberg, 7 aprile 1985) lo vede come espressione della capacità ordinatrice del popolo, attraverso una decisione politica istitutiva e fondamentale in cui non si conoscono né giudici né leggi²⁴.

Tutte queste teorie convengono sul fatto che il potere costituente esprime una situazione fattuale che si autolegittima in virtù del proprio affermarsi e che si compendia nella formula per cui non è legale (in quanto non conforme all'ordinamento vigente), ma è legittimo (perché fondato sulla legge superiore).

Intanto, la nozione di costituzione prendeva forma, essendo impiegata per indicare l'insieme di leggi, istituzioni e consuetudini, derivate da certi immutabili principi di ragione e diretti a fini di pubblico bene che costituiscono il complesso del sistema secondo cui una data comunità ha convenuto e accetta di essere governata (in *Rights of Man* nel 1791 Thomas Paine - in risposta alle accuse rivolte da Edmund Burke alla Rivoluzione francese con le *Riflessioni sulla Rivoluzione in Francia* - afferma che «una costituzione non è l'atto di un governo, ma l'atto di un popolo che crea un governo», asserendo che un popolo deve rovesciare il regime che non è in grado di salvaguardare i diritti dell'individuo e gli interessi della nazione, e giustificando così la Rivoluzione).

Nasce così l'idea di una costituzione che nasce dal popolo, come atto di una volontà collettiva, che codifica l'organizzazione dei poteri e si pone come norma sovraordinata all'attività dei poteri previsti dalla stessa costituzione e che al tempo stesso riconosce e garantisce i diritti che per natura appartengono all'uomo. Sarà poi la scuola dei fisiocratici ad affermare che i giudici, prima di applicare le leggi, dovranno accertarsi che queste siano conformi alle leggi naturali dell'ordine sociale e della giustizia, ponendo quindi le basi

²¹ *L'esprit des lois*, 1748.

²² *Du contrat social: ou principes du droit politique*, 1762.

²³ *Qu'est-ce que le Tiers Etat?* (trad. it. *Cos'è il Terzo Stato?*), 1789.

²⁴ *Dottrina della costituzione* (1928), *Il custode della costituzione* (1931), *Legalità e legittimità* (1932).

teoriche per il controllo di costituzionalità delle leggi e per la tutela costituzionale dei diritti fondamentali.

Accanto ai tradizionali diritti civili (libertà dallo Stato), che sono mere facoltà di fare o non fare, si affermano nuove categorie di diritti che si configurano come libertà positive (che richiedono per la loro realizzazione l'intervento dello Stato), come i diritti politici e i diritti sociali, che costituiscono capacità giuridiche specifiche. Entrambi i significati di libertà sono figli del pensiero politico dell'Illuminismo: quello di *libertà negativa* come assenza di interferenza con le scelte individuali, e quello di *libertà positiva* come superiorità della volontà collettiva rispetto a quella individuale. Isaiah Berlin, nella sua opera *Quattro saggi sulla libertà* (1969) ne ha illustrato in maniera nitida le caratteristiche, ma un'altrettanto lucida illustrazione la troviamo anche nei diversi scritti che Norberto Bobbio ha dedicato al tema della libertà (ad es. *Eguaglianza e libertà*, 1995).

Ovviamente tali teorie furono ben riprese ed accettate nelle costituzioni degli Stati del Nord America, che con la Dichiarazione di indipendenza (1776) si erano distaccati dalla madrepatria e che ripresero le istituzioni inglesi, da essi ben conosciute. A loro volta, le costituzioni americane, tutte redatte in brevi testi e correlate di Dichiarazioni dei diritti, furono pubblicate (in francese) in Svizzera ed ebbero larga influenza sui componenti dell'Assemblea costituente della Francia del 1789.

Il costituzionalismo contemporaneo stabilisce nella costituzione la fonte e la garanzia dei diritti di libertà, rafforzata - sulla scorta del modello nordamericano - dalla distinzione tra potere costituente e poteri costituiti e dalla conseguente rigidità e giustizia costituzionale, come anche la base programmatica comune e sottratta alle dinamiche politiche, con particolare riguardo alle libertà così dette positive.

Le costituzioni degli stati del Nord America, la costituzione degli Stati Uniti e le costituzioni della Rivoluzione francese presentano dei principi chiaramente comuni: la separazione dei poteri, la tutela dei diritti, la sovranità popolare, la superiorità della costituzione rispetto alla legge, la solennizzazione della costituzione in un testo scritto. Le norme costituzionali divengono così norme positive, contenute in documenti formali (a differenza di quelle di diritto naturale, ma da cui traggono la superiorità) e scritte (a differenza di quelle consuetudinarie, ma da cui invece traggono la derivazione popolare e il consenso). Rispetto al modello inglese è chiara la diversità dell'idea di una costituzione di

tipo tradizionalistico, cioè risultante dalla tradizione e dalla stratificazione di consuetudini e di leggi. La costituzione non è dunque di tipo descrittivo (descrizione di regole prodottesi nel tempo e quindi coincidenti con l'ordinamento politico esistente), ma è di tipo precettivo (dunque pone obbligatoriamente un nuovo ordine politico).

Si tenga presente che solennizzazione e giuridicizzazione significavano anche acquisizione di certezze e di sicurezze, valori sentiti dalle forze politico-sociali da cui scaturirono rivoluzione e costituzione e che portarono anche alla grande opera di codificazione delle leggi (si pensi all'attività codicistica francese).

Bisogna però precisare che la superiorità giuridica della costituzione faticò non poco ad affermarsi, soprattutto per le resistenze ad istituire controlli sull'attività del Parlamento (e cioè sulla costituzionalità delle leggi), da parte dei sostenitori della sovranità popolare, su quello che era l'organo depositario proprio della stessa volontà popolare. E anche quando le costituzioni erano di tipo rigido, dotate quindi di elevata forza formale, tale superiorità era in gran parte politica, in difetto di un potere di controllo neutrale. Il controllo di costituzionalità si impose negli Stati Uniti in via giurisprudenziale con la fondamentale sentenza della Corte suprema *Marbury v. Madison* (1803), con la quale si affermò che ogni giudice era tenuto a considerare nulla (quindi a non applicare) la legge che non fosse conforme a costituzione (anche se il principio della superiorità giuridica della costituzione era già stato affermato nel 1788 da Hamilton nel *Federalist*, brano 78).

I principi sin qui esaminati esprimono la nozione di costituzione secondo il costituzionalismo, il cui significato sta ad indicare il complesso di istituzioni e di principi che sviluppatosi in via consuetudinaria in Inghilterra, sono stati ripresi dalla costituzione degli Stati Uniti d'America - alla nozione storicistica propria della madrepatria inglese accosta quella individualistica (dovuta a una diffidenza di fondo nei confronti dell'onnipotenza del legislatore) e quella statualistica (che si concreta soprattutto nel ruolo della costituzione rigida così come riconosciuto dalla Corte suprema a partire dalla sentenza *Marbury vs. Madison* -, dalle costituzioni francesi e da tutti quegli ordinamenti ad essi ispirati e che affermano in primis la separazione dei poteri e la tutela dei diritti fondamentali (P. Rossi affermava che «*la costituzione è la legge dei Paesi liberi*»). Ma per definire il costituzionalismo occorre anche un suo collegamento a quel movimento politico

e ideologico che traendo spunto dalle vicende della corona inglese, aveva teorizzato la separazione dei poteri, il contratto sociale e i diritti naturali.

E il costituzionalismo è anche sinonimo di libertà costituzionali, che mirano in ogni parte del mondo alla affermazione dei valori di solidarietà, di uguaglianza e di libertà: da questo punto di vista esso è anche la teoria del dover essere della costituzione.

E quindi la costituzione secondo il costituzionalismo ha trovato collocazione nella storia; ha dietro di sé teorie giuridiche, politiche, filosofiche, volte a disciplinare quanto più possibile l'opera dei governanti e spezzare l'unitarietà del potere, a garantire i governati, a garantire sempre e comunque il rispetto dei valori fondamentali di dignità dell'uomo, di uguaglianza, di rispetto delle minoranze, di garanzia della libertà personale, religiosa, di stampa, di esercizio dei diritti politici; non è solo risultato della storia, ma informa di sé ai nostri giorni le costituzioni di Stati Uniti, Svizzera, Belgio, Francia, Italia, Olanda, Austria, Germania, e da queste si è diffusa in tutto il mondo.

Si ricordi però che il costituzionalismo, in particolare il principio di superiorità della costituzione, tardò ad affermarsi in Europa, anche a causa di una visione totalizzante della sovranità del Parlamento e conobbe anzi una fase di eclissi a seguito della Restaurazione, mentre negli Stati Uniti continuava ad affermarsi e ad esplicitarsi.

La Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1789 aveva affermato i principi della garanzia dei diritti e della separazione dei poteri; e proprio sulla separazione dei poteri è stata incentrata l'attenzione dei redattori dei testi costituzionali dell'Ottocento europeo, al fine di delimitare i poteri del Parlamento (nel caso di costituzioni ottriate) o di limitare i poteri del sovrano (se la costituzione è frutto del lavoro di una costituente), poiché il tema delle libertà (e dei diritti) è quasi un problema secondario, risolto nell'ottica negativa di limitazioni al potere e all'azione statale.

Le costituzioni dell'800 segnano la fine del potere assoluto: erano concesse dal sovrano che giurava solennemente di rinunciare ad esercitare il poter da solo e di sottoporsi alla legge e che la legge non sarebbe più stata la semplice e diretta espressione della sua volontà, ma il prodotto di un procedimento formale, attraverso il quale si doveva realizzare la convergenza della volontà del re e dei rappresentanti della società, del Parlamento. Si decreta così il passaggio della titolarità del potere, dal re al re in Parlamento (procedura di codecisione). L'unica norma davvero fondamentale in quelle costituzioni era quella che

regolava il modo in cui sarebbero state prese le decisioni future, cioè il procedimento legislativo e la costituzione aveva esaurito così la sua funzione normativa.

Nel suo celebre discorso pronunciato nel 1819, *La libertà degli antichi comparata a quella dei moderni*²⁵, il letterato e uomo politico francese Benjamin Constant (Losanna, 25 ottobre 1767 – Parigi, 8 dicembre 1830) contrappone, sul tema della libertà e del rapporto tra stato e individuo, tra politica e società civile, gli antichi e i moderni. La tesi di Constant, presente in tutto lo sviluppo del pensiero politico fino ai giorni nostri, è che la libertà può intendersi in due sensi fundamentalmente diversi; egli distingue così con precisione *due libertà*, una libertà liberale e una libertà democratica, chiamandole rispettivamente, con una trasposizione storica, libertà degli antichi e libertà dei moderni.

Autore di orientamento liberale, più legato alla tradizione anglosassone che a quella francese, Constant guardava più all'Inghilterra che all'antica Roma come modello pratico di libertà. Egli delineò la distinzione tra la libertà degli antichi e la libertà dei moderni. La prima era partecipatoria, basata sulla libertà repubblicana, e dava ai cittadini il diritto di influenzare direttamente la politica tramite dibattiti e votazioni nelle pubbliche assemblee. Allo scopo di sostenere questo grado di partecipazione diretta, la cittadinanza era un obbligo morale che richiedeva un considerevole dispendio di tempo ed energia. Generalmente ciò richiedeva una sottoclasse di schiavi per assolvere a gran parte del lavoro produttivo, lasciando così ai liberi cittadini la possibilità di deliberare sugli affari pubblici.

La libertà degli antichi era anche delimitata a società relativamente piccole ed omogenee, nelle quali la popolazione poteva radunarsi in un unico luogo per dibattere la cosa pubblica. La libertà dei moderni, di contro, era basata sul godimento delle libertà civili, sul dominio della legge, e sulla libertà dall'ingerenza dello stato. La partecipazione diretta veniva così limitata: ciò era una conseguenza necessaria all'interno degli stati moderni, ed anche un risultato inevitabile dell'aver dato vita ad una società commerciale in cui non esistevano schiavi ma ognuno doveva guadagnarsi da vivere con il proprio lavoro. Per questo motivo coloro che avevano diritto al voto dovevano eleggere dei rappresentanti

25 *De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes (La libertà degli Antichi e la libertà dei Moderni*, tr. di Umberto Ortolano, Roma, Atlantica, 1945; *Discorso sulla libertà degli Antichi paragonata a quella dei Moderni*, tr. di Lucia Nutrimento, Treviso, Canova, 1952; *La libertà degli Antichi paragonata a quella dei Moderni*, tr. di Giovanni Paoletti, Torino, Einaudi, 2001; *La libertà degli Antichi paragonata a quella dei Moderni*, tr. di Luca Arnaudo, Macerata, Liberlibri, 2001).

che avrebbero deliberato in un Parlamento in rappresentanza del popolo liberando i cittadini dall'onere della politica.

La distinzione tra libertà antica e moderna è significativa per diversi aspetti. In primo luogo, la Francia aveva cercato di riprodurre durante la Rivoluzione francese la libertà antica, basando le sue istituzioni (come il Consolato nato dal colpo di Stato del 18 brumaio anno VIII-9 novembre 1799, che rovesciò il regime del Direttorio e il Tribunato) sul modello della Roma repubblicana. Ciò aveva avuto come esito contrario il dominio personale di Napoleone Bonaparte (Ajaccio, 15 agosto 1769 – Isola di Sant'Elena, 5 maggio 1821) come Primo Console. L'opposizione liberale era formata da persone che avevano inizialmente sostenuto il condottiero corso, la maggioranza delle quali aveva approvato il colpo di stato del 18 brumaio e il ristabilirsi dell'ordine, pur restando aderenti ai principi dell'89 e rifiutando di andare verso un regime autoritario. Constant prese la testa dell'opposizione liberale nel 1802 e ne divenne portavoce: protestò contro gli attentati alla libertà - nello stesso anno Bonaparte aveva ristabilito la schiavitù nelle colonie francesi - e venne deposto da Napoleone, fondamentalmente ostile al parlamentarismo. Constant era convinto che se la libertà fosse stata salvata dalle conseguenze della Rivoluzione, allora l'utopistica libertà antica sarebbe stata abbandonata in favore della libertà moderna. L'Inghilterra, dai tempi della Gloriosa Rivoluzione del 1688, aveva dimostrato la praticabilità della libertà moderna e l'Inghilterra era una monarchia costituzionale. Constant ne concluse che quest'ultima forma di governo fosse più adatta delle istituzioni repubblicane nel mantenere viva la libertà moderna. Questa sua visione contribuì alla definizione dell'*Acte Additional* del 1815, che trasformava il restaurato potere di Napoleone in una monarchia costituzionale. Questa doveva durare solo cento giorni, prima che Napoleone venisse sconfitto a Waterloo dalla settima coalizione guidata dal duca di Wellington, il 18 giugno 1815, ed esiliato sull'isola di Sant'Elena, ma il lavoro di Constant fu nondimeno utile a riconciliare la monarchia con la libertà (lo stesso imperatore dei francesi aveva ben compreso i limiti del suo governo precedente e aveva promulgato una costituzione maggiormente liberale, ritornando più fedelmente ai principi del 1789).

Il Consolato - durante il quale le idee di Siéyès, allora console presidente del Senato, furono fondamentali nella concezione del progetto politico - conservò il Ministero della polizia nelle mani di Joseph Fouché (Nantes, 31 maggio 1759 – Trieste, 26 dicembre

1820), il quale, con l'incarico di preservare l'ordine ed informare circa lo stato dell'opinione pubblica e della popolazione, mise in piedi un vero e proprio sistema poliziesco: per controllare gli oppositori si procedeva ad arresti preventivi, come quello del marchese de Sade, la libertà d'espressione e di riunione vennero limitate, così come la libertà di circolazione. Deputato alla Convenzione del 1792, Fouché era stato inviato l'anno seguente a sedare la rivolta di Lione, che per decreto doveva essere distrutta, dove si macchiò di crimini orrendi facendo massacrare da cannoni caricati a mitraglia migliaia di persone, guadagnandosi così il soprannome di *Le mitrailleur de Lyon* («Il mitragliatore di Lione»).

«*Meno si stampa e meglio è*». E' una delle numerose citazioni attribuite a Napoleone, l'incarnazione della Francia migliore, l'eroe che aveva salvato il paese dagli effetti nefasti dell'anarchismo rivoluzionario, il costruttore di un nuovo ordine europeo (gli Stati Uniti d'Europa, vagheggiati durante la cattività a Sant'Elena), il propagatore - per mezzo delle sue armate - dei germi liberali e democratici, il dissolutore delle vecchie monarchie. In breve, colui che aveva saputo prendere il meglio dal secolo dei lumi, amalgamarlo alle conquiste (moderate) della rivoluzione dell'89 traendone un progetto di modernità politica e sociale basata sulla rappresentatività, la libertà e l'efficacia amministrativa. Sotto Napoleone non ci fu libertà di stampa, di riunione o di associazione. Le poche forme di libertà individuali erano frutto «di una tolleranza discrezionale, non di un diritto riconosciuto». I tribunali speciali divennero permanenti e la polizia funzionava a pieno regime, con carcerazioni preventive, detenzione nei manicomi e confino²⁶.

La nuova costituzione francese, che entrò in vigore il 4 nevosio anno VIII (26 dicembre 1799), rafforzava il potere esecutivo ed il diritto rappresentativo era riservato ai soli notabili, anche se il suffragio universale non veniva ufficialmente abolito. Segnò quindi una rottura con le costituzioni precedenti: non vi si trova nessun richiamo ai diritti dell'uomo né alla difesa delle libertà, è inoltre molto più tecnica, definendo i poteri, soprattutto quelli dell'uomo forte del regime; appare quindi ritagliata su misura per Napoleone.

La libertà di stampa era una delle conquiste della Rivoluzione, ma poiché Bonaparte era convinto che i giornali fossero un focolaio di oppositori ne censurò ed

26 Luigi Salvatorelli, *Leggenda e realtà di Napoleone*, Utet, Torino. 2007.

eliminò un gran numero. Il 17 gennaio 1800 a Parigi fu autorizzata la pubblicazione di soli quattro giornali (contro i 73 stampati fino al 1799) e di uno solo per ogni dipartimento; fra quelli chiusi c'era il *Journal des hommes libres*. Si passò quindi ad una stampa di propaganda (*Le Moniteur universel*). Conviene comunque ricordare che la lettura dei giornali all'epoca era limitata al ceto più elevato: il *Journal des débats* aveva all'incirca 10.000 abbonati nel 1801; era quindi un'élite che partecipava alla vita politica.

La Rivoluzione francese aveva segnato una tappa fondamentale anche negli stati italiani, dove gli eventi francesi si erano diffusi ampiamente, ed era stata sancita la libertà di stampa, aumentando la diffusione e il numero dei lettori (grazie ai «gabinetti di lettura»), con la nascita del giornalismo politico e la formazione dell'opinione pubblica. Nel 1780 a Milano esce il primo numero di *Notizie politiche*, che due anni dopo si chiamerà *Gazzetta Enciclopedica di Milano* (stampatore Motta) ed in seguito verranno pubblicati il *Giornale enciclopedico di Milano* (Pirola 1780-85, poi *Corriere di Gabinetto*) e il *Giornale enciclopedico letterario di Milano* (Pogliani 1787). Questa tolleranza si perde quando nel 1790 il Consiglio di Governo dell'Impero asburgico ha la facoltà di proibire qualsiasi pubblicazione.

Quando Napoleone entra a Milano il 15 maggio 1796, sulla sua scia esplode una grande fioritura di giornali («Di qui partiranno i giornali e gli scritti di ogni genere che infiammeranno l'Italia, dove la tensione è al massimo»). Il 23 maggio 1796, quando il generale francese lascia la città per riprendere l'offensiva contro gli austriaci asserragliati a Mantova, esce il *Giornale della Società degli Amici della Libertà e della Eguaglianza* diretto da Giovanni Rasori, che cessa le pubblicazioni il 28 ottobre successivo. Il 25 giugno debutta il *Termometro politico della Lombardia*, il più importante giornale del primo periodo repubblicano, diretto dal milanese Carlo Salvador. In quest'anno e nel successivo sorgono molti altri periodici.

Il 29 giugno 1797, sulle ceneri della Repubblica Cispadana, viene creata la Repubblica Cisalpina, forma di governo direttoriale. Napoleone volge le proprie preferenze per i giornali moderati, e nell'articolo 354 della Costituzione cisalpina - modellata su quella francese del 1795 - si assicura «la libertà d'espressione» salvo «i casi previsti dalla legge» (ciò consente di sopprimere i giornali più arditi). I controlli sulla stampa sono severi ma non ferrei.

Durante il triennio rivoluzionario, in Italia nasce il giornalismo politico, con decine di giornali stampati (40 a Milano, 20 a Genova, 10 a Venezia, Roma e Napoli), e compaiono i primi fogli quotidiani. Temi dominanti sono la libertà di stampa e il movimento patriottico rivoluzionario. Il 21 dicembre 1797 inizia le pubblicazioni il giornale del *Circolo Costituzionale* (cesserà il successivo 4 marzo). Il 3 gennaio 1798 viene pubblicato *Il Monitore Italiano* (i redattori sono Melchiorre Gioia, Giacomo Braganza, Ugo Foscolo, Carlo Lauberg e Pietro Custodi) che dal 4 maggio si chiamerà *Monitore Cisalpino*, e terminerà in agosto.

Il 5 dicembre 1798 il commissario Rivaud - che era subentrato a Fouché, tornato a Parigi per venire nominato nuovamente ministro di polizia del Direttorio - sopprime tutti i giornali d'opposizione, compreso il *Termometro politico della Lombardia*.

Dopo il rientro dall'Egitto, ed il colpo di stato del 18 brumaio contro i militari che avevano spodestato il Direttorio, il 2 giugno 1800 Napoleone torna a Milano alla guida della Legione italiana e ricostituisce la Repubblica Cisalpina. Il 26 gennaio 1802, dopo i Comizi di Lione, i deputati della Repubblica Cisalpina proclamano la trasformazione di questa in Repubblica Italiana, con presidente Napoleone. Il 21 gennaio 1803 il vicepresidente della Repubblica Cisalpina Francesco Melzi d'Eril emette un decreto sulla censura della stampa. Inizia un periodo di sempre maggiore restrizione delle libertà civili.

Il 2 gennaio 1804 esce il primo numero del *Giornale Italiano* diretto da Vincenzo Cuoco e stampato da Federico Agnelli. Fino al giugno 1805 sarà trisettimanale, poi quotidiano (cesserà le pubblicazioni il 31 dicembre 1815, dopo la sconfitta di Napoleone a Waterloo ed il ritorno degli austriaci a Milano).

Dopo il 1806 (duplice incoronazione di Napoleone imperatore dei francesi il 2 dicembre 1804 da parte del papa Pio VII nella cattedrale di Notre-Dame, e re d'Italia con la Corona ferrea il 26 maggio 1805 nel Duomo di Milano) viene istituito l'Ufficio della libertà di stampa; si tratta di una realtà di facciata, poiché scompare ogni libertà, fino a quando nel 1812 Napoleone riordina la stampa instaurando un regime repressivo e introducendo la censura preventiva ad opera dei prefetti. L'8 giugno 1805 *Il Giornale Italiano* è proclamato foglio ufficiale del Governo, e da trisettimanale diventa quotidiano. Il 7 aprile 1811 inizia le pubblicazioni il *Poligrafo*, diretto da Luigi Lamberti e ispirato da Vincenzo Monti, e il mese successivo il veneziano Francesco Contarini inizia a pubblicare

a Milano, per i tipi di Carlo Dova, il settimanale satirico *Antipoligrafo*, feroce rilettura satirica del *Poligrafo*. Il periodico termina nel dicembre, dopo aver suscitato persino l'allarme del Governo.

Il 27 novembre 1811 un decreto di Napoleone limita a otto i giornali del Dipartimento dell'Olona che possono pubblicare notizie politiche: *Il Giornale Italiano*, *Il Corriere Milanese*, *Il Poligrafo*, *Gli Annali di Scienze e Lettere*, *Gli Annali di Agricoltura*, *Il Giornale di Giurisprudenza*, *Il Giornale d'Indizio*, *Il Corriere delle Dame*. Dopo l'esilio dell'Imperatore all'Isola d'Elba nel 1814 riprende le pubblicazioni la *I. R. Gazzetta di Milano*, quotidiano ufficiale unico della Lombardia asburgica (Sostituisce il *Giornale Italiano* e il *Corriere Milanese*), la cui direzione è temporaneamente affidata all'abate Vincenzo Butti. Con il Congresso di Vienna le grandi potenze ridisegnano i confini europei, ristabilendo l'*ancien régime*. La Restaurazione avviata con il Congresso di Vienna non è solo un processo di ristabilimento del potere dei sovrani assoluti in Europa, ma anche un tentativo teso a contrastare le idee della Rivoluzione francese, diffuse in tutta Europa dagli eserciti napoleonici, che trascende il piano puramente politico per estendersi a quello culturale. Il compito dei sovrani restaurati sarà impossibile: «*L'aratro della Rivoluzione* - scrive lo storico tedesco Franz Mehring in *Absolutisme et Révolution en Allemagne (1525–1848)* - aveva sconvolto troppo in profondità il suo terreno, fino ai campi di neve della Russia; un ritorno alle condizioni che avevano dominato in Europa fino al 1789 era impossibile». Mentre Napoleone veniva sconfitto sui campi di battaglia gli ideali di cui si era fatto portatore ispiravano, sia pure forzatamente, quei sovrani reazionari che lo combattevano. Si erano visti sovrani conservatori pressati dai tempi nuovi come il re di Napoli Ferdinando IV di Borbone e Ferdinando VII di Spagna che fin dal 1812 avevano concesso ai loro sudditi addirittura la Costituzione. Vero è che questi stessi sovrani, dopo la caduta di Napoleone, cancellarono con un tratto di penna quanto avevano concesso ma dovettero poi affrontare moti insurrezionali interni che riuscirono a fatica a controllare solo con l'intervento della Santa Alleanza. L'errore principale commesso dai monarchi del XIX secolo consiste nel non aver saputo (o meglio nel non aver voluto) conciliare le ideologie presenti con quelle passate, imponendosi prepotentemente sui governi di tutta Europa in modo assolutistico senza aver tenuto conto delle nuove idee di nazionalità, liberalismo e democrazia che, la Rivoluzione francese prima e Napoleone poi,

seppur inconsciamente e involontariamente, avevano insinuato nelle menti dei popoli. L'Europa era ideologicamente cambiata dall'avvento di Napoleone ma i sovrani del tempo sembrarono non voler tener in conto questo fatto, fingendo che 26 anni di storia (1789-1815) non fossero mai esistiti. Le conseguenze di questo atteggiamento intollerante si manifesteranno sull'Europa cinquant'anni più tardi prima nel Risorgimento italiano e poi nelle rivoluzioni che scuoteranno il secolo successivo.

La Restaurazione cancella le conquiste politiche e democratiche e ristabilisce le pratiche autoritarie: il 21 aprile 1816 il conte Franz Josef Graf von Saurau (già governatore di Vienna, ambasciatore a San Pietroburgo ed a Firenze, ministro di polizia e delle finanze) viene nominato governatore di Milano, e viene istituito il nuovo Consiglio di governo, con sede nel Palazzo del Governo al Monforte (attuale sede della Prefettura), che ha la censura tra le sue competenze.

Con il ritorno degli austriaci l'appalto governativo della *Gazzetta di Milano* (che dal 1° gennaio 1830 al 1848 si chiamerà *Gazzetta Privilegiata di Milano*) viene ufficialmente assegnato a Francesco Pezzi, che ne rimarrà direttore ininterrottamente fino alla morte, nel 1831. Il 15 marzo Anton Fortunato Stella fonda la rivista quindicinale *Lo Spettatore italiano* che prosegue le pubblicazioni fino al 1818 - è in realtà la Nuova Serie de *Lo Spettatore* che aveva iniziato le pubblicazioni nel 1814 - alla quale collabora Leopardi con alcune opere e traduzioni dal 1816 al maggio 1817. Il 3 settembre 1818 esce il giornale bisettimanale *Il Conciliatore* (l'editore è Vincenzo Ferrario) espressione del primo romanticismo milanese e della lotta contro l'Austria (vi partecipano Luigi Porro Lambertenghi, Silvio Pellico, Federico Confalonieri, Giovanni Berchet, Ludovico Arborio di Gattinara duca di Breme, Giuseppe Pecchio, Giandomenico Romagnosi e Melchiorre Gioia. L'ultimo numero de *Il Conciliatore* che, dopo 118 numeri, viene soppresso dalla censura austriaca, uscirà il 17 ottobre 1819.

Nonostante la Restaurazione, gli ideali liberali dell'89 francese, riprese da Napoleone solo nei cento giorni di ritorno al potere, si erano oramai affermate ovunque. Le idee di Constant troveranno riscontro nella Costituzione orleanista del 1830: una monarchia ereditaria convivente con una Camera dei deputati eletta e una Camera dei Pari senatoriale, con il potere esecutivo attribuito a ministri responsabili. La Costituzione di Luigi Filippo d'Orléans (Parigi, 6 ottobre 1773 – Claremont House, 26 agosto 1850) era

infatti stata approvata dai due rami del Parlamento e non ottriata, ovvero concessa dal re, il quale era re «dei Francesi» (e non «di Francia e di Navarra» come il suo predecessore, Carlo X, che aveva reintrodotta la censura sulla stampa, e anche per questo era stato costretto ad abdicare). Così, sebbene spesso ignorato in Francia a causa delle sue simpatie anglosassoni, Constant diede un contributo profondo (anche se indiretto) alla tradizione costituzionale francese.

La civiltà classica, scrive Constant, ha formulato un concetto di libertà consistente «*nell'esercitare collettivamente ma direttamente molti dei privilegi spettanti alla sovranità*». Nel senso degli antichi, la libertà, così come viene praticata nella polis, consiste essenzialmente nella partecipazione diretta al potere politico: si tratta della libertà come autogoverno, come auto-nomia; una libertà collettiva che si dispiega in modo perfettamente compatibile con «*l'assoggettamento completo dell'individuo all'autorità dell'insieme*». Ciò significa che la libertà degli antichi implica la privazione di quelli che a noi moderni sembrano diritti fondamentali ed inalienabili, come ad esempio la libertà di religione che per gli antichi non era concepibile, anzi era considerata un crimine e un sacrilegio, come d'altra parte dimostra la condanna a morte di Socrate per empietà da parte della democrazia ateniese.

La maggior gloria e virtù per gli ateniesi consisteva nella loro appartenenza alla città, per cui sacrificare averi, famiglia e addirittura la vita. Se ne deduce che famiglia, amicizie e averi devono essere goduti solo in funzione del godimento di quel bene supremo che consiste nel partecipare attivamente alla vita cittadina, la forma più alta di relazione sociale, superiore ad ogni altro valore: al di sopra di ogni fazione, di ogni gruppo, sta la città, e prendere parte alla vita e alle attività della città è il bene supremo.

Al di là dell'enfasi retorica, l'orazione funebre esprime un ideale genuino nella vita politica greca, la cui intimità l'uomo moderno può difficilmente associare alla politica. Lo stato moderno è infatti grande, lontano, impersonale e mai potrebbe occupare nella vita di un moderno il posto che la *polis* occupava nella vita di un greco. Tutti gli interessi dell'ateniese gravitavano intorno ad essa: arte, religione, riti e cerimonie, mezzi di sostentamento dipendevano dalla *polis*, la cui costituzione non era dunque una struttura legale, come per lo stato moderno, ma un «sistema di vita», secondo l'espressione di Aristotele: la città era una vita in comune.

Di conseguenza, la preoccupazione principale di tutta la filosofia politica greca non poteva che rivolgersi verso l'armonia di questa vita in comune. Le stesse istituzioni politiche (rotazione delle cariche, sorteggio, allargamento dei corpi politici) avevano l'obiettivo di far partecipare al governo il maggior numero possibile di cittadini, rendendoli così liberi ed uguali. Anche se non ricopriva cariche, l'ateniese poteva comunque partecipare dieci volte all'anno alla discussione di questioni politiche in seno all'Assemblea dei cittadini, ma la stessa discussione, formale o meno, di argomenti pubblici era uno dei principali interessi e piaceri della vita civica.

In definitiva, la grandezza di Atene consiste secondo Pericle (Atene, 495 a.C. – 429 a.C.) nel fatto che essa meglio di tutti ha scoperto il segreto per conciliare gli affari privati dei cittadini e la partecipazione alla vita pubblica:

«Un cittadino ateniese non trascura lo stato per curare il governo della sua casa [...]. Noi soltanto consideriamo un uomo che non prende interesse alla vita pubblica non una persona dappoco, ma una persona inutile».

Le attività della *polis* si svolgevano mediante la volontaria collaborazione dei cittadini, e il principale strumento di questa collaborazione consisteva nella piena e libera discussione politica. Questa fede nella discussione come lo strumento migliore per inquadrare le misure pubbliche e portarle ad attuazione fece dell'ateniese il creatore della filosofia politica, che giungeva a contrapporsi alle consuetudini.

Per i moderni, al contrario, la libertà è fondamentalmente libertà dell'individuo privato: essa significa cioè, seguendo le parole di Constant,

«il diritto di non essere sottoposto che alle leggi, di non poter essere né arrestato, né detenuto, né messo a morte, né maltrattato in alcun modo a causa dell'arbitrio di uno o più individui. Il diritto di ciascuno di dire la sua opinione, di scegliere la sua industria e di esercitarla, di disporre della sua proprietà e anche di abusarne».

Dunque, libertà di essere soggetti alle sole leggi, di poter esprimere il proprio pensiero, di esercitare arti e commerci, di disporre delle proprietà, libertà di stampa, libertà personale, libertà di riunirsi assieme agli altri per qualunque motivo, libertà di circolare

senza chiedere permesso, libertà religiosa e libertà di intrapresa economica: queste sono, per Constant, le garanzie fondamentali che l'individuo deve ricevere dallo stato e dalla politica. A queste si aggiunge, ed è fondamentale, la necessaria autonomia della sfera privata, ossia di quella parte *«dell'esistenza umana la quale resta necessariamente individuale e indipendente, ed è di diritto al di fuori di ogni competenza della società»*.

In quanto liberale critico della deriva giacobina della Rivoluzione francese che voleva restaurare, seguendo l'insegnamento di Rousseau, la libertà degli antichi, Constant si schiera nettamente a favore della libertà dei moderni. E ciò per molte ragioni: perché nello stato moderno, di dimensioni molto più grandi rispetto alla *polis* greca, l'influenza del singolo sulle decisioni politiche è minima; inoltre, la partecipazione diretta alla politica, non essendoci più gli schiavi, costringerebbe l'individuo a trascurare gli affari e il commercio, che lo assorbono completamente e gli danno soddisfazione più visibili; gli uomini apprendono inoltre dal commercio l'amore per l'indipendenza individuale e al tempo stesso la convinzione che *«tutte le volte che i governi pretendono di fare i nostri affari li fanno peggio e con maggior dispendio di noi»*. La conclusione è netta:

«Il fine degli antichi era la divisione del potere sociale fra tutti i cittadini di una stessa patria: era questo che essi chiamavano libertà. Il fine dei moderni è la sicurezza dei godimenti privati; ed essi chiamano libertà le garanzie accordate dalle istituzioni a questi godimenti».

Il motivo per cui gli uomini decidono con un contratto di convivere, di sottoporsi ad un potere e di rinunciare ad alcuni diritti è esattamente la sicurezza dei godimenti privati; la libertà dell'individuo è il fine ultimo della convivenza degli uomini nella società. Ecco perché, scrive Constant:

«per libertà intendo il trionfo dell'individualità sia sull'autorità che vorrebbe governare con il dispotismo, sia sulle masse che reclamano il diritto di asservire la minoranza alla maggioranza».

Che si tratti del dispotismo di un popolo o di uno stato, o della tirannia di un individuo, è contro di essi che Constant reclama la libertà dell'individuo. La vera libertà dei moderni, dunque, è la libertà privata, quella che i filosofi tedeschi Georg Wilhelm Friedrich Hegel²⁷ (Stoccarda, 27 agosto 1770 – Berlino, 14 novembre 1831) e Karl Marx²⁸ (Treviri, 5 maggio 1818 – Londra, 14 marzo 1883) - il debutto pubblico di Marx come giornalista avvenne infatti il 5 maggio 1842 con i *Dibattiti sulla libertà di stampa e sulla pubblicazione dei dibattiti alla Dieta* nel quotidiano di Colonia *Rheinische Zeitung* (Gazzetta renana) - chiameranno la libertà del membro della società civile, e che si distingue dalla libertà politica, che è una libertà pubblica. Anche quest'ultima è fondamentale e preziosa, ma lo è in quanto strumento per garantire la libertà più importante, quella propriamente individuale. Se infatti i cittadini non controllassero il potere politico partecipandovi (e dunque esercitando la loro libertà politica), il potere stesso potrebbe finire per privarli anche di quella libertà privata e di quei godimenti privati cui essi tanto tengono. Come ha scritto il filosofo francese Jean-Paul Sartre (Parigi, 21 giugno 1905 – Parigi, 15 aprile 1980) «*L'Uomo è condannato ad essere libero*».

Questo individualismo, nemico di ogni concezione classica e organicistica della società (per cui la società verrebbe prima e sarebbe al di sopra degli individui), non può andare senza un fondamentale principio costituzionale, ovvero l'esigenza di una limitazione della sovranità, tanto più quanto essa si avvicina al dispotismo o alla tirannia. Solo una limitazione della sovranità permette di garantire la libertà degli individui. Quando sostiene ciò, Constant ha in mente l'assolutezza della sovranità popolare come l'aveva pensata nel Settecento Rousseau, dai cui scritti morali fu fortemente influenzato. In essa egli vede l'origine delle dittature del suo tempo: quella giacobina prima e quella napoleonica poi. Constant difende i principi di libertà e di uguaglianza della Rivoluzione, ma per fare ciò non può che mettersi da una parte contro i giacobini, che hanno stravolto i principi dell'89 instaurando una dittatura arbitraria e violenta, dall'altra contro i reazionari nostalgici della monarchia, che proprio dagli eccessi del giacobinismo traggono argomenti per auspicare il ritorno al vecchio ordine. Si tratta, a suo parere, di trovare un «giusto mezzo» tra il conservatorismo dei reazionari e la radicalità dei democratici rivoluzionari,

²⁷ *Enciclopedia delle scienze filosofiche*, 1817.

²⁸ *Scritti politici giovanili*, a cura di Luigi Firpo, Einaudi, Torino, 1975.

riaffermando il concetto di libertà come fondativo di ogni concezione politica e sancendo, di conseguenza, l'inderogabile necessità di limitare il potere politico affinché non si trasformi in dispotismo, attraverso l'indipendenza e la distinzione dei poteri fra loro, secondo un modello che già Locke e Montesquieu avevano delineato.

Per quanto riguarda il rapporto della democrazia con la concezione liberale dello stato, il punto di partenza è la distinzione operata da Constant tra la libertà dei moderni – la libertà individuale nei confronti dello stato che si concretizza nelle libertà civili e nella libertà politica, anche se quest'ultima non è necessariamente estesa tutti cittadini – e la libertà degli antichi – intesa come partecipazione diretta alla formazione delle leggi attraverso il corpo politico di cui l'assemblea dei cittadini è la massima espressione. In quest'ottica la democrazia propriamente detta è la democrazia diretta, la cui teorizzazione risale a Rousseau. Constant e gli altri scrittori liberali (da Alexis de Tocqueville a Stuart Mill) sono decisamente critici rispetto alla democrazia così intesa e credono che la sola forma di democrazia compatibile con lo stato liberale, ovvero con lo stato che riconosce e garantisce i diritti fondamentali come la libertà di pensiero, di religione, di stampa, di riunione, ecc., sia la democrazia rappresentativa o parlamentare. Il compito di fare le leggi spetta quindi non a tutto il popolo riunito in assemblea (democrazia diretta) ma a un corpo ristretto di rappresentanti eletti da quei cittadini cui vengono riconosciuti i diritti politici (democrazia rappresentativa). In quest'ultima concezione, che si può chiamare liberale, della democrazia, la partecipazione al potere politico, che rimane l'elemento caratteristico del regime democratico, è solo una delle tante libertà individuali che il cittadino ha rivendicato e conquistato contro lo stato assoluto: quella libertà che è implicita nella libertà di opinione, di riunione, di associazione e che viene ridefinita fino a comprendere anche il diritto di eleggere rappresentanti al Parlamento e di essere eletti, perché di quella libertà ne è una manifestazione.

Circa la libertà di manifestazione del pensiero (e la libertà di stampa) la posizione di Constant è diametralmente opposta a quella di Voltaire (Parigi, 21 novembre 1694 – Parigi, 30 maggio 1778), che fu uno degli animatori e degli esponenti principali dell'Illuminismo: *«dobbiamo screditare gli autori; dobbiamo infangare la loro condotta, trascinarli davanti al pubblico come persone viziose; dobbiamo presentare le loro azioni come odiose [...] se ci mancano i fatti, dobbiamo farne supporre l'esistenza fingendo di*

tacere parte delle loro colpe. Tutti è permesso [...] deferiamoli al governo come nemici della religione e dell'autorità, incitiamo i magistrati a punirli». Tutto ciò nonostante nel 1716 il filosofo francese fosse stato esiliato a Tulle e Sully-sur-Loire per alcuni scritti molto polemici, e arrestato e imprigionato l'anno seguente alla Bastiglia per alcuni versi, contro il reggente di Francia Filippo d'Orléans, per subire poi un altro periodo di confino a Chatenay. Il punto di rottura è dunque la Rivoluzione francese.

Per Voltaire - che era un fervido sostenitore del deismo di Locke - l'eguaglianza formale è una condizione di natura, l'uomo è schiavo a causa delle guerre e dell'ingiustizia; l'eguaglianza sostanziale non c'è perché ognuno svolga la sua funzione. Voltaire il «tollerante» non credeva che la Francia (e in generale ogni nazione) fosse pronta ad una vera democrazia: perciò, non avendo fiducia nel popolo (e questo fu una delle idee che lo dividevano profondamente da Rousseau), non sostenne mai idee repubblicane (benché, dopo la morte, sia divenuto uno dei padri nobili della Rivoluzione, nonostante non prendesse in considerazione i periodi oscuri della storia, ovvero tutto ciò che non ha costituito cultura secondo l'Illuminismo, escludendo così dalla sua storia «universale» i popoli barbari, che non hanno apportato il loro contributo al progresso della civiltà umana).

La sua posizione politica fu quella di un liberale moderato, avverso alla nobiltà ma sostenitore della monarchia assoluta nella forma illuminata (anche se ammirava molto come governo ideale la monarchia costituzionale inglese) come forma di governo: il sovrano avrebbe dovuto governare saggiamente per la felicità del popolo, proprio perché «illuminato» dai filosofi, come Platone e Hobbes.

A tredici anni dalla sua morte, in piena Rivoluzione francese, il corpo di Voltaire venne trasferito al Pantheon e qui sepolto l'11 luglio 1791 - accanto al rivale Rousseau - al termine di un funerale di stato di proporzioni straordinarie per grandiosità e teatralità, tanto che rimase memorabile persino il catafalco - su cui venne posto un busto del filosofo - allestito per il trasporto della sua salma.

Nella Francia rivoluzionaria, pur eliminando radicalmente ogni riferimento alle nozioni storicistiche, in polemica opposizione all'*ancien régime*, sono ben presenti sia le nozioni individualistiche (laddove si affermano, nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, i «*diritti naturali e imprescrittibili dell'uomo*») che quelle statualistiche (valorizzate soprattutto dalla funzione attribuita alla legge), in un contesto

dominato dal principio della rappresentatività politica e dalla connessa petizione di principio che nega la possibilità di contrasti tra costituzione e legge.

La successiva evoluzione dello stato liberale nel corso dell'800 determinerà l'accentuazione degli elementi statualistici già presenti nel modello rivoluzionario francese, giungendo a ritenere la legge non più l'espressione della sovranità popolare, ma l'esercizio di una funzione pubblica e - nelle degenerazioni dittatoriali e totalitarie - concependo lo stato come l'evoluzione storica della nazione, che trova quindi in sé stesso la sua legittimazione, e i diritti funzionalizzati al perseguimento degli scopi dello stato, superiori ed indipendenti rispetto a quelli dei singoli.

Attraverso la progressiva estensione del suffragio e il consolidamento della base rappresentativa del Parlamento in Europa le vecchie costituzioni dualiste (che vedevano il potere diviso tra Corona e Parlamento) si trasformeranno in costituzioni essenzialmente moniste, a prevalenza del Parlamento, con la conseguenza che i poteri del sovrano perdono peso e il governo di fatto sarà scelto dalla maggioranza parlamentare (anche se nel testo della costituzione si parla ancora di monarchia costituzionale, come ad esempio nello Statuto albertino del 1848). Le successive trasformazioni degli ordinamenti liberali in ordinamenti liberaldemocratici (attraverso le successive riforme elettorali) porteranno alla crisi irreversibile dello stato liberale, in cui le forti tensioni politiche (dominate dai conflitti di classe) non trovarono soluzione in quella vecchia organizzazione del potere tutta ottocentesca.

Con la crisi economica e sociale dello stato liberale, l'allargamento della rappresentanza, e la progressiva affermazione di liberalismo, democrazia e socialismo, i cui germi erano insiti nella Rivoluzione francese, viene gradualmente affermandosi l'esigenza della garanzia della libertà dell'individuo nei confronti dello stato, con la differenza sostanziale che nello stato liberale essa si realizza nella garanzia della libertà individuale (che a sua volta comporta una differenza circa l'esistenza dei poteri e dei compiti dello stato), mentre in quello socialista comporta un controllo da parte dell'apparato statale (che viene a coincidere con quello burocratico del partito). Da un lato il liberalismo sostiene una visione individualistica dello stato, e dall'altro il socialismo afferma l'esistenza dell'uguaglianza degli interessi dei singoli, che comporta il controllo da parte dell'apparato.

Il costituzionalismo repubblicano del primo dopoguerra (cost. Weimar del 1919, cost. Austria del 1920, cost. Cecoslovacchia del 1920, cost. II Repubblica spagnola del 1931) costituisce la prima vera rappresentazione costituzionale dello stato pluriclasse, il cui compito principale è quello di integrare i gruppi sociali, ormai organizzati in partiti; e i diritti non sono più solo le classiche libertà negative, ma anche i diritti politici e sociali che assumono ora preminenza nel testo costituzionale.

Di conseguenza lo stato ora non è più libero nei fini, ma deve raggiungere l'uguaglianza anche sostanziale dei cittadini, il loro benessere materiale e spirituale; da un punto di vista economico lo stato non sarà più neutrale, ma interventista, intervenendo appunto per raggiungere le finalità generalizzate di benessere. E al contrario dello stato liberale lascia libere le associazioni collettive, partiti e sindacati, strumenti di mediazione tra potere e cittadini, con la conseguenza della affermazione della democrazia di massa (questo fenomeno non sarà esente da esasperazioni, che sfoceranno ad esempio nello stato dei partiti, che però deve considerarsi solo una delle tendenze del costituzionalismo).

Si tenga presente che il costituzionalismo sarà continuamente utile e utilizzato nell'analisi e nella interpretazione delle costituzioni e nel moltiplicarsi delle costituzioni, tutte nella loro diversità (che nascono dalla storia e dalla politica di ciascun paese), è in atto un processo di omogeneizzazione attorno ai principi comuni riconducibili al costituzionalismo. Ad esempio, sia in sede teorica che in sede applicativa è in atto un processo di europeizzazione delle teorie costituzionalistiche, tanto che si parla di diritto costituzionale europeo, la cui presenza, sancita dall'art. 6 del Trattato sull'Unione europea, richiama «*le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario*» (fondamentale è il ruolo delle Corti europee di Strasburgo, quella dei diritti dell'uomo, e di Lussemburgo, quella di Giustizia delle Comunità europee).

Si aggiunga che il costituzionalismo, e con esso i valori di democrazia e di garanzia dei diritti dell'uomo, si trova anche in quella sorta di costituzione internazionale che è lo Statuto delle Nazioni Unite e nell'attività della Corte di giustizia dell'Aja (che giudica in base ai *principi generali del diritto riconosciuti dalle nazioni civili*): ciò è coerente con il fatto che il costituzionalismo, così come il giusnaturalismo, ha aspirazioni universalistiche.

La presenza di queste radici comuni non serve solo per fini interpretativi dottrinali o per comprendere l'evoluzione di taluni istituti, ma identifica quei principi che ancor di

più danno stabilità al modello della costituzione secondo il costituzionalismo, attraverso studi delle Costituzioni secondo il modello comparatistico e attraverso l'uso da parte delle Corti costituzionali o delle Corti supreme di principi giurisprudenziali elaborati da altre Corti ed espressamente richiamati come tali.

Dalle origini storiche del diritto internazionale dei diritti dell'uomo si possono trarre i fondamenti ideologici e filosofici che ne sono alla base.

Cap. 3. La tutela della libertà come diritto fondamentale riconosciuto a livello internazionale

Il diritto internazionale tradizionale dei diritti dell'uomo si presenta esclusivamente come un diritto tra stati, che non si interessa affatto all'individuo in quanto tale, che è oggetto di esso solo nel momento in cui uno stato concluda trattati con stati stranieri circa obblighi che quello assumerà (d'una maniera assolutamente discrezionale) per le persone che rientrino nella sua giurisdizione. A parte qualche iniziativa priva di conseguenze giuridiche reali, come il divieto della schiavitù, proclamato con l'Atto generale del 1890, il diritto internazionale del XIX secolo, in generale, si disinteressa dell'individuo in quanto tale.

Altra strada del diritto internazionale del tempo per proteggere i diritti dell'uomo trova realizzazione nella via convenzionale, che mette in evidenza le caratteristiche della volontarietà e del consenso nel concludere trattati tra stati che liberamente accettano limitazioni alla propria sovranità circa il trattamento degli individui che si trovano sotto la loro giurisdizione: è questo il primo passo verso la non competenza esclusiva di uno stato.

Il trattato rappresenta allora lo strumento più efficace della internazionalizzazione dei diritti dell'uomo (la cui origine è segnata dal Trattato di Westfalia del 1648, il quale conteneva alcune clausole circa la libertà di religione e di coscienza), sebbene l'individuo del XIX secolo si veda raramente riconoscere in modo diretto dei diritti attraverso trattati internazionali.

L'atto costitutivo della Società delle nazioni (anticipatrice dell'Onu) del 1919, sebbene non presenti alcuna disposizione generale consacrata ai diritti dell'uomo, getta le basi per la protezione internazionale dei diritti dell'uomo attraverso due postulati di fondamentale importanza: la protezione delle minoranze nazionali (attraverso il sistema dei mandati e dei trattati internazionali) e dei lavoratori (attraverso l'affermazione del principio di lavoro giusto e umano per uomini, donne e fanciulli).

Esiste ancora un metodo tradizionale (ma non desueto) di protezione dell'individuo, la protezione diplomatica, protezione di tipo indiretto che opera alla luce di considerazioni puramente politiche, in quanto lo stato esercita il proprio diritto di vedere il diritto

internazionale rispettato (ad esempio nel caso in cui un cittadino sia spogliato dei propri beni dallo Stato straniero).

Il diritto internazionale dei diritti dell'uomo prende corpo dalla tradizione liberale della civiltà occidentale, e in particolare si richiama alla filosofia greca, al diritto romano, alla tradizione giudaico-cristiana, all'Umanesimo della Riforma e al secolo dei lumi, segnato da pensatori come Rousseau, Montesquieu e Locke.

Il cristianesimo dal canto suo, ha esaltato il valore cardinale della persona umana e della sua dignità, che appartiene a tutti gli uomini senza distinzione di razza, lingua o religione. L'intreccio tra cristianesimo e politica è fondamentale per la storia dell'Occidente, a causa della sua portata rivoluzionaria, che si concretizza nel tema dell'uguaglianza di tutti gli uomini (tema già posto dallo stoicismo) che si trasvaluta nel tema del valore infinito di ogni singolo individuo in quanto creato da Dio. Il cristianesimo è rivoluzionario perché travolge il quadro di una società divisa in servi e signori, schiavi e padroni, poiché una tale distinzione non può più avere lo stesso valore di fronte a ciò che accomuna tutti gli uomini: il loro essere figli di Dio. «*Non c'è né giudeo né greco, né schiavo né libero, né uomo né donna, perché voi non fate tutti che un solo corpo in Gesù Cristo*», scrive san Paolo nell'Epistola ai Galati. Il cristianesimo dunque rovescia i valori che avevano dominato la classicità: al posto della forza, della potenza, della ricchezza, predica la carità, la fratellanza, la povertà. Difende i poveri, gli umili, i servi, perfino i peccatori, in cui riconosce il valore assoluto dell'uomo, e in cui invece il pensiero classico aveva visto l'impossibilità di realizzare la virtù e la riuscita umana.

Altro fattore importante nello sviluppo della concezione occidentale dei diritti dell'uomo risiede nella dottrina del diritto naturale, secondo cui i diritti dell'uomo sono diritti naturali innati, precedenti all'uomo che si sottomette alla volontà del sovrano (in tale contesto la dottrina della volontà generale di Rousseau ha come corollario la preminenza della legge nella regolamentazione dei diritti e delle libertà).

È tale contesto ideologico e filosofico che ispirerà le due grandi dichiarazioni di diritti che rappresenteranno la base del diritto degli uomini: la Dichiarazione francese dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 e la Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America del 1776, che non concedono semplicemente diritti, ma li riconoscono in quanto innati e dunque inalienabili e imprescrittibili per l'uomo e costituiscono dunque le

basi per la cosiddetta democrazia occidentale. Nella prima parte della Dichiarazione di indipendenza vi sono alcuni riferimenti ai principi illuministici e giusnaturalisti, tra cui il riferimento alla «legge naturale e divina» e al principio dell'uguaglianza: «Tutti gli uomini sono stati creati uguali», e subito dopo il riferimento ai «diritti inalienabili». Si fa inoltre riferimento al diritto del popolo di ribellarsi all'autorità costituita teorizzato da Locke: «è diritto del popolo modificarlo o distruggerlo».

E sebbene le dichiarazioni, impregnate dei principi del diritto naturale, mirino ad una applicazione universale dei diritti, esse sono ancora legate ad una funzione dello stato intesa in senso di servizio pubblico (che serve a tutti e di cui tutti si possono servire) che sia a disposizione dell'interesse di ogni individuo in quanto tale e non della comunità in quanto insieme di individui, ma intesa invece come titolare di diritti e libertà civiche che vanno oltre l'interesse del singolo.

Il diritto internazionale tradizionale considera il trattamento da parte di uno stato dei suoi propri cittadini come un affare puramente interno. Il diritto internazionale moderno, sviluppatosi dopo la seconda guerra mondiale, ha visto invece una internazionalizzazione dei diritti dell'uomo, riconoscendo al singolo individuo il diritto appellarsi ad istanze giurisdizionali internazionali e i diritti dell'uomo sono diventati una componente fondamentale della politica estera di ciascuno stato e lo stato colpevole di violazioni in questo campo è soggetto a diverse misure di pressione da parte degli altri stati e degli organismi internazionali: pressioni diplomatiche, proteste formali, sanzioni economiche, commerciali o culturali. È importante sottolineare che il sistema attuale della protezione dei diritti dell'uomo prevede che possa essere fatta valere la responsabilità penale individuale internazionale delle persone colpevoli di violazioni gravi e massicce dei diritti dell'uomo.

In occasione del cinquantesimo anniversario della firma della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, si è tenuta a Roma il 4 novembre 2000 una Conferenza ministeriale europea sui diritti dell'uomo per discutere sulla efficacia della Convenzione e del suo sistema di protezione. Considerando minacciato il sistema europeo di protezione dei diritti dell'uomo, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha designato un gruppo di valutazione, incaricato di formulare proposte sui possibili mezzi per garantire l'efficacia d'azione della Corte europea dei diritti

dell'uomo. Redatto il 27 settembre 2001, il rapporto, se da un lato sottolinea come la Corte sia l'organo internazionale più evoluto e più efficace nel controllo del rispetto di un trattato internazionale relativo ai diritti dell'uomo da parte degli Stati contraenti, dall'altro precisa anche che *«la missione fondamentale di protezione delle libertà e dei diritti fondamentali incombe alle giurisdizioni e alle autorità nazionali ed è a questo livello che la protezione può essere garantita nel modo più efficace [...] le corti e i tribunali che esistono in tutti gli Stati contraenti possono e devono applicare la Convenzione e accordare riparo per le violazioni della stessa»*.

In generale, il problema della applicabilità dei trattati internazionali relativi ai diritti dell'uomo in diritto interno pone il problema di delimitare la nozione stessa dei trattati in questione, considerata la connessione che esiste, in questo campo, tra diritto interno e diritto internazionale.

Risulta qui utile, allora, cercare di delimitare la nozione di trattati relativi ai diritti dell'uomo. Tale nozione sembra qualificarsi come strettamente ideologica, in quanto è proprio l'ideologia legata ai diritti dell'uomo che ne determina in larga parte l'applicabilità in diritto interno dei trattati internazionali relativi.

I diritti dell'uomo sono, in primis, principi (o ideali) cui aspira la società civile e che corrispondono a valori morali, e diritti, intesi come valori fondanti la società. E allora, parlare di diritto dei diritti dell'uomo significa che tali diritti esistono al di fuori del diritto e hanno un carattere fondamentale.

Infatti, essi sono percepiti come fondanti l'ordine giuridico: l'ideologia che essi rappresentano li pone prima della società e dello stato, sulla base del principio che essi sono legati alla natura stessa dell'essere umano, inalienabili e universali. Proprio in quanto norme universali. I diritti dell'uomo sono la base fondante sia dell'ordine giuridico internazionale che degli ordini giuridici nazionali. Proprio in questi, molte costituzioni proclamano che il sistema giuridico dello stato si fonda sulla protezione dei diritti dell'uomo e/o ha come scopo la loro garanzia.

E allora, i diritti dell'uomo sono da un lato il fondamento degli ordini giuridici e dall'altro ne sono il fine. L'ideologia dei diritti dell'uomo genera sia la creazione della protezione dei diritti dell'uomo che la sua reale applicazione; rivelando tali diritti un carattere universale, essi si prestano ad una protezione di tipo internazionale, soprattutto

dopo la seconda guerra mondiale, quando lo stato era percepito come il principale nemico potenziale dei diritti dell'uomo: da qui la necessità di trovare uno strumento di tutela che non potesse essere modificato unilateralmente da uno stato, così come invece il diritto interno (sebbene poi le norme internazionali siano entrate a far parte dello stesso diritto interno).

La nozione di trattati internazionali relativa ai diritti dell'uomo non è affatto controversa, al punto che risulta difficile trovarne una definizione. Questi trattati fanno parte dell'insieme delle norme internazionali che costituiscono il diritto internazionale dei diritti dell'uomo.

Un trattato relativo ai diritti dell'uomo può essere descritto come un trattato contenente regole per la protezione dei diritti fondamentali degli individui, dell'essere umano o della persona umana. Questi diritti fondamentali corrispondono a tutto ciò che è considerato necessario al rispetto della dignità umana.

Ma un trattato contenente una disposizione relativa ai diritti dell'uomo non è automaticamente qualificato come trattato relativo ai diritti dell'uomo: vanno considerati tali solo quei trattati il cui oggetto principale è la garanzia delle libertà e dei diritti fondamentali e che contengono in tutto o in larga parte delle disposizioni che consacrino tali diritti.

La specificità della materia dei diritti dell'uomo porta ad esaminare il rapporto tra diritto internazionale e diritto interno. Heinrich Triepel (12 febbraio 1868, Leipzig – 23 novembre 1946) affermava che il diritto internazionale basa i rapporti tra stati e solo tra stati uguali. Ma questa definizione non si addice al diritto internazionale dei diritti dell'uomo, in quanto questo si riferisce piuttosto ai rapporti che intercorrono tra gli stati e gli individui e ai rapporti tra gli individui, aventi come scopo la protezione dei diritti fondamentali di tutti gli esseri umani²⁹.

La vera garanzia dei diritti dell'uomo esige dunque l'efficacia delle norme previste per la loro applicabilità, cioè l'efficacia dei trattati in questione in diritto interno, nonostante il carattere esterno (e dunque indipendente dallo stato) ad esso che essi presentano. E l'applicabilità in diritto interno presuppone una applicabilità di tipo giuridico (per mezzo del giudice nazionale), che si distingue per avere un carattere prevalentemente

²⁹ *Diritto Internazionale e Diritto Interno*, Utet, Torino, 1913.

astratto e generale, trattandosi in realtà di approvazione, da parte di uno stato contraente, di misure che diano esecuzione ai trattati aventi ad oggetto i diritti dell'uomo.

Se si cerca di dare una definizione dei diritti fondamentali, alla luce delle norme delle moderne costituzioni (rispetto a quelle ottocentesche dove vi erano regolati solo i rapporti tra stato e cittadino), si noterà come non si parla più di questi diritti intesi come diritti pubblici soggettivi (e quindi opponibili solo nei confronti dello stato), ma si fa strada il più ampio concetto, per i diritti di libertà, di diritti assoluti, posizioni giuridiche soggettive di vantaggio, opponibili non solo nei confronti dello stato-apparato, ma anche di tutti i consociati, e che proprio la loro previsione da parte di un determinato ordinamento giuridico è condizione della loro esistenza, senza però incidere sul significato del concetto stesso di diritti fondamentali.

Da un punto di vista strettamente teorico (formale), invece, sono diritti fondamentali tutti quei diritti soggettivi che spettano a tutti gli esseri umani poiché dotati dello status o di persone, o di cittadini o di persone capaci di agire, intendendo per diritto soggettivo una aspettativa positiva (prestazione) o negativa (non lesione) ascritta ad un soggetto da una norma giuridica, e per status la condizione di un soggetto prevista anche essa da una norma giuridica positiva quale presupposto della sua idoneità ad essere titolare di situazioni giuridiche e/o autore degli atti che ne sono esercizio.

Si tenga anche presente che nella definizione moderna dei diritti fondamentali si prescinde dalla natura degli interessi e dei bisogni tutelati, basandosi invece sul carattere assolutamente universale della loro imputazione, nel senso proprio della quantificazione universale della classe dei soggetti che ne sono titolari, in base al riconoscimento normativo della loro titolarità.

Tale universalità va considerata in senso relativo agli argomenti in riferimento ai quali è predicata, al fine di garantire l'uguaglianza per i soggetti cui la titolarità viene riconosciuta dal punto di vista normativo.

E se dalla quantità e dalla qualità degli interessi protetti come diritti fondamentali dipende l'intensità dell'uguaglianza, è allora dalla estensione delle classi dei soggetti titolari che dipende l'estendersi della uguaglianza e che permette a sua volta di giudicare il grado di democraticità in un dato ordinamento.

Le classi dei soggetti sono caratterizzate rispettivamente dai concetti di persona e/o cittadino e/o capace di agire, in quanto parametri dei diritti fondamentali, intesi come affermazione di uguaglianza e disuguaglianza.

Se da un lato il moderno costituzionalismo, nato all'indomani della seconda guerra mondiale e della sconfitta del nazifascismo, vede la luce contemporaneamente alla Carta dell'Onu del 1945, alla Dichiarazione universale dei diritti del 1948 (art. 19 «*Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere*»), alla Costituzione italiana del 1948 e alla Legge fondamentale della Repubblica federale tedesca del 1949 (art. 5 «*Ognuno ha diritto di esprimere e diffondere liberamente le sue opinioni con parole, scritti e immagini, e di informarsi senza impedimento da fonti accessibili a tutti. Sono garantite la libertà di stampa e d'informazione mediante la radio e il cinematografo. Non si può stabilire alcuna censura*»), è contemporaneo all'affermarsi del principio di legalità per la difesa contro gli abusi della giurisdizione e della amministrazione, dall'altro vede riscoprire invece il significato del termine «costituzione» quale limite e vincolo ai pubblici poteri, per la difesa contro gli abusi della legislazione e l'eventuale involuzione illiberale e/ o totalitaria dei supremi organi decisionali (l'art. 16 della Dichiarazione dei diritti della Francia del 1789 recita: «*Ogni società nella quale non sono assicurate la garanzia dei diritti né la separazione dei poteri non ha costituzione*»).

La garanzia offerta dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali assume invece carattere particolare, essendo un atto internazionale che pone norme di tipo interstatale e non interindividuale: infatti, l'art. 1 non si rivolge ai cittadini, ma agli stati, i quali devono adattare il proprio ordinamento al contenuto dell'atto internazionale.

Ciò significa che non si può prescindere dal fatto che l'internazionalizzazione dei diritti dell'uomo è una realtà (soprattutto dalla fine della seconda guerra mondiale), cui la creazione del Consiglio d'Europa ha fornito una reale garanzia internazionale, al di là delle frontiere degli stati dell'Europa, avendo come scopo la salvaguardia e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e le libertà fondamentali.

Il testo della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali rappresenta una sorta di compromesso: dopo la seconda guerra mondiale l'idea di promuovere e sviluppare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali è fortemente sentita, sebbene numerose furono le divergenze circa i mezzi dell'attuazione, dovendo, di fatto, però essere sempre fatto salvo il principio dell'autorità politica europea.

La libertà di espressione è sancita dall'art. 10: *«1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. 2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati»*. La violazione del citato articolo della Convenzione europea - ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848 - legittima il cittadino a proporre ricorso alla Corte europea dei Diritti dell'uomo contro lo stato inadempiente, per ottenere il ristoro dei danni subiti, anche morali, purché siano esauriti tutti i possibili rimedi giurisdizionali interni.

Il Consiglio d'Europa ha cercato di completare e rafforzare le garanzie offerte dalla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali mediante altri strumenti della stessa specie, come ad esempio la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del 26 novembre 1987, che integra l'art. 3 della prima, sulla proibizione della tortura, o la Convenzione europea sulla televisione oltrefrontiera del 5 aprile 1989, che completa le garanzie dell'art. 10 sulla libertà di espressione, il quale afferma, al primo *comma*, che *«Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.»*

Oltre alla enunciazione dei diritti garantiti, la Convenzione comprende anche un sistema di controllo giudiziario che dal 1° novembre 1998, con l'entrata in vigore del Protocollo n. 11, è stato reso accessibile alle persone fisiche o giuridiche che si considerino vittime di violazioni dei propri diritti da parte di uno Stato contraente: il ricorso alla Corte di Strasburgo non è ammesso contro chiunque leda un diritto riconosciuto dalla Convenzione, ma solo nei confronti di uno Stato inadempiente.

Ma occorre precisare che in nessun modo e in nessun caso le norme contenute nella Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali possono eventualmente limitare la protezione dei diritti e delle libertà garantiti costituzionalmente in ciascun stato contraente: infatti, l'art. 53 della Convenzione, intitolato «*Salvaguardia dei diritti dell'uomo riconosciuti*», afferma che «*Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i Diritti dell'uomo e le libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte Contraente o in base ad ogni altro accordo al quale essa partecipi*».

Ciò permette senza dubbio il richiamo al sistema di tutela dei diritti multilivello, internazionale, comunitario e costituzionale, potendosi superare gli eventuali conflitti grazie al contenuto delle singole norme (mediante la applicazione del principio della norma più favorevole) e, ancora una volta, grazie all'affermazione del principio di non applicazione della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ai rapporti interindividuali, ma solo ai rapporti tra stati contraenti e consociati (risulterebbe altrimenti inutile l'enunciazione dell'art. 53, intitolato «*Salvaguardia dei diritti dell'uomo riconosciuti*»).

Alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ed alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali si è aggiunto il Patto internazionale di New York sui diritti civili e politici (firmato il 19 dicembre 1966 e ratificato con la legge 25 ottobre 1977 n. 881) che all'articolo 19 afferma: «*Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo e frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta. L'esercizio delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilità speciali. Esso può essere pertanto sottoposto a talune restrizioni che, però, devono essere espressamente stabilite dalla legge ed essere necessarie: a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della sanità o della morale pubblica*».

Cap. 4. La libertà di stampa

La libertà di stampa è una delle garanzie che un governo democratico, assieme agli organi di informazione (giornali, radio, televisioni, provider Internet) dovrebbe garantire ai cittadini ed alle loro associazioni, per assicurare l'esistenza della libertà di parola e della stampa libera, con una serie di diritti estesi principalmente ai membri delle agenzie di giornalismo, ed alle loro pubblicazioni. Si estende anche al diritto all'accesso ed alla raccolta d'informazioni, ed ai processi che servono per ottenere informazioni da distribuire al pubblico.

In Italia la libertà di stampa è sancita dall'art. 21 della Costituzione. Anche come paese integrante dell'Unione Europea l'Italia si impegna a rispettare la libertà di stampa come sancito nella carta dei diritti fondamentali dell'Unione, nell'Art. II-71 che stabilisce la «Libertà di espressione e d'informazione».

Non in tutti i paesi del mondo l'informazione è protetta da una carta dei diritti o da articoli specifici della costituzione relativi alla libertà della stampa. Ad esempio l'Australia non ha nessun articolo nella sua costituzione e neanche una «carta dei diritti» che tuteli il diritto alla libertà di stampa.

Rispetto all'accesso alle informazioni da esso possedute, un qualsiasi governo può decidere (in base alla costituzione ed alle leggi ordinarie o speciali da essa emanate) che documenti in suo possesso possano essere classificati come da rendere pubblici oppure riservati (sottraendoli alla stampa ed al pubblico dei ricercatori in genere) basandosi sulla classificazione delle informazioni come sensibili, classificate oppure segrete e dunque preservandole dall'essere rivelate alla stampa adducendo validi motivi di protezione dell'interesse nazionale e della sicurezza nazionale. Molti governi sono obbligati dalla loro costituzione alle leggi della luce del sole oppure alle Leggi sulla libertà d'informazione che vengono utilizzate per definire i limiti e le prerogative del concetto di «interesse nazionale».

Nei paesi sviluppati, la libertà di stampa implica che tutte le persone dovrebbero avere il diritto ad esprimersi tramite i loro scritti o in qualsiasi altro modo di espressione delle opinioni personali o creatività. La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo chiaramente afferma: «*Chiunque ha il diritto alla libertà di opinione ed espressione;*

questo diritto include libertà a sostenere personali opinioni senza interferenze ed a cercare, ricevere, ed insegnare informazioni e idee attraverso qualsiasi mezzo informativo indipendentemente dal fatto che esso attraversi le frontiere».

Questa filosofia viene abitualmente accompagnata da una legislazione che assicuri vari gradi di libertà di ricerca scientifica (nota come libertà scientifica), pubblicazione, stampa ed editoria che si spingono fin dove permette l'intreccio di queste leggi con il sistema legale del paese, basato in genere sulla costituzione come fonte primigenia del diritto. Il concetto di libertà di parola viene spesso garantito dalle stesse leggi che proteggono la libertà di stampa, dando in questo modo gli stessi diritti ai media informativi ed ai singoli individui.

Oltre all'ambito legale che tuteli questi diritti, alcune organizzazioni non governative applicano ulteriori criteri per giudicare il livello della libertà di stampa nel mondo. Ad esempio Reporter Senza Frontiere considera anche il numero di giornalisti uccisi, espulsi o molestati in qualche modo, e l'esistenza di un monopolio di stato nella Tv e radio, e registra anche la possibile esistenza di casi di censura ed auto-censura nei media, per giungere ad una valutazione dell'indipendenza complessiva dei media nei vari paesi e delle difficoltà che i giornalisti stranieri possono affrontare. Allo stesso modo la Freedom House studia dal 1980 l'ambiente politico ed economico generale di 195 paesi per aiutare a determinare se esistono rapporti di dipendenza tra i giornalisti ed i potentati economici che limitino in pratica il livello di libertà di stampa che dovrebbe esistere in teoria (basandosi soltanto sulle leggi e sulla costituzione). Ad ogni paese è assegnato un punteggio che va da 0 (il migliore) a 100 (il peggiore) sulla base delle risposte a un questionario di 23 domande. I paesi che ottengono da 0 a 30 punti hanno una totale libertà di stampa; in quelli che ottengono un punteggio da 31 a 60 la libertà è considerata parziale; i paesi che ottengono un punteggio da 61 a 100 non hanno libertà di stampa (nel 2009 l'Italia è stata classificata al 73° posto come «semi-libera», subito dopo in Benin, ed a pari merito con Tonga). Dunque il concetto di indipendenza della stampa è strettamente legato al concetto di libertà di stampa.

La nozione della stampa come la quarta branca del governo (il c.d. «Quarto potere») viene a volte utilizzata per paragonare i media ai tre rami del governo democratico accuratamente teorizzati da Montesquieu, in particolare una aggiunta ai rami

legislativo, esecutivo e giudiziario. Si cita spesso il politico e filosofo Edmund Burke (Dublino, 12 gennaio 1729 – Beaconsfield, 9 luglio 1797), detto «il Cicerone britannico», che avrebbe detto: *«Tre Stati nel Parlamento; ma laggiù nella galleria dei giornalisti, risiede un Quarto Stato molto più importante rispetto a tutti gli altri»*.

La libertà di stampa è un concetto estremamente problematico per molti sistemi non democratici di governo in quanto, nell'era moderna, lo stretto controllo dell'accesso all'informazione è critico per l'esistenza della maggior parte dei governi non democratici e dei sistemi di controllo e degli apparati di sicurezza a loro associati. Per questo fine, molte società non democratiche impiegano agenzie di stampa a conduzione statale per promuovere la propaganda che è essenziale per mantenere la base di potere politico esistente e per sopprimere (spesso molto brutalmente, tramite l'uso di polizia, esercito o servizi segreti) qualsiasi tentativo significativo, da parte dei media o dei singoli giornalisti, di sfidare la linea governativa approvata su questioni contese. In questi paesi, i giornalisti operano ai limiti di ciò che viene ritenuto accettabile e si trovano spesso soggetti a considerevoli intimidazioni da parte di rappresentanti dello stato. Queste possono andare dalle semplici minacce alla loro carriera professionale (licenziamento, lista di proscrizione) alle minacce di morte, rapimento, tortura e assassinio.

La libertà di stampa è una necessità per ogni società democratica. Lo sviluppo della tradizione dei media occidentali segue parallelamente lo sviluppo della democrazia in Europa e negli Stati Uniti. A livello ideologico, i primi fautori della libertà di stampa furono i pensatori liberali del XVII e XIX secolo. Essi svilupparono le loro idee in contrapposizione alla tradizione monarchica in generale ed al diritto divino dei re in particolare. Questi teorici liberali sostennero che la libertà di espressione era un diritto richiesto dagli individui e che si basava sulla legge naturale. Dunque, la libertà di stampa era parte integrale dei diritti individuali promossi dall'ideologia liberale. Nel '600 infatti c'era poca libertà per il compilatore e lo stampatore: la «gazzetta privilegiata» era sottoposta al regime di esclusiva (il privilegio concesso dal principe) e di censura preventiva, ed il compilatore era spesso un funzionario della Corte. Il sistema del «privilegio» consisteva in sovvenzioni ed agevolazioni che stabilivano di fatto il monopolio dell'informazione politica (caso esemplare nella Francia di Luigi XIV è *La*

Gazette pubblicata a Parigi nel 1631 per volere del cardinale Richelieu, allora primo ministro)³⁰.

Altre correnti di pensiero successivamente presentarono argomentazioni a favore della libertà di stampa senza dover per forza basarsi sulla controversa questione della legge naturale; ad esempio, la libertà di espressione cominciò ad essere ritenuta come una componente essenziale del contratto sociale (l'accordo di base tra le strutture di uno stato ed il suo popolo riguardo i diritti ed i doveri che il governo ed ogni parte della società doveva concedere ed accettare rispetto alle altre).

³⁰ Murialdi P., *Storia del giornalismo italiano*, Il Mulino, Bologna, 2000.

Cap. 5. Genesi storica della libertà di stampa

La Gloriosa rivoluzione inglese del 1688 diede come conseguenza la supremazia del Parlamento sulla corona e, soprattutto, il diritto a «fare una rivoluzione». Il maggiore ispiratore teorico del liberalismo occidentale è stato Locke, il quale, nel suo libro *Due trattati sul governo* (1690), afferma: «avendo deciso di garantire alcune delle sue libertà basiche, proprie dello stato naturale (*natural rights*) al popolino in generale, l'individuo consegna alcuni dei suoi diritti in affidamento (*trusteeship*) al governo. Un contratto sociale viene stipulato dalle persone, e la Sovranità (il governo) riceve istruzioni per proteggere questi diritti individuali nell'interesse della gente».

Fino al 1694, l'Inghilterra aveva un elaborato sistema per la concessione delle licenze di stampa. Nessuna pubblicazione veniva consentita senza la bolla di una licenza rilasciata dal governo (il *Licensing Act* verrà abolito dal Parlamento solo nel 1695). Cinquant'anni prima, ai tempi della guerra civile, John Milton (Londra, 9 dicembre 1608 – Londra, 8 novembre 1674) scriveva il suo manifesto *Areopagitica* a sostegno della libertà di stampa. In questo foglio del 1644 Milton argomentava energicamente contro questa forma di censura governativa e si faceva beffe dell'idea, scrivendo: «mentre sia debitori che delinquenti possono camminare liberamente senza essere vigilati, dei libri inoffensivi non possono essere stampati senza un bollo-secondino ben visibile sotto il loro titolo».

Anche se a quell'epoca *Areopagitica* non suscitò reazioni tali da fermare la pratica della licenza governativa, il manifesto sarebbe stato visto nei secoli posteriori come una pietra miliare nel cammino verso la libertà di stampa. L'argomento centrale proposto da Milton era che l'individuo è capace di utilizzare la ragione per saper distinguere il bene dal male, il corretto dall'incorretto. Per poter sviluppare la capacità di esercitare questa abilità razionale nel modo giusto, l'individuo deve avere un accesso illimitato alle idee degli altri suoi concittadini in un «libero ed aperto incontro». Negli scritti di Milton si sviluppa il concetto della «piazza del mercato aperto delle idee»: «quando le persone espongono argomenti discordanti oppure opposti, i buoni argomenti prevalgono». Una forma di discorso che era ampiamente limitata in Inghilterra era quella che si basava sulla legge del «libello sedizioso» che rendeva il criticare il governo un crimine. Secondo la *Star Chamber* (trad. it «Camera stellata»), una corte di giustizia inglese stabilita al palazzo reale

di Westminster fino al 1641, il re era da considerarsi al di sopra di qualsiasi critica pubblica, ed ogni affermazione che criticasse il governo era proibita. L'aver affermato la verità non costituiva un fatto disculpante nell'accusa di libello sedizioso, dal momento che l'obiettivo era semplicemente il prevenire e punire qualsiasi forma di condanna dell'opera di governo.

Due secoli dopo, il filosofo ed economista britannico John Stuart Mill (Pentonville, 20 maggio 1806 – Avignone, 8 maggio 1873) si avvicinò al problema dell'autorità contro la libertà dal punto di vista di un utilitarista del XIX secolo: l'individuo ha il diritto di esprimersi fintanto che non danneggi gli altri individui. La società giusta è quella nella quale il più grande numero di persone godono della più grande quantità possibile di felicità. Applicando questi principi generali di libertà alla libertà di stampa, Mill afferma che se noi riduciamo al silenzio un'opinione, potremmo ridurre al silenzio la verità. La libertà individuale di espressione è dunque essenziale per la salute della società.

L'applicazione di Mill dei principi generali di libertà è espressa nel suo libro *Sulla Libertà*: «*Se tutti gli uomini tranne uno, fossero di un parere, e quello, solo una persona fosse del parere opposto, tutti gli altri uomini non sarebbero giustificati a ridurre al silenzio quell'unico uomo, quanto lui, se ne avesse il potere, non sarebbe giustificato a ridurre al silenzio tutti gli altri*».

Il magnate John Hancock (Braintree, Massachusetts, 23 gennaio 1737 – Quincy, Massachusetts, 8 ottobre 1793) fu il primo editore di giornali nelle colonie britanniche del Nord America. La legge stabiliva che giornali venissero pubblicati «per autorità», cioè sotto licenza dei governatori coloniali (erano praticamente «organi di stampa» dell'autorità coloniale).

Il primo giornale che ebbe regolari pubblicazioni fu il *Boston News-Letter* di John Campbell, che uscì settimanalmente sin dal 1704. I primi stampatori coloniali erano soggetti ad un doppio regime: quello di tenutari dei servizi postali e di funzionari delle presse governative, e dunque era molto improbabile che criticassero le politiche dei governatori delle colonie.

Probabilmente il primo giornale indipendente delle colonie inglesi in America fu il *New-England Courant*, pubblicato a Boston da James Franklin a partire dal 1721. Pochi

anni dopo, suo fratello minore, Benjamin Franklin, acquistò la *Pennsylvania Gazette* di Filadelfia, che fu il giornale più letto dell'era coloniale.

Durante l'era coloniale i giornali non avevano bisogno di licenza, ed erano liberi di sostenere punti di vista contrari a quello del governatore, ma potevano essere denunciati dalla pubblica autorità per la pubblicazione non autorizzata di libelli anti-governativi o addirittura per sedizione, se le loro opinioni minacciassero la posizione ufficiale del governo.

La nascita della nozione di «libertà di stampa» (successivamente fissata dalla costituzione degli Stati Uniti), viene generalmente fatta risalire alla sentenza emanata il 5 agosto 1735 per il caso «Zenger contro governatore coloniale di New York». John Peter Zenger, editore del *New York Weekly*, era stato denunciato dal governatore Cosby, che voleva conoscere a tutti i costi il nome del collaboratore che scriveva pezzi satirici contro di lui. Zenger venne messo in carcere, ma non fece nomi. Dopo otto mesi di carcere si celebrò il processo. Il suo avvocato difensore, Andrew Hamilton, convinse la giuria argomentando che pubblicare la «verità» non costituisce un atto di sedizione (concetto contrastante con la legislazione inglese di quei tempi). I dodici giurati non si fecero intimorire dal governatore ed assolsero Zenger, sancendo così il diritto di critica da parte della stampa. Nonostante fosse stato creato un precedente (fondamentale per le cause successive, nei sistemi di *common law* come quelli anglosassoni), negli anni successivi i governatori coloniali e le assemblee elettive continuarono ad esercitare il potere di denunciare ed anche imprigionare gli stampatori per aver pubblicato opinioni dissenzianti.

Nel 1765 il governo britannico di re Giorgio III promulgò lo *Stamp Act*, che imponeva una tassa su qualsiasi materiale stampato. Le leggi sulla tassazione delle colonie tra il 1765 ed il 1767 accrebbero l'astio dei coloni verso il parlamento britannico relativamente ad una disparità tra le tasse pagate e la rappresentanza a Westminster, e furono la scintilla che fece iniziare la rivoluzione americana.

Durante la Rivoluzione americana, la stampa libera venne identificata dai leader rivoluzionari come uno degli elementi della libertà che essi desideravano preservare. Il *Bill of rights* (la Dichiarazione dei diritti) della Virginia del 1776 proclamò che «*la libertà di stampa è uno dei più grandi bastioni della libertà e non potrà mai essere ristretta se non da governi dispotici*». Allo stesso modo, la Costituzione del Massachusetts (1780)

dichiarava: «*La libertà non dovrebbe essere ristretta in questo commonwealth*». Prendendo spunto da questi esempi, il primo emendamento alla costituzione degli Stati Uniti del 1787 pose misure restrittive al Congresso che impedirono porre dei limiti alla libertà di stampa e al diritto di libertà di parola, molto strettamente associato.

La rivoluzione americana, così come quella francese, fu ispirata dalle idee di Locke. Thomas Jefferson (Shadwell, 13 aprile 1743 – Charlottesville, 4 luglio 1826) voleva unire le due grosse correnti del liberalismo, le scuole di pensiero sia inglese che francese. Jefferson auspicava il recepimento del modello giuridico francese, che solo per difficoltà linguistiche e ignoranza del sistema codicistico non fu adottato, a vantaggio di quello inglese, sebbene il fondamento del riconoscimento dei diritti dell'uomo della Dichiarazione di indipendenza del 1776 sia tutto francese.

L'obiettivo di Jefferson era di creare un governo che provvedesse sicurezze individuali ma anche opportunità per gli individui. Una stampa attiva ed allerta era essenziale come mezzo per educare la popolazione. Per poter lavorare liberamente, la stampa deve essere libera dal controllo o supervisione statale. Jefferson era stato un personaggio che aveva subito personalmente grosse calunnie da parte della stampa. Nonostante questo, nel suo secondo discorso inaugurale, proclamò che un governo che non fosse in grado di reggersi in piedi sotto il peso della critica meritasse di cadere. Jefferson affermò: «*Nessun esperimento può essere più interessante rispetto a quello che noi ora stiamo provando, e che noi confidiamo possa concludersi stabilendo una volta per tutte, il fatto che l'uomo può essere governato dalla ragione e dalla verità. Il nostro primo obiettivo dovrebbe essere dunque, di lasciare aperte all'essere umano tutte le vie che portano alla verità*». La sua posizione non era distante da quella di Constant.

Jefferson, che era all'estero durante la stesura della costituzione Usa, fu uno dei più accesi sostenitori della necessità di garantire i cittadini dai rischi di tirannia di un forte governo centrale, se lasciato senza vincoli. Le obiezioni mosse durante i dibattiti sulla ratifica della costituzione negli stati e basate sulle critiche del nuovo documento portarono il Congresso ad approvare in blocco nel settembre 1789 i primi dieci emendamenti, noti come «Dichiarazione dei Diritti», che vennero ratificati da un numero sufficiente di stati entro il dicembre 1791, diventando così parte del principale documento giuridico degli Stati Uniti. Il primo emendamento garantisce la libertà di culto, parola e stampa, il diritto

di riunirsi pacificamente e il diritto di appellarsi al governo per correggere i torti. Esso inoltre proibisce al Congresso di «fare alcuna legge per il riconoscimento di qualsiasi religione» — rendendo questo emendamento un campo di battaglia delle guerre culturali della fine del XX secolo.

Nel 1798 il partito al governo, il Partito federalista cercò di soffocare le critiche tramite la legge *Alien and Sedition*, che considerava come crimini le critiche al Congresso ed al presidente, ma il reato non veniva esteso alle critiche al vicepresidente. Jefferson, un non federalista, era il vicepresidente al tempo in cui questa legge venne approvata. Queste restrizioni alla libertà di stampa divennero molto impopolari e alla lunga danneggiarono l'immagine dei Federalisti americani.

Jefferson era tra coloro che si opposero a quella legge, e quando venne eletto presidente nel 1800, si impegnò per abolirla, concedendo l'indulto a coloro che erano stati condannati in base alla legge sulla sedizione. Non veniva chiesto agli imputati cosa avessero fatto, ma soltanto se erano stati accusati per via della legge *Alien and Sedition*.

Nel suo primo discorso inaugurale al Congresso nel 1801, Jefferson sottolineò il suo lungo impegno in difesa della libertà di parola e di stampa: «*Se c'è qualcuno tra di noi che voglia sciogliere questa Unione oppure cambiare la sua forma repubblicana, lasciamoli stare in piedi indisturbati come monumenti della sicurezza con la quale le opinioni errate possono essere tollerate laddove la ragione sia lasciata libera di combatterle*».

Nel 1931, la decisione della Corte suprema degli Stati Uniti nella causa *Near* contro Stato del Minnesota utilizzò il XIV emendamento della Costituzione degli Stati Uniti per applicare la libertà di stampa ai vari singoli stati dell'unione. Altre cause di rilevanza riguardo la stampa libera sono state: *New York Times Co. contro gli Stati Uniti* (la Corte suprema difese il diritto a pubblicare i *Quaderni del Pentagono*) e *New York Times Co. contro Sullivan* (la Corte decise che per dichiarare che parole scritte siano da considerare un libello, esse devono prima di tutto, dimostrarsi false; deve anche essere pubblicato con un intento deliberato di rovinare la reputazione di qualcuno). Nel procedimento *Branzburg* contro Hayes (1972), la corte stabilì dei limiti nel diritto della stampa a rifiutare un'ingiunzione da una Alta corte appellandosi alla libertà di stampa. L'oggetto in questione deciso nel caso era se un giornalista potesse rifiutarsi di «*apparire e testimoniare davanti*

alle corti degli stati e della Alta corte federale» dichiarando per sottrarsi all'ingiunzione «*che tale comparsa e testimonianza coinvolge la libertà di parola e di stampa garantita dal primo emendamento»*. La decisione 5-4 era che un tale tipo di protezione non veniva affatto fornito dal primo emendamento.

Nel 1971, la Corte suprema, nella sentenza relativa al Watergate³¹, stabilì un livello molto alto di protezione della libertà di stampa: «*In the First Amendment the Founding Fathers gave the free press the protection it must have to fulfill its essential role in our democracy. The press was to serve the governed, not the governors. The Government's power to censor the press was abolished so that the press would remain forever free to censure the Government. The press was protected so that it could bare the secrets of government and inform the people. Only a free and unrestrained press can effectively expose deception in government»* (trad. it. «*Nel Primo Emendamento i Padri Fondatori hanno dato alla libera stampa la protezione che essa deve avere per realizzare il suo essenziale ruolo nella nostra democrazia. La stampa doveva servire i governati, non i governanti. Il potere del Governo di censurare la stampa fu abolito affinché la stampa rimanesse per sempre libera di censurare il Governo. La stampa fu protetta affinché potesse rivelare i segreti del governo ed informare il popolo. Solo una stampa libera ed indomita può effettivamente svelare gli inganni del governo»*).

31 New York Times Co. v. United States, 403 U.S. 713, 714 (1971).

Cap. 6. La libertà di stampa in Italia

Il principale contenitore dei principi giuridici fondamentali e delle leggi ordinarie del Regno d'Italia era lo Statuto albertino del Regno di Sardegna (in vigore dal 4 marzo 1848), legge fondante dell'Italia unitaria, dove giuristi e storici osservano una pesante influenza del dispotismo illuminato di derivazione francese.

Lo Stato italiano nasce da un punto di vista istituzionale, con la legge del 17 marzo 1861 che attribuisce a Vittorio Emanuele II, re di Sardegna, e ai suoi successori, il titolo di re d'Italia. È la nascita giuridica di uno Stato italiano (anche se altri stati avevano già portato tale nome nel passato, dal regno longobardo per finire al regno napoleonico). La continuità tra il Regno di Sardegna e quello d'Italia è normalmente sostenuta in base all'estensione dell'applicazione della sua legge fondamentale, lo Statuto albertino concesso da Carlo Alberto di Savoia a tutti i territori del regno d'Italia progressivamente annessi al regno sabauda nel corso delle guerre d'indipendenza. Lo statuto albertino rimase in vigore, quindi, quasi 100 anni, dal 4 marzo 1848 al 1° gennaio 1948, quando entrò in vigore la costituzione repubblicana.

Lo Statuto albertino fu simile alle altre costituzioni rivoluzionarie vigenti nel 1848 e rese l'Italia una monarchia costituzionale, con concessioni di poteri al popolo su base rappresentativa. Era una tipica costituzione ottriata, ossia concessa dal sovrano (anche se dichiarato «perpetuo» ed «immutabile») e, da un punto di vista giuridico, si caratterizzava per la sua natura flessibile, ossia derogabile ed integrabile in forza di atto legislativo ordinario da parte del Parlamento, che così assume le funzioni di una costituente perpetua.

Poco tempo dopo la sua entrata in vigore, proprio a causa della sua flessibilità, fu possibile portare l'Italia da una forma di monarchia costituzionale pura a quella di monarchia parlamentare, sul modo di operare tradizionale delle istituzioni inglesi (benché il potere esecutivo fosse detenuto completamente dal re, sempre più spesso il Consiglio dei ministri rifiutò di restare in carica quando non gradito alla camera elettiva).

Per ciò che concerne i diritti di libertà, posta l'enunciazione del principio di eguaglianza formale, essi sono codificati, con una tecnica normativa che, dopo l'affermazione del diritto, rinvia al legislatore la determinazione dei limiti del suo esercizio (con una riserva di legge che, oltre a prestarsi a facili abusi da parte del legislatore,

rapidamente involve tendendo a coincidere con il principio di legalità formale). In alcuni casi, viene stabilita, a maggior garanzia delle libertà individuali, anche una riserva di giurisdizione, la cui portata è però drasticamente limitata dalla scarsa indipendenza dei giudici nei confronti dell'esecutivo.

L'art. 28 dello Statuto albertino recitava: «*La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo*».

Durante il periodo di *fin de siècle* nel Regno d'Italia, la diffusione di notizie e di ogni tipo di informazione e nozione culturale diretta alle masse, si trova fortemente limitata dalla stessa arretratezza tecnologica del sistema italiano. Mancano presse rotative, e manca la struttura distributiva per stampare, trasportare e vendere i giornali (che a 5 centesimi risultano abbastanza costosi per l'individuo medio), la radio e la televisione non sono ancora state inventate, l'analfabetismo è dilagante (78% nel 1861, 73 % nel 1871, 46% nel 1911, 36% nel 1921, 21% nel 1931).

Dal momento che la maggior parte della popolazione era analfabeta, doveva lavorare nei campi 6 giorni su 7, dall'alba al tramonto ed era profondamente immersa nei valori tradizionali di tipo religioso e monarchico, era assai difficile che potessero entrare in contatto con qualsiasi tipo di messaggio rivoluzionario, ad eccezione di moti spontanei che sorgevano nella massa del proletariato contadino, soprattutto in Emilia-Romagna.

Nel Regno d'Italia non esisteva il suffragio universale per l'elezione del Parlamento. Venne introdotto dallo statista liberale Giovanni Giolitti (Mondovì, 27 ottobre 1842 – Cavour, 17 luglio 1928) soltanto nel 1912, e limitatamente al sesso maschile. Precedentemente il diritto al voto veniva concesso a nobili, a notabili, a ricchi possidenti ed a funzionari dello stato come professori, podestà, ambasciatori, militari, oltre a quelle persone, maggiori ai 25 anni, capaci di pagare un censuo di 40 lire e di dimostrare di saper leggere e scrivere. Nel periodo anteriore dal 1870 al 1912, la percentuale di votanti aventi diritto, in successive elezioni passa dal 2% al 7% della popolazione maschile. I pochi elettori-lettori, potenziali vittime di ogni manipolazione della stampa, hanno spesso un'idea politica ben sviluppata, quasi sempre frutto dei propri interessi.

Il fascismo non considera la libertà un valore, e dunque non concede alcun diritto all'esistenza di una libera stampa. In effetti si può parlare soltanto di «censura fascista», a

causa della forte limitazione o totale restrizione delle libertà di stampa, radiodiffusione, assemblea, di formazione di partiti politici e della semplice libertà di espressione in pubblico, durante tutto il periodo del ventennio (1922-1944). Molte personalità, anche cattoliche, come don Giovanni Minzoni Ravenna, 1° luglio 1885 – Argenta, 23 agosto 1923), pagano con la vita l'aver osato esprimere opinioni soltanto lievemente diverse a quelle propugnate dal fascismo.

Le pratiche di censura non vennero create dal regime fascista, e non terminano con la fine di questo, ma ovviamente il periodo storico del regime fascista si distingue per la virulenza nella persecuzione del libero pensiero, che arriva a mettere al rogo libri, giornali o riviste di ispirazione comunista, massonica, liberale, libertina, socialista o che semplicemente considerava «anti-patriottici» o «disfattisti». Tra quelli puniti dal fascismo come «disfattisti», possiamo annoverare il giornalista liberale Indro Montanelli (Fucecchio, 22 aprile 1909 – Milano, 22 luglio 2001).

La legge sulla stampa del 31 dicembre 1925 riconosce come illegali tutti i giornali privi di un gerente autorizzato dal prefetto, nominato dal governo fascista.

L'8 novembre 1925 la distribuzione de *L'Unità* è sospesa dal prefetto di Milano assieme all'organo del Partito socialista italiano, *L'Avanti*, fondato a Roma nel 1896. Il giorno dopo il fallito attentato a Mussolini (31 ottobre 1926) il giornale viene soppresso.

Nel 1925, dopo una serie di intimidazioni, il regime ottenne le dimissioni di Luigi Albertini (Ancona, 19 ottobre 1871 – Roma, 29 dicembre 1941) dalla direzione e dalla società editrice del *Corriere della Sera*. Tramite cavilli giuridici la proprietà passò interamente ai Crespi, noti industriali tessili milanesi.

Nell'ottobre del 1926 dopo l'attentato a Mussolini a Bologna, vennero promulgate le leggi fascistissime: vengono sciolti i partiti politici e chiusi d'autorità tutti i giornali e le pubblicazioni non in linea con il regime. *L'Ora* di Palermo venne chiuso, insieme al periodico liberaldemocratico *Il Mondo* di Roma, diretto da Giovanni Amendola (Sarno, 15 aprile 1882 – Cannes, 7 aprile 1926) e finanziato dalla famiglia Pecoraino, che subirà la confisca di tutti i capitali e beni immobili.

Nel 1931 il fascismo promulga il codice penale elaborato dal ministro di Grazia e giustizia Alfredo Rocco (Napoli, 9 settembre 1875 – Roma, 28 agosto 1935), conosciuto come «Codice Rocco». Questo codice è stato modificato parzialmente in diverse occasioni,

come nel 1945, nel 1951, nel 1892 e nel 1989, fino all'approvazione nel 1988 del nuovo Codice di procedura penale che abolisce la sua filosofia persecutoria di base e molti articoli (ma non tutti) e introduce un sistema tendenzialmente accusatorio. Nonostante questo, molti articoli di questo codice di stampo fascista, che regolano questioni «minori» come la necessità di autorizzazione per la stampa (si pensi agli artt. 57 c.p., 303 c.p., 662 c.p., alcune delle quali abrogate solo di recente), sono ancora in vigore.

La libertà di stampa è stata progressivamente ripristinata dopo la caduta del regime fascista di Benito Mussolini, il 25 luglio 1943, anche se per tutta la durata della seconda guerra mondiale e nell'immediato dopoguerra venne sottoposta a vari limiti e condizioni, in parte derivate dalla legislazione che regolava la libertà di stampa nel Regno d'Italia. La libertà di stampa non esisteva, se non nei limiti di un ridotto frondismo fascista, nelle zone sottoposte al governo della Repubblica sociale italiana.

Cap. 7. L'art. 21 della Costituzione della Repubblica italiana

Il principio che ogni persona abbia il diritto di manifestare liberamente il suo pensiero con ogni mezzo stabilito dal legislatore costituzionale italiano cammina di pari passo con il «diritto alla libertà di espressione» sancito dall'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, mutuato dall'articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che è stato ampliato successivamente dall'articolo 19 del Patto internazionale di New York relativo ai diritti civili e politici. Queste enunciazioni formano un intreccio di rango costituzionale. Non sfugga la rilevanza dell'inserimento, attraverso leggi ordinarie, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e del Patto di New York relativo ai diritti civili e politici nell'ordinamento giuridico dello Stato: il diritto di «*cercare, ricevere e diffondere informazioni attraverso la stampa*» figura esplicitamente nel nostro ordinamento e allarga la sfera del «*diritto di manifestare il pensiero*» tutelata dall'articolo 21 della Costituzione. Si tratta di un crescendo di affermazioni e riconoscimenti che, partendo dalla solenne dichiarazione dell'articolo 21 della nostra Costituzione, passando attraverso le interpretazioni e le applicazioni della legislazione ordinaria e delle sentenze emesse da Corti di giustizia (tra le quali spicca la Corte europea dei diritti dell'uomo) di ogni ordine e grado, tornano all'articolo 21 citato disegnandone con estrema chiarezza i contenuti.

La libertà di informazione - libertà di espressione e di opinione, di libertà di cronaca e di critica, valori di tutti i cittadini di una nazione - è il perno di ogni altra libertà riconosciuta dalla Costituzione. Tale dottrina trova il suo retroterra storico nell'articolo 11 nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 26 agosto 1789. L'articolo 11 di quella prima Carta riconosce che «*la libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'uomo. Ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla legge*». Ed è noto il peso che ha avuto la norma rivoluzionaria francese nella nascita di una informazione politica anche nel nostro Paese.

Dispone l'art. 2 della Costituzione che *«la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale»*. Questa norma, insieme a quella contenuta nell'art. 1 (*«l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione»*) definisce l'attuale forma di Stato, e presenta una particolare importanza a livello sistematico.

Il soggetto dell'enunciato (Repubblica) vale a indicare sia lo Stato-apparato sia lo Stato-comunità. Il termine «uomo» ivi impiegato si presta, invece, a due possibili interpretazioni. Parte della dottrina sostiene che esso valga come sinonimo di «cittadino», essendo una costituzione un atto politico che presuppone lo status di cittadinanza, e perdendo altrimenti di significato la disposizione di cui all'art. 10 comma 2 (*«la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali»*).

A questa tesi si ribatte soprattutto considerando i principi individualisti ed universalisti presenti nel testo costituzionale, ed espressi nello stesso articolo 10, al terzo comma (*«lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge»*). Con un approccio maggiormente pragmatico, si può comunque considerare irrilevante la soluzione di questo problema interpretativo, posta la quantità e qualità delle norme internazionali che disciplinano i diritti dell'uomo (tra le quali assumono particolare rilevanza la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo del 4 novembre 1950).

L'art. 3 della Costituzione, invece, enuncia i due principi di eguaglianza formale (*«tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali»*) e sostanziale (*«è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»*).

Il principio dell'uguaglianza formale è stato molto approfondito ed ha assunto il valore di criterio al cui controllo sono sottoposte tutte le volontà del sistema giuridico. Il destinatario dell'art. 3 è in prima istanza il legislatore, che deve considerare eguali tutti i cittadini. Il legislatore deve parificare le situazioni giuridiche eguali e distinguere le situazioni giuridiche diverse, senza mai assumere come criterio di diversificazione quelli enunciati nell'art. 3 comma I.

Possiamo classificare i diritti sanciti dalla Costituzione repubblicana in base alla loro struttura: assoluti (quando possono essere fatti valere nei confronti di qualsiasi soggetto), relativi (quando possono essere fatti valere nei confronti solo di soggetti particolari; nei casi in esame, principalmente lo Stato) o funzionali (quando il loro esercizio è strumento e non già conseguimento del bene della vita).

Tra i diritti assoluti, vanno annoverati i classici diritti di libertà (libertà personale, libertà e inviolabilità del domicilio, libertà di circolazione e soggiorno, libertà e segretezza della corrispondenza, libertà di manifestazione del pensiero), oltre al diritto alla vita e all'integrità psicofisica, il diritto al mantenimento della cittadinanza e della capacità giuridica, il diritto al nome e all'immagine, i diritti matrimoniali e le potestà familiari, la proprietà, i diritti reali e quelli successori. Tra i diritti relativi (o diritti di prestazione), vi sono i diritti sociali, i diritti a comportamenti omissivi e il diritto al pari trattamento. Tra i diritti funzionali, infine, sono da ricordarsi i diritti politici, i diritti di autotutela (tra questi, l'unico che gode di un espresso riconoscimento costituzionale è il diritto di sciopero) e il diritto alla tutela giurisdizionale.

In tema di diritti assoluti, quello inerente la libertà di manifestazione del pensiero, la Costituzione del 1948 - approvata dall'Assemblea costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947 - supera l'esigua visione fornita un secolo prima dallo Statuto albertino, che all'art. 28 prevedeva che «*La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi*». Erano state proprio delle leggi dello Stato, infatti, a consentire le censure tipiche del periodo fascista. Nell'evoluzione storica, successivamente ad una prima fase in cui, pur in presenza di interpretazioni spesso restrittive delle libertà, si era registrato un sostanziale equilibrio tra principi garantisti e statualisti, si era affermata, con la dittatura fascista, una concezione

funzionale dei diritti che, senza procedere alla loro negazione, ne aveva limitato profondamente la portata.

Il particolare momento in cui ha operato la Costituente, all'uscita da un ventennio in cui la libertà era stata posposta, aveva spinto una larga maggioranza dei costituenti, con ampia intesa tra forze progressiste e moderate, ad individuare nella libertà di stampa uno dei cardini del nuovo stato democratico. Le uniche riserve erano state quelle di un controllo delle manifestazioni contrarie al buon costume. La tendenza, però, prevalente era quella di considerare l'espressione solo in senso stretto come libertà di produrre, senza censura preventiva, solo testi a stampa.

Giorgio La Pira (Pozzallo, 9 gennaio 1904 – Firenze, 5 novembre 1977) sintetizzò le due concezioni costituzionali e politiche alternative dalle quali si intendeva differenziare la nascente Carta, distinguendone una «*atomista, individualista, di tipo occidentale, rousseauiana*» ed una «*statalista, di tipo hegeliano*». Secondo i costituenti, riferì La Pira, si pensò di differenziarla nel principio che per il pieno sviluppo della persona umana, a cui la nostra costituzione doveva tendere, era necessario non soltanto affermare i diritti individuali, non soltanto affermare i diritti sociali, ma affermare anche l'esistenza dei diritti delle comunità intermedie che vanno dalla famiglia sino alla comunità internazionale.

L'art. 21 della Costituzione - che si trova nella Parte I che regola i «Diritti e Doveri dei Cittadini», al Titolo I sotto la voce «Rapporti Civili» - stabilisce che: *«Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni*

contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni».

La Corte Costituzionale, sia pure con tappe successive, ha riconosciuto dal 1965 in poi: la natura «coessenziale» dell'articolo 21 rispetto al regime di libertà garantito dalla Costituzione, cioè il carattere di «cardine» che tale norma riveste rispetto alla forma di «Repubblica democratica» fissata dalla Carta costituzionale³²; l'esistenza di un vero e proprio «diritto all'informazione», come risvolto passivo della libertà di espressione³³; la rilevanza pubblica o di pubblico interesse della funzione svolta da chi professionalmente sia chiamato a esercitare un'attività d'informazione giornalistica³⁴.

Le linee-cardine fissate dalle sentenze della Consulta emesse dal 1960 in poi hanno trovato un'ampia conferma in nella fondamentale sentenza 24 marzo 1993 n. 112, che dice: *«.....la libertà di manifestare il proprio pensiero ...ricomprende tanto il diritto di informare quanto il diritto ad essere informati (v., ad esempio, sentt. nn. 202 del 1976, 148 del 1981, 826 del 1988). L'art. 21....colloca la predetta libertà tra i valori primari, assistiti dalla clausola dell'inviolabilità (art. 2 Cost.), i quali, in ragione del loro contenuto, in linea generale si traducono direttamente e immediatamente in diritti soggettivi dell'individuo di carattere assoluto. Tuttavia, l'attuazione di tali valori fondamentali nei rapporti della vita comporta una serie di relativizzazioni, alcune delle quali derivano da precisi vincoli di ordine costituzionale, altre da particolari fisionomie della realtà nella quale quei valori sono chiamati ad attuarsi. Sotto il primo profilo, questa Corte ha da tempo affermato che il "diritto all'informazione" va determinato e qualificato in riferimento ai principi fondanti della forma di Stato delineata dalla Costituzione, i quali esigono che la nostra democrazia sia basata su una libera opinione pubblica e sia in grado di svilupparsi attraverso la pari concorrenza di tutti alla formazione della volontà generale».*

Circa le modalità di esternazione del pensiero, anche critico, la Cassazione ha affermato che esso può manifestarsi anche in maniera estemporanea, non essendo necessario che si esprima nelle sedi, ritenute più appropriate, istituzionali o mediatiche, ove si svolgano dibattiti fra i rappresentanti della politica ed i commentatori.

³² Sentenze n. 5/1965; n. 11 e 98/1968; n. 105/1972; n. 94/1977.

³³ Sentenze n. 105/1972; n. 225/1974; n. 94/1977; n. 112/1993.

³⁴ Sentenze n. 11 e 98/1968; n. 2/1977.

Diversamente, verrebbe indebitamente limitato, se non conculcato, il diritto di manifestazione del pensiero che spetta al comune cittadino³⁵. Inoltre, sempre la Cassazione, ha affermato che la critica può esplicarsi in forma tanto più incisiva e penetrante, utilizzando anche espressioni suggestive, quanto più elevata è la posizione pubblica della persona che ne è destinataria³⁶.

La Corte di Cassazione ha stabilito³⁷ una serie di requisiti affinché una manifestazione del pensiero possa essere considerata rientrante nel diritto di critica e di cronaca: veridicità (non è possibile accusare una persona sulla base di notizie false), continenza e interesse pubblico. Se si tratta di fatti personali, anche se veri e continenti, non dovrebbero essere pubblicati. Al riguardo operano i limiti previsti dai reati di diffamazione e ingiuria. In generale costituiscono un evidente limite al diritto di cronaca anche l'onorabilità e la dignità della persona.

Pur dovendosi riconoscere «*il rilievo costituzionale della libertà di cronaca (comprensiva della acquisizione delle notizie) e della libertà di informazione quale risvolto passivo della manifestazione del pensiero, nonché il ruolo svolto dalla stampa come strumento essenziale di quelle libertà, l'interesse protetto dall'art. 21 della Costituzione non può dirsi in astratto superiore a quello parimenti fondamentale*»³⁸ e inviolabile della dignità della persona (tutelato dall'articolo 2 Cost.). Anche l'articolo 2 della legge professionale dei giornalisti (n. 69/1963) afferma che la dignità della persona («cuore della Costituzione»³⁹) è un limite all'esercizio del diritto «insopprimibile» di cronaca e di critica. Secondo la Corte costituzionale⁴⁰ l'onore (comprensivo del decoro e della reputazione) è tra i beni protetti e garantiti dalla carta fondamentale, «*in particolare tra quelli inviolabili, in quanto essenzialmente connessi con la persona umana*».

Oggi la libertà di manifestazione del pensiero viaggia sulla stessa lunghezza d'onda di altri valori alti della Costituzione repubblicana (l'onore e l'identità della persona,

35 Cass. pen., Sez. V, n. 19509/2006.

36 Cass. pen., Sez. VII, n. 11928/1998; n. 3473/1984.

37 Sentenza Corte cass. Sez. I civile 18 ottobre 1984, n. 5259.

38 Sentenza Corte costituzionale 1/1981.

39 Sentenza Corte costituzionale 293/2000.

40 Sentenza n. 86/1974.

l'obbligo per il giornalista di informare in maniera corretta). Resta inteso, infatti, che *«perché la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore possa considerarsi lecita espressione del diritto di cronaca, e non comporti responsabilità civile per violazione del diritto all'onore, devono ricorrere tre condizioni: 1) utilità sociale dell'informazione; 2) verità oggettiva, o anche soltanto putativa purché frutto di diligente lavoro di ricerca; 3) forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, che non ecceda lo scopo informativo da conseguire e sia improntata a leale chiarezza, evitando forme di offesa indiretta»*⁴¹. Con la sentenza n. 2113/1997 la Cassazione penale chiede inoltre *«la corrispondenza rigorosa tra i fatti accaduti e i fatti narrati, secondo il principio della verità: quest'ultimo comporta l'obbligo del giornalista (come quello dello storico) dell'accertamento della verità della notizia e il controllo dell'attendibilità della fonte»*. Il giornalista deve ubbidire a questa regola fissata dalla sua legge professionale: *«E' diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede»*. *«Oltre all'obbligo del rispetto della verità sostanziale dei fatti con l'osservanza dei doveri di lealtà e di buona fede, il giornalista, nel suo comportamento oltre ad essere, deve anche apparire conforme a tale regola, perché su di essa si fonda il rapporto di fiducia tra i lettori e la stampa»*⁴².

Tutto ciò è diventato sempre più vero dopo la legge sulla privacy 31 dicembre 1996, n. 675, successivamente modificata dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali». Chi è coinvolto in procedimenti giudiziari non potrebbe essere fotografato in un momento in cui è sottoposto a carcerazione⁴³. Allo stesso modo il nome e le immagini di minori sono oscurati dal 1996⁴⁴.

41 Cassazione penale, sentenza n. 5259/1984.

42 App. Milano, 18 luglio 1996; Riviste: *Foro Padano*, 1996, I, 330, n. Brovelli; *Foro It.*, 1997, I, 938.

43 Legge 675/96; legge 16 dicembre 1999 n. 479 che modifica l'articolo 114 del Codice di procedura penale; art. 8.2 Dlgs. 196/2003; Sentenza Corte d'Appello di Milano, sez. I civ., 27.05.2008, n. 24.

44 Art. 13 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo recepita con legge 27 maggio 1991 n. 176; Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica previsto dall'articolo 25 della legge n. 675/1996; articolo 139 e art. 50 del D.lgs 196/2003, richiamato l'articolo 13 del d.P.R. n. 448/1988; art. 3 legge 112/2004 («Gasparri») e art. 3 D.lgs 177/2005 («Testo unico della radiotelevisione»).

L'interpretazione dell'art. 21 dà luogo ai seguenti principi:

- i soggetti titolari del diritto sono «tutti», cioè sia cittadini che stranieri, sia come singoli che in forma collettiva, poiché necessaria a dar corpo e voce ai movimenti di opinione concernenti interessi superindividuali⁴⁵.
- i membri del Parlamento godono di una forma ampliata della libertà in esame; l'art. 68 c. 1 Cost. stabilisce che essi non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni (istituto dell'insindacabilità);
- il diritto include la manifestazione di opinioni in qualunque forma e senza limitazioni, salvo che si pregiudichino dei valori costituzionali;
- diritto «negativo»: è previsto il diritto a non manifestare pensieri e opinioni contro la propria volontà; i limiti a tale libertà negativa sussistono in caso essi si rendano necessari per garantire l'ordine pubblico;
- libertà di informare, o libertà «attiva» di informazione: la dottrina considera garantita dalla Cost. anche la diffusione di informazioni (oltre che del proprio pensiero);
- diritto di cronaca: un particolare caso di libertà di informare;
- libertà di essere informati, o libertà «passiva» di informazione; non è esplicitata in Costituzione, ma è ravvisabile in diversi testi normativi;
- diritto di accesso ai documenti amministrativi: un importante caso del diritto ad essere informati;
- per mezzo s'intende non solo il mezzo di espressione, ma anche le modalità di divulgazione del pensiero a un certo numero di destinatari; non è la disponibilità dei mezzi ad essere garantita, bensì la loro libertà di utilizzo.

La libertà di informare e la libertà di essere informati danno luogo al c.d. «diritto all'informazione».

La libertà di pensiero è, tra l'altro, considerata come corollario dell'articolo 13 della Costituzione della Repubblica Italiana, che prevede l'inviolabilità della libertà personale tanto fisica quanto psichica. Tale libertà è, poi, fondamentale anche nella concezione

⁴⁵ Sent. Corte costituzionale n. 126/1985.

dell'antico stato liberale, nel quale si afferma lo stato di diritto inteso come sottoposizione dei pubblici poteri ad un insieme di regole astratte e predeterminate e come Stato fondato sul riconoscimento di un corpo di principi (supremazia della legge, legalità formale, separazione dei poteri) e sulla garanzia giurisdizionale dei diritti di libertà.

Cap. 8. Limiti alla libertà di manifestazione del pensiero

I limiti alla libertà di manifestazione del pensiero sono il buon costume - l'unico limite esplicito - ed il diritto alla riservatezza. Per buon costume si intende il concetto di «pudore sessuale», accogliendo la definizione di «Atti e oggetti osceni» data dall'art. 529 del Codice penale: *«si considerano “osцени” gli atti e gli oggetti, che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore»* (esclusa l'opera d'arte e scientifica, in richiamo all'art. 33 Cost.).

Dal momento che il concetto di pudore deve essere necessariamente adeguato nel corso del tempo, la Corte costituzionale si è pronunciata in proposito con la sent. n. 368/1992, secondo la quale: *«(...) il “buon costume” non è diretto ad esprimere semplicemente un valore di libertà individuale, (...) ma è, piuttosto, diretto a significare un valore riferibile alla collettività in generale. (...)»*.

Quindi, gli atti osceni non sono offensivi se si esauriscono nella sfera privata, ma lo sono quando la travalicano, recando pericolo di offesa al sentimento del pudore dei terzi non consenzienti o della collettività in generale.

Il diritto alla riservatezza è da applicarsi indistintamente su quei mezzi di informazione che oggi vengono definiti social network o social media e su forum privati, dove l'accesso è consentito solo ad utenti registrati che accettano in toto le regole di comportamento del forum stesso e non usano informazioni estrapolate da uno dei suddetti per denigrare altri soggetti in altri siti, ove non siano in contrasto con i punti precedenti.

Il diritto alla riservatezza è applicabile anche ai segreti, come il segreto di stato, il segreto d'ufficio, il segreto istruttorio, il segreto professionale e industriale; essi non hanno un vero e proprio fondamento costituzionale, ma nascono da una serie di situazioni specifiche, ove ci sia necessità di tutelare interessi pubblici o privati.

L'onore, da intendersi sia come dignità (la cui violazione dà luogo all'ingiuria) sia come reputazione (che, violata, origina la diffamazione). In tal senso, in difetto dei requisiti della veridicità, continenza ed interesse pubblico dei fatti riferiti (soprattutto attraverso un uso scrupoloso delle fonti), si concretizzerà una palese violazione

dell'onorabilità di una persona. Se, ad esempio, si pubblicano notizie aventi ad oggetto fatti strettamente personali, ancorché veri e continenti, si incorrerà in sanzioni, perché manca il terzo requisito dell'interesse pubblico.

Cap. 9. Tutela internazionale della libertà di opinione e di espressione come diritti fondamentali

L'art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo sancisce che «*Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere. Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta. L'esercizio delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilità speciali. Esso può essere pertanto sottoposto a talune restrizioni che però devono essere espressamente stabilite dalla legge ed essere necessarie:*

- a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui;*
- b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della sanità o della morale pubbliche».*

Il successivo art. 29 ne stabilisce i limiti: «*Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico, e del benessere generale in una società democratica. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite».*

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea afferma: «*I popoli europei nel creare tra loro un'unione sempre più stretta hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni. Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione europea si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l'Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. L'Unione contribuisce al*

mantenimento e allo sviluppo di questi valori comuni, nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei, dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa cerca di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà di stabilimento. A tal fine è necessario, rendendoli più visibili in una Carta, rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici».

La Carta «riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti della Comunità e dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull'Unione europea e dai trattati comunitari, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d'Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future. Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà ed i principi» di seguito enunciati.

L'art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu) afferma che «Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche, e senza considerazione di frontiera». L'articolo «non impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione», pur dichiarando che «L'esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o l'ordine pubblico, la prevenzione dei disordini e dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l'autorità e la imparzialità del potere giudiziario».

Sembra il caso ora di ricordare che lo Stato costituzionale che i giuspubblicisti tedeschi del XIX secolo posero a fondamento del diritto pubblico ha subito, negli ultimi decenni del secolo scorso, una vera e propria integrazione verso l'esterno ad opera del diritto comunitario e del diritto internazionale-transnazionale, ponendo in relazione, per confrontarli l'uno con l'altro gli ordinamenti dei vari Stati sovrani, autonomi e indipendenti.

Per quel che riguarda il diritto comunitario, sin dall'immediato dopoguerra, la nascita delle prime Comunità europee (Trattato di Parigi del 18 aprile 1951) ha dato vita ad un apparato organizzativo produttore norme con efficacia diretta negli ordinamenti degli Stati membri, prevalendo, almeno in linea di principio, sulle fonti interne contrastanti.

La qualità e la quantità di questo diritto, che agli inizi era circoscritto soltanto ad alcune materie, hanno conosciuto un notevole aumento con la nascita dell'Unione europea (Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992, che erigeva i cosiddetti tre pilastri fondanti il processo di integrazione europea: le tre Comunità previste dai Trattati precedenti, una politica estera e di difesa comune, la cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni). Tale evoluzione non poteva non interessare l'evoluzione della forma-Stato, base del diritto pubblico interno. Se da un lato gli Stati membri perdono il loro tradizionale monopolio sulla creazione del diritto, dall'altro, in modo lento e quasi inavvertibile, un flusso di norme di produzione esterna penetra al loro interno con forza inarrestabile, sino al punto che gli Stati membri (nazionali) si trovano invasi da un *diritto non statale*, vale a dire il diritto comunitario, inteso qui come una legge superiore europea.

Allo stesso tempo nascono facoltà ed obblighi per i cittadini degli Stati membri, ora anche cittadini europei: uno degli obiettivi del Trattato di Maastricht era proprio quello di realizzare non solo una più stretta collaborazione e integrazione tra gli Stati membri, ma anche e soprattutto di creare una unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa (*art. 1, c. 2*).

La portata di questo fenomeno giuridico ha creato diversi problemi di coordinamento normativo e la dottrina ha allora prestato grande interesse all'impatto del diritto comunitario sugli ordinamenti nazionali, in particolare sul sistema di produzione delle norme che ciascuno Stato ha nel proprio ordinamento, soprattutto in relazione al

principio della gerarchia delle fonti, in quanto le istituzioni delle Comunità e dell'Unione si aggiungono agli organi costituzionali interni nella produzione del diritto.

E l'integrazione europea si trova anche di fronte al principio del decentramento dei poteri legislativi, che ormai caratterizza il diritto costituzionale dei Paesi europei e che ha come risultato il fatto che ormai sia in uno Stato decentrato che federato la produzione di norme viene affidata anche (e spesso in larga parte) alle unità locali. Ai legislatori nazionali spetta allora il difficile compito di conciliare il diritto comunitario e il diritto nazionale, che in molti settori non sono corpi normativi distinti, ma interagiscono sino a formare un sistema unitario: proprio qui allora viene in aiuto il metodo del diritto comparato per lo studio della legislazione e della giurisprudenza dei vari ordinamenti statali.

Le Comunità e l'Unione europea hanno quindi prodotto, accanto agli Stati nazionali, una struttura sovrastatale che si affianca ad essi, divenuti Stati comunitari dualistici.

Ma si tiene qui a precisare che però non si tratta della forma classica dello Stato federale (in quanto non è stato seguito il classico principio della ripartizione delle competenze tra Stato centrale e Stati membri), piuttosto il diritto comunitario assume veste funzionale visto che il diritto comunitario non riguarda materie tassativamente indicate e il legislatore dell'Unione deve perseguire precisi obiettivi politici ed economici.

Il ruolo degli organi costituzionali interni a ciascuno Stato membro se da un lato sono lo strumento di esecuzione del diritto comunitario, dall'altro concorrono alla sua formazione, in particolare per l'adattamento degli ordinamenti nazionali all'ordine economico dell'Unione. In particolare si sottolinea il ruolo dei giudici e delle Corti costituzionali degli Stati membri, che hanno l'importante e delicata funzione di coordinare le fonti interne con quelle comunitarie, operando in un sistema giudiziario sovrastatale, quali organi locali della giurisdizione della Corte di giustizia delle Comunità europee. Il giudice comunitario, dal canto suo controlla l'esercizio dei poteri spettanti alle istituzioni comunitarie e tutela gli individui contro le violazioni degli Stati membri; nell'esercizio di questo ruolo la Corte (tesa alla ricerca dei principi generali comuni ai diritti degli Stati membri) è divenuta autentica protagonista del diritto comunitario nei suoi rapporti con gli ordinamenti statali e la sua attività giurisprudenziale ha consentito di avviare un processo di uniformazione giuridica che si serve anche dell'ausilio del diritto comparato. Si noti

quindi che il diritto comunitario è in gran parte un diritto giurisprudenziale, insieme di sentenze che spesso precedono la legificazione stessa dell'Unione.

Il diritto comunitario è il prodotto di una organizzazione comune e che non ha fondamenti costituzionali: è una anomala unione di costituzioni, un nuovo ordinamento che si colloca tra il diritto interno e il diritto internazionale. È stato proprio il processo di integrazione economica europea che ha trasferito molte importanti funzioni tipicamente nazionali alla competenza esclusiva o concorrente degli ordinamenti comunitari, tanto che le decisioni politiche in tali ambiti non spettano più agli Stati membri, il cui potere in materie chiave si è in piano indebolito (si pensi alla tutela dell'ambiente o alle limitazioni della fiscalità). Ma dal canto suo l'Unione europea non riproduce nella sua forma di governo i modelli democratici nazionali, all'interno dei quali l'Esecutivo è sempre soggetto al controllo del Parlamento, sede pubblica del dibattito politico. Infatti Comunità ed Unione attribuiscono al Consiglio potere normativo ed esecutivo, il cui deliberare sfugge in gran parte al debole sindacato del Parlamento europeo, unica sede rappresentativa, ma politicamente inefficace e lontana dai cittadini. L'evoluzione dell'assetto comunitario ha prodotto un rafforzamento indiretto dei governi statali agenti in sede comunitaria, con la conseguenza di una anomala sovrarappresentazione del potere esecutivo, riducendo assai il tasso di democraticità delle istituzioni comunitarie. La conseguenza è che il costituzionalismo sembra divenire recessivo, la realizzazione di una autentica integrazione istituzionale continua a provocare la resistenza di alcuni Stati membri e l'ordinamento comunitario continua a basarsi sulla procedura negoziale tra gli Stati membri. Sembra però esatto affermare in questa sede che *non è giuridicamente ipotizzabile né un processo costituente, né una costituzione senza un popolo* (D. Grimm, 1999), sebbene sia fuori discussione che è in atto un processo di costituzionalizzazione del diritto europeo (si pensi alla Conferenza di Laeken del 15 dicembre 2001, che aveva affidato ad una apposita Convenzione, rappresentativa degli organi comunitari e dei Parlamenti nazionali, il compito di redigere i lineamenti di una vera e propria costituzione europea; il metodo scelto era a metà strada tra l'attività costituente e la via negoziale. Tuttavia la bozza della costituzione europea (presentata il 20 giugno 2003 a Salonicco) non era un vero atto di autodeterminazione del popolo europeo, ma si presentava come un Trattato con sentore di costituzione. A Roma il 29 ottobre 2004 i Capi di Stato e di

Governo dei Paesi membri hanno così sottoscritto un atto la cui autoqualificazione recita Trattato che adotta una costituzione per l'Europa. E i referendum svoltisi in Francia e in Olanda (29 maggio e 30 giugno 2005) hanno visto il prevalere dei voti contrari. Nonostante 18 membri abbiano invece risposto in modo positivo il vertice europeo del 15 giugno 2005 ha optato per una *pausa di riflessione* nel processo di ratifica.

Il Trattato-costituzione appariva da un lato come un mero testo-unico che raccoglieva e razionalizzava tutta la normativa contenuta nei precedenti Trattati comunitari e dall'altro invece può notarsi un carattere costituzionale del contesto in cui veniva inserita la normativa *funzionale*, presentando essa normative prettamente pubblicistiche, che disciplinavano gli obiettivi dell'Unione, i suoi organi e le loro competenze; soprattutto, va notato che la Parte II (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione) coincideva con la Carta dei diritti fondamentali (Nizza, 7 dicembre 2000). E il Preambolo, con le sue magniloquenti dichiarazioni e principi, non occultava i diverbi degli Stati membri in sede costituente, soprattutto per quel che riguardava *le modalità di voto degli organi comunitari*, e che avevano avuto la conseguenza di un compromesso tra elementi federali e confederali, nella specie di una Federazione di Stati nazionali, che avrebbe operato in alcuni campi secondo le modalità federali.

Al Consiglio europeo di Bruxelles del 21-22 giugno 2007 si è raggiunto un compromesso che, abbandonando la costituzione, avrebbe portato alla sua sostituzione con un Trattato privo di carattere costituzionale (si ricorda, in particolare, la previsione della scomparsa dell'importantissimo principio del primato del diritto comunitario).

È poi utile allo studio del diritto comparato precisare che nel corso degli ultimi tempi i Paesi del pianeta sono venuti sempre più a stretto contatto tra di loro, anche e soprattutto per effetto di quel processo di globalizzazione dei fattori e degli interessi economici di ciascuno Stato, con la nascita del mercato mondiale, dove soggetti e capitali circolano liberamente grazie all'azione di importanti soggetti multinazionali (si pensi ad esempio alla Banca mondiale, alla Organizzazione mondiale per il commercio o al Fondo monetario internazionale), che ciascuno nel proprio ambito, relegano in secondo piano il ruolo degli Stati.

Nel campo dei diritti e delle libertà fondamentali l'idea del giurista austriaco Hans Kelsen (Praga, 11 ottobre 1881 – Berkeley, 19 aprile 1973) di creare un ordinamento

superiore a quello degli Stati per la *tutela dei diritti fondamentali* ha prodotto la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (proclamata dalle Nazioni Unite il 9 dicembre 1948), proprio all'indomani della seconda guerra mondiale e che rappresenta un manifesto di straordinario valore storico ed etico, anche se giuridicamente debole.

Da quel momento i diritti fondamentali si sono lentamente radicati nel diritto internazionale prima ancora che nel diritto interno, con la conseguente internazionalizzazione dell'uomo come tale, del quale la sfera dell'autonomia individuale trova riconoscimento ad un livello che trascende il singolo Stato (nazionale) quale parte di quel diritto internazionale generale e pattizio, comprendendo in questa materia trattati, accordi e convenzioni: si pensi ad esempio *alla Convenzione sullo status dei rifugiati, alla Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne, alla Convenzione sui diritti del fanciullo.*

E la teoria giusnaturalistica sulla giustizia si spinge sino a considerare, in maniera utopistica, una specifica disposizione normativa, l'art. 1 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, come la norma base per la costituzione di una società mondiale, che regola un sistema di rapporti in cui *l'uomo e la sua dignità vengono prima del diritto costituzionale e delle stesse costituzioni statali*: le loro norme risulteranno valide se e in quanto legittimate da un nucleo duro di principi precostituzionali, distinti e per certi versi superiori alle stesse garanzie proprie della democrazia liberale.

E dopo la caduta del muro di Berlino che ha portato alla fine dei blocchi, l'esplosione dei diritti ha inferto un duro colpo alla sovranità degli Stati, sollecitando una integrazione interordinamentale: il diritto internazionale, attraverso il superamento del principio di non ingerenza ha cessato di essere il diritto che regola i rapporti tra gli Stati e gli altri enti soggetti, divenendo anche diritto dei popoli, in quanto appartenenti alla comunità mondiale degli Stati costituzionali.

La difesa della persona umana e della sua dignità ha portato ad una generale tendenza di universalizzazione del diritto e della teoria costituzionale, favorendo la nascita di un modello garantista applicabile in via generale e a tutti gli uomini, grazie anche alla predisposizione di un costituzionalismo giurisdizionale (mediante procedimenti applicati da organi giudiziari permanenti, quali, ad esempio, la Corte internazionale di giustizia, che in particolare, *in base all'art. 38 lett. c del suo Statuto*, è chiamata a decidere le

controversie ad essa sottoposte applicando i principi generali del diritto riconosciuti dalle nazioni civili, i quali non possono essere individuati se non con il metodo comparativo, attraverso il ricorso alle decisioni giudiziarie e alla dottrina degli autori più qualificati dei vari Paesi, secondo quanto detto dall'*art. 38 lett. d* dello stesso Statuto).

Nasce quindi quello che viene definito diritto costituzionale internazionale (Costantinesco), cioè un diritto transnazionale, composto da principi giuridici fondamentali coerenti con una concezione del diritto fondata sulla ragione.

In particolare, il costituzionalismo transnazionale si rileva incidente nel particolare contesto degli ordinamenti europei, in cui è ormai evidente la presenza di uno *ius publicum (libertatum) europaeum*. Da questo punto di vista va considerata la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma, 4 novembre 1950) il cui Preambolo è un chiaro richiamo alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; tale corpo normativo ha creato in capo agli Stati aderenti veri e propri obblighi al rispetto dei diritti umani elencati nel suo Titolo I (anzi, in alcuni ordinamenti degli Stati aderenti le norme della Convenzione sono state addirittura inserite nella costituzione o sono state oggetto di incorporazione nella carta costituzionale).

E con il Protocollo 11 dell'11 maggio 1994 è stato inserito un meccanismo di controllo su eventuali violazioni da parte degli Stati e che apre la porta ai ricorsi individuali: attraverso questa procedura la Corte europea dei diritti dell'uomo, istituita con la stessa Convenzione, *ha iniziato a svolgere un ruolo fondamentale per l'unificazione del diritto europeo*. La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali rappresenta un meccanismo di protezione internazionale dei diritti dell'uomo particolarmente efficace. Le norme della Convenzione sono di *immediata* operatività nel nostro Paese.

La giurisprudenza comunitaria ha affermato in più occasioni che la libertà di espressione è una delle condizioni di base per il progresso della società democratica e per lo sviluppo di ciascun individuo. Essa riguarda non solamente le informazioni e le idee accolte come favorevoli o considerate come inoffensive o indifferenti, per le quali non si porrebbe alcuna esigenza di garantirne la tutela, quanto piuttosto quelle che urtano, scioccano, inquietano o offendono una parte qualunque della popolazione, così richiede il pluralismo, la tolleranza, lo spirito di apertura senza il quale non vi è una società

democratica. Se si tratta di un uomo politico, che è un personaggio pubblico, i limiti alla protezione della reputazione si estendono ulteriormente, nel senso che il diritto alla tutela della reputazione deve essere ragionevolmente bilanciato con l'utilità della libera discussione delle questioni politiche⁴⁶.

La Corte costituzionale ha emesso tre sentenze (348 e 349/2007; 39/2008) che vincolano la Repubblica Italiana ed i suoi magistrati ad uniformarsi alle sentenze di Strasburgo. Si legge nella sentenza 39/2008 (presidente Bile; relatore Amorante): «*Questa Corte, con le recenti sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, ha affermato, tra l'altro, che, con riguardo all'art. 117, primo comma, Cost., le norme della Cedu devono essere considerate come interposte e che la loro peculiarità, nell'ambito di siffatta categoria, consiste nella soggezione all'interpretazione della Corte di Strasburgo, alla quale gli Stati contraenti, salvo l'eventuale scrutinio di costituzionalità, sono vincolati ad uniformarsi*». Le norme Cedu si collocano, quindi, come norme interposte, tra la Costituzione e le leggi di rango ordinario. Si può dire che sono norme sub-costituzionali.

Nella sentenza 348/2007⁴⁷, la Corte costituzionale ha spiegato quali sono gli obblighi della Repubblica Italiana verso la Convenzione e le sentenze della Corte: «*La Cedu presenta, rispetto agli altri trattati internazionali, la caratteristica peculiare di aver previsto la competenza di un organo giurisdizionale, la Corte europea per i diritti dell'uomo, cui è affidata la funzione di interpretare le norme della Convenzione stessa. Difatti l'art. 32, paragrafo 1, stabilisce: "La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli che siano sottoposte ad essa alle condizioni previste negli articoli 33, 34 e 47". Poiché le norme giuridiche vivono nell'interpretazione che ne danno gli operatori del diritto, i giudici in primo luogo, la naturale conseguenza che deriva dall'art. 32, paragrafo 1, della Convenzione è che tra gli obblighi internazionali assunti dall'Italia con la sottoscrizione e la ratifica della Cedu vi è quello di adeguare la propria legislazione alle norme di tale trattato, nel significato attribuito dalla Corte specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione. Non si può parlare quindi di una competenza giurisdizionale che si sovrappone a quella degli organi giudiziari dello Stato italiano, ma*

⁴⁶ Corte europea di Strasburgo, caso Lingens, 8 luglio 1986; Corte Europea di Strasburgo, caso Oberschick, 1.07.1997,

⁴⁷ Sentenza n. 348 (presidente Bile, relatore Silvestri), pubblicata in G. U. 31/10/2007.

di una funzione interpretativa eminente che gli Stati contraenti hanno riconosciuto alla Corte europea, contribuendo con ciò a precisare i loro obblighi internazionali nella specifica materia».

Con la sentenza 349/2007⁴⁸, la Corte costituzionale, invece, ha puntato il dito su chi (Presidenza del Consiglio dei Ministri) debba provvedere ad attivare i «meccanismi» e gli «adempimenti» diretti al recepimento nel nostro ordinamento delle pronunce di Strasburgo: *«Dagli orientamenti della giurisprudenza di questa Corte è dunque possibile desumere un riconoscimento di principio della peculiare rilevanza delle norme della Convenzione, in considerazione del contenuto della medesima, tradottasi nell'intento di garantire, soprattutto mediante lo strumento interpretativo, la tendenziale coincidenza ed integrazione delle garanzie stabilite dalla Cedu e dalla Costituzione, che il legislatore ordinario è tenuto a rispettare e realizzare. La peculiare rilevanza degli obblighi internazionali assunti con l'adesione alla Convenzione in esame è stata ben presente al legislatore ordinario. Infatti, dopo il recepimento della nuova disciplina della Corte europea dei diritti dell'uomo, dichiaratamente diretta a "ristrutturare il meccanismo di controllo stabilito dalla Convenzione per mantenere e rafforzare l'efficacia della protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali prevista dalla Convenzione" (Preambolo al Protocollo n. 11, ratificato e reso esecutivo con la legge 28 agosto 1997, n. 296), si è provveduto a migliorare i meccanismi finalizzati ad assicurare l'adempimento delle pronunce della Corte europea (art. 1 della legge 9 gennaio 2006, n. 12), anche mediante norme volte a garantire che l'intero apparato pubblico cooperi nell'evitare violazioni che possono essere sanzionate (art. 1, comma 1217, della legge 27 dicembre 2006, n. 296). Infine, anche sotto il profilo organizzativo, da ultimo è stata disciplinata l'attività attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri, stabilendo che gli adempimenti conseguenti alle pronunce della Corte di Strasburgo sono curati da un Dipartimento di detta Presidenza (d.P.C.m. 1° febbraio 2007 – Misure per l'esecuzione della legge 9 gennaio 2006, n. 12, recante disposizioni in materia di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo)».*

E' indubbio che le tre sentenze della Corte costituzionale costituiscono una pietra miliare nella storia del diritto convenzionale. Lo Stato da una parte, i pm e i giudici

⁴⁸ Sentenza n. 349 (presidente Bile, relatore Tesauro) pubblicata in G. U. 31/10/2007.

dall'altra sono tenuti ad attenersi alle norme e alle interpretazioni delle norme della Convenzione elaborate dalla Corte di Strasburgo. Le sentenze della Consulta sono vincolanti ed ineludibili. Anche la Cassazione, negli ultimi 20 anni, ha offerto interpretazioni (che pur non avendo la forza di quelle della Consulta) sono eloquenti nell'orientamento dei tribunali nazionali: *«Le norme della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, salvo quelle il cui contenuto sia da considerarsi così generico da non delineare specie sufficientemente puntualizzate, sono di immediata applicazione nel nostro Paese e vanno concretamente valutate nella loro incidenza sul più ampio complesso normativo che si è venuto a determinare in conseguenza del loro inserimento nell'ordinamento italiano; la "precettività" in Italia delle norme della Convenzione consegue dal principio di adattamento del diritto italiano al diritto internazionale convenzionale per cui ove l'atto o il fatto normativo internazionale contenga il modello di un atto interno completo nei suoi elementi essenziali, tale cioè da poter senz'altro creare obblighi e diritti, l'adozione interna del modello di origine internazionale è automatica (adattamento automatico), ove invece l'atto internazionale non contenga detto modello le situazioni giuridiche interne da esso imposte abbisognano, per realizzarsi, di una specifica attività normativa dello Stato»*⁴⁹.

Ribadiscono ancora i supremi giudici della prima sezione penale, che si pongono su di una linea di continuità con gli enunciati delle Sezioni unite penali del 1988: *«Le norme della Convenzione europea, in quanto principi generali dell'ordinamento, godono di una particolare forma di resistenza nei confronti della legislazione nazionale posteriore»*⁵⁰. La suprema magistratura civile è dello stesso avviso: *«Le norme della Convenzione europea sui diritti dell'Uomo, nonché quelle del primo protocollo addizionale, introdotte nell'ordinamento italiano con l. 4 agosto 1955 n. 848, non sono dotate di efficacia meramente programmatica. Esse, infatti, impongono agli Stati contraenti, veri e propri obblighi giuridici immediatamente vincolanti, e, una volta introdotte nell'ordinamento statale interno, sono fonte di diritti ed obblighi per tutti i*

49 Cass., Sezioni unite penali., 23 novembre 1988; Parti in causa Polo Castro; Riviste: Cass. Pen., 1989, 1418, n. Bazzucchi; Riv. Giur. Polizia Locale, 1990, 59; Riv. internaz. diritti dell'uomo, 1990, 419.

50 Cass. pen., sez. I, 12 maggio 1993; Parti in causa Medrano; Riviste: Cass. Pen., 1994, 440, n. Raimondi; Rif. legislativi L 4 agosto 1955 n. 848; Dpr 9 ottobre 1990 n. 309, art. 86.

soggetti. E non può dubitarsi del fatto che le norme in questione - introdotte nello ordinamento italiano con la forza di legge propria degli atti contenenti i relativi ordini di esecuzione, non possono ritenersi abrogate da successive disposizioni di legge interna, poiché esse derivano da una fonte riconducibile ad una competenza atipica e, come tali, sono insuscettibili di abrogazione o modificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria»⁵¹. Anche la giustizia amministrativa ritiene che «la Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, resa esecutiva con la l. 4 agosto 1955 n. 848, sia direttamente applicabile nel processo amministrativo»⁵².

La Convenzione deve il suo successo al fatto di fondarsi su un sistema di ricorsi – sia da parte degli stati contraenti sia da parte degli individui - in grado di assicurare un valido controllo in ordine al rispetto dei principi fissati dalla Convenzione stessa. La Corte europea dei diritti dell'Uomo è in sostanza un tribunale internazionale istituito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali al quale può essere proposto ricorso per la violazione di diritti e libertà garantiti dalla Convenzione sia dagli stati contraenti e sia dai cittadini dei singoli stati.

Non solo gli articoli della Convenzione quant'anche le sentenze della Corte europea dei diritti dell'Uomo, che della prima è diretta emanazione, sono vincolanti per gli stati contraenti. «Le Alte Parti contraenti – dice l'articolo 46 della Convenzione – si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie nelle quali sono parti». Le sentenze formano quel diritto vivente al quale i giudici dei vari stati contraenti sono chiamati ad adeguarsi: «La portata e il significato effettivo delle disposizioni della Convenzione e dei suoi protocolli non possono essere compresi adeguatamente senza far riferimento alla giurisprudenza. La giurisprudenza diviene dunque, come la Corte stessa ha precisato nel caso Irlanda contro Regno Unito (sentenza 18 gennaio 1978, serie A n. 25, § 154) fonte di parametri interpretativi che oltrepassano spesso i limiti del caso concreto e assurgono a criteri di valutazione del rispetto, in seno ai vari sistemi giuridici, degli obblighi derivanti dalla Convenzione....i criteri che hanno guidato la Corte in un dato caso possono trovare e hanno trovato applicazione, mutatis

51 Cass. civ., sez. I, 8 luglio 1998, n. 6672; Riviste: Riv. It. Dir. Pubbl. Comunitario, 1998, 1380, n. Marzanati; Giust. Civ., 1999, I, 498; Rif. legislativi L. 4 agosto 1955 n. 848.

52 Tar Lombardia, sez. III, Milano 12 maggio 1997 n. 586; Parti in causa Soc. Firenze c. Iacp Milano e altro; Riviste Foro Amm., 1997, 1275., 2804, n. Perfetti; Colzi; Rif. legislativi L. 4 agosto 1955 n. 848, artt. 6 e 13 L. 4 agosto 1955 n. 848.

mutandis, anche in casi analoghi riguardanti altri Stati»⁵³. D'altra parte, dice l'articolo 53 della Convenzione, «nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Paese contraente o in base ad ogni altro accordo al quale tale Parte contraente partecipi». Vale conseguentemente, con valore vincolante, l'interpretazione che della Convenzione dà esclusivamente la Corte europea di Strasburgo. Su questa linea si muove il principio affermato il 27 febbraio 2001 dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo: «I giudici nazionali devono applicare le norme della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo secondo i principi ermeneutici espressi nella giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo»⁵⁴.

E così la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Nizza, 7 dicembre 2000) tende a divenire un documento supercostituzionale; nel preambolo si richiamano tre ordini di fonti: le tradizioni costituzionali comuni, la Convenzione europea e la giurisprudenza delle Corti di Strasburgo e di Lussemburgo; si tratta però di un documento giuridicamente *spurio*, le cui disposizioni si applicano solamente, per ora, *alle istituzioni e agli organi dell'Unione, come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione (art. 51 c.1)*; ma ne è stata sottolineata l'importanza nella veste di atto costituente o di strumento di interpretazione dei diritti interni di cui dispongono i giudici: cominciano infatti a vedersi riferimenti alla Carta nella giurisprudenza delle Corti costituzionali europee, che ormai la considerano parte di un patrimonio costituzionale comune⁵⁵.

E anche se il testo della Carta non sarà incluso nel futuro Trattato di riforma, si prevede un rinvio ad essa, al fine di conferirle valore giuridicamente vincolante come costituzione europea in materia di libertà (Ergec), e parallelamente la Corte di Giustizia avrà gli strumenti per divenire una giurisdizione delle libertà.

L'articolo 6, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea (TUE) elenca i principi comuni agli Stati membri: libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dello stato di diritto. Tale lista pone la persona al centro della

⁵³ Bultrini A., *La Convenzione europea dei diritti dell'Uomo: considerazioni introduttive*, in *Il Corriere giuridico*, Ipsoa, n. 5/1999, pagina 650.

⁵⁴ In *Fisco*, 2001, 4684.

⁵⁵ Pizzorusso A., *Il patrimonio costituzionale europeo*, Il Mulino, Bologna, 2002.

costruzione europea e qualsiasi persona può riconoscersi in essa, indipendentemente dalla propria origine nazionale o socioculturale. Il rispetto di detti principi comuni è una condizione di appartenenza all'Unione, e gli articoli 7 TUE (introdotto dal trattato di Amsterdam, modificato poi a Nizza) e 309 TCE (trattato che istituisce la Comunità europea) danno alle istituzioni gli strumenti atti a garantire il rispetto dei valori comuni da parte di ogni Stato membro. A differenza del trattato di Amsterdam, che prevedeva una possibilità d'intervento dell'Unione soltanto a posteriori, nell'eventualità di violazione grave e persistente dei valori comuni, il trattato di Nizza ha previsto all'articolo 7 TUE un meccanismo preventivo in caso di evidente rischio di violazione grave, rendendo in tal modo molto più operativi gli strumenti di cui l'Unione già disponeva.

L'art. 11 della Carta di Nizza specifica che *«Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera»* e che *«La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati»*.

Cap. 10. *La privacy*

Gli antichi greci e romani - ai quali non era noto nemmeno concetto di libertà di manifestazione del pensiero - non conoscevano alcun diritto alla privacy o meglio privatezza (il privato era colui che era «privo di qualcosa», ovvero lo schiavo, privo di cittadinanza e diritti politici, o il barbaro, privo di *logos*, di discorso, incapace dunque di fondare una polis o partecipare al potere), e non conoscevano nemmeno la libertà individuale, per cui la vita privata era subordinata a quella pubblica, alla partecipazione politica: il cittadino apparteneva fisicamente e spiritualmente allo stato.

L'individualismo, il guardare ai soli interessi privati era considerato nell'Atene dell'età di Pericle un disvalore, e ciò andava di pari passo con l'ideale secondo cui nessuno doveva essere escluso dagli affari della città per differenze di rango o di censo. La sola discriminazione era il merito, per cui ognuno veniva scelto per la posizione che gli competeva rispetto alle sue doti naturali.

La sconfitta di Cheronea, subita da Atene nel 338 ad opera di Filippo II di Macedonia, segnò la fine imminente della *polis* e l'affermazione dell'idea panellenica. La costruzione dell'impero di Alessandro Magno e l'aspirazione, anche se ancora vaga, alla *cosmopolis*, alla *polis* universale, tendevano a prendere il posto della limitata comunità della *polis* autonoma, andando a costituire un orizzonte politico molto più universalistico, all'interno del quale diventa impensabile quella partecipazione diretta del cittadino, quel governare ed essere governati a turno, in cui Aristotele aveva visto la pienezza della vita politica.

L'autosufficienza che Platone e Aristotele consideravano un attributo dello stato diventò a partire dalla fine del IV secolo a.C. un attributo dell'individuo singolo, per cui si giunse a pensare che per vivere una buona vita un uomo debba vivere al di fuori della *polis*. Il bene non era cioè più concepibile entro i confini della *polis*, ma diventava privato, segreto. Il progressivo affermarsi di questo indirizzo etico segnò il vero crepuscolo della *polis*: si diffuse infatti una filosofia politica molto più negativa nel suo atteggiamento di fronte ai valori insiti nella *polis*, che avrebbe portato ad un desiderio di ritirarsi e di crearsi una vita privata (epicurei e scettici).

Solo con il cristianesimo, che «inventa» l'interiorità come valore, si fa strada l'idea e poi la pratica dell'appartamento dalla vita pubblica, della riflessione e contemplazione solitaria, della solitudine dell'io nella preghiera.

Per privacy si intende comunemente il diritto della persona di impedire che le informazioni che la riguardano vengano trattate da altri, a meno che il soggetto non abbia volontariamente prestato il proprio consenso. Il termine privacy, concetto inizialmente riferito alla sfera della vita privata, negli ultimi decenni ha subito un'evoluzione estensiva, arrivando a indicare il diritto al controllo sui propri dati personali. La recente diffusione delle nuove tecnologie ha contribuito ad un assottigliamento della barriera della privacy, ad esempio la tracciabilità dei cellulari o la relativa facilità a reperire gli indirizzi di posta elettronica delle persone.

La privacy, termine inglese traducibile all'incirca con «riservatezza», è il diritto alla riservatezza delle informazioni personali e della propria vita privata: *the right to be let alone* (trad. it. «il diritto di essere lasciati in pace»), secondo la formulazione del giurista statunitense Louis Brandeis (Louisville, 13 novembre 1856 – Washington D.C., 15 ottobre 1941) che fu probabilmente il primo al mondo a formulare una legge sulla riservatezza, insieme a Samuel Warren (si veda il loro articolo *The Right to Privacy*, in *Harvard Law Review*, 1890). Brandeis - che fu membro della Corte suprema degli Stati Uniti dal 1916 al 1939 - è ricordato per aver perseguito gratuitamente tematiche di grande rilevanza sociale, promuovendo l'avanzamento del diritto in vari campi e la tutela delle libertà civili, fu ispirato dalla lettura dell'opera di Ralph Waldo Emerson (Boston, 25 maggio 1803 – Concord, 27 aprile 1882), il grande filosofo statunitense, che proponeva la solitudine come criterio e fonte di libertà.

Emerson è stato tra i primi a proporre un'etica individuale basata sulla fiducia in se stessi e sulla discussione dei valori tradizionali, e uno dei pochi ad averlo fatto mantenendo il rispetto per la vita e l'esistenza, contrariamente, ad esempio, ad alcuni pensatori del nichilismo europeo. Nell'etica di Emerson si trova una singolare combinazione di relativismo (che lo avvicina al filosofo e politico francese del XVI secolo Michel de Montaigne) e perfezionismo (che lo avvicina alla tradizione stoica e alle radici puritane della cultura americana). Non a caso fu definito dai suoi contemporanei «Plotino-Montaigne». L'asse portante del suo pensiero fu la definizione di «Superanima», descritta

come una forza superiore che vigila e interviene sulla realtà, sul genio degli uomini, sulla filosofia e sulla poesia, come una porta d'accesso alla verità, costituente la base della comunicazione tra gli uomini. La libertà degli uomini non è più, secondo Emerson, sfuggire o ribellarsi alla necessità e al senso del mondo, ma comprenderlo e accettarlo.

Questo tema viene sviluppato nei *Saggi* da Michel Eyquem de Montaigne (Bordeaux, 28 febbraio 1533 – Saint-Michel-de-Montaigne, 13 settembre 1592), nei quali il filosofo francese dà al lettore l'impressione che l'attività pubblica lo abbia impegnato esclusivamente nel tempo libero: la sola cosa essenziale per Montaigne rimane la conoscenza di sé e la ricerca della saggezza. Nei *Saggi* viene raffigurato un uomo in tutta la sua complessità, consapevole delle sue contraddizioni, animato da due sole passioni: la verità e la libertà: «[...] sono così assetato di libertà che mi sentirei a disagio anche se mi venisse vietato l'accesso ad un qualsiasi angolo sperduto dell'India [...]».

Nella seconda metà del XVIII secolo Constant, eletto parlamentare durante la Restaurazione (1799-1801), proprio mentre è in atto il dibattito sulle leggi della stampa, pur essendo un convinto sostenitore dei diritti individuali, si scontra con l'esigenza di bilanciare due principi fondamentali («*ho sempre lottato per la libertà di stampa, ma ho sempre detestato gli attacchi personali*») denunciando il ricorso alla diffamazione come strumento di battaglia politica. Pur difendendo il diritto dell'individuo («*le inchieste sulla vita privata sono sempre un errore*»), Constant non rinuncia alla pubblicità (partecipò alla vita politica come pubblicista e politico durante l'ultima metà della Rivoluzione fra il 1815 e il 1830, e durante quest'ultimo periodo fu membro della Assemblea nazionale e come tale fu uno dei suoi più eloquenti oratori e capo dell'opposizione liberale nota come *independants*), credendola indispensabile per un governo rappresentativo. Egli crede che i due principi - segretezza (privacy) e pubblicità - non siano incompatibili, e che possano addirittura sostenersi a vicenda, non solo nell'ambito della stampa.

I giacobini vogliono ristabilire le libertà e il civismo degli antichi e restituire l'individuo alla patria in cui l'io si fonde nell'autorità collettiva, senza concedere alcun diritto alla privatezza. E' allora che nasce la libertà di stampa, codificata con la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino art. 11: «*La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'uomo; ogni cittadino può dunque*

parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge».

Oggi, con la nascita del Laboratorio Privacy Sviluppo presso il Garante per la protezione dei dati personali, la privacy viene anche intesa come «sovranità su di sé», in un'accezione del tutto nuova, non più limitata, come in passato, ad un diritto alla «non intromissione nella propria sfera privata», ma ponendosi come indiscutibile strumento per la salvaguardia della libera e piena autodeterminazione della persona.

Il concetto di privacy è strettamente legato al giornalismo, ovvero alla libertà di informazione. Meglio ancora: dignità della persona e diritto di cronaca. Materia delicatissima, che contempera l'esigenza di bilanciare due diritti costituzionalmente garantiti.

Oltre agli orientamenti espressi dalla Corte costituzionale, dalla Cassazione e dai tribunali, in questi anni hanno assunto importanza anche le decisioni via via assunte dal Garante per la protezione dei dati personali a partire dal 1997 in ordine al contrastato rapporto tra libertà di informazione e garanzie dei cittadini.

Nel frattempo l'attività del Garante in questo campo è proseguita con decisioni innovative, mentre si sono imposte nuove sensibilità e nuove tematiche. Basti pensare alle questioni create dall'avvento di Internet, del giornalismo online, dei cellulari, dei videotelefonini e delle nuove forme di televisione. Per non parlare della pubblicazione integrale di ogni genere di intercettazioni telefoniche. Novità sono giunte anche da recenti sentenze delle Corti internazionali.

La questione di fondo è sempre la stessa: come trovare nelle situazioni concrete il punto di equilibrio tra valori costituzionalmente e socialmente assai rilevanti. L'accento forte posto sulla tutela della privacy non deriva da forzature spiegabili con lo specifico ruolo affidato al Garante. Se si riflette sui casi analizzati, ci si avvede che siamo di fronte a situazioni che toccano nel profondo la persona e la sua dignità, dunque un valore che non può essere impunemente sacrificato a nessun altro.

Storicamente il rapporto tra conoscenza e riservatezza si manifesta proprio nel sistema dell'informazione, e qui si scorge nitidamente la radice di una tensione forte, se si vuole la possibilità di un vero e proprio conflitto. Il più evidente polo dialettico si trova proprio nel diritto di cronaca, appunto quel diritto che, nella Boston di fine Ottocento,

infastidiva il marito di una «regina dei salotti», l'avvocato Samuel Warren, e lo induceva a reagire a un eccesso di notizie mondane scrivendo con il futuro giudice della Corte suprema Louis Brandeis il saggio capostipite in questa materia, *The Right to Privacy*, apparso nel 1890 sulla *Harvard Law Review* e pubblicato in Italia dal Garante nel dicembre 2005.

Non è il diritto di informazione l'unico valore costituzionalmente rilevante da confrontare e bilanciare con il diritto alla protezione dei dati personali, poiché la divulgazione delle informazioni può rispondere a esigenze di sicurezza o di tutela della salute, al rispetto della libertà di ricerca, a ragioni di giustizia. Ma è certamente la cronaca, nel senso più ampio del termine, che mette ciascuno di noi davanti «all'occhio del pubblico», con effetti che non si limitano ad una occasionale violazione dell'intimità, ma possono determinare l'immagine stessa che di noi viene proiettata.

Il diritto di informazione ha il suo fondamento nella libertà di manifestazione del pensiero, nella libertà di comunicazione, e non può, quindi, essere considerato come se si trattasse di un interesse prevalentemente del giornalista. La sua ragione si trova piuttosto nel diritto di sapere dei cittadini, nella trasparenza che deve caratterizzare ogni sistema democratico. Ma libertà di comunicazione, diritto di sapere, trasparenza non possono mai cancellare il bisogno di intimità, l'esigenza di «ritirarsi dietro le quinte», soprattutto il diritto di costruire liberamente la propria sfera privata, di sviluppare liberamente la personalità, di veder comunque rispettata la propria dignità.

Parlare di dignità non è un fuor d'opera. Proprio nel riferimento a questo principio, contenuto prima nell'art. 1 della legge n. 675 del 1996 (la legge sulla protezione dei dati personali) e ora nell'art. 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice privacy), sta il più significativo arricchimento che la legislazione italiana ha dato alla tutela della privacy rispetto alla direttiva europea 95/46.

Il Garante ha sempre rifiutato ogni tentazione censoria e, anzi, ha favorito l'accesso alle informazioni che potevano rendere più agevole il controllo dei cittadini sull'uso del pubblico denaro e su chi è investito di responsabilità rilevanti. Ha respinto pure le sollecitazioni di chi voleva trasformarlo in un custode del buon gusto. Ma rimane fermissimo nell'adempire alla propria funzione di tutela, dal cui rigore dipende un aspetto essenziale della libertà di ciascuno.

In Europa i primi a tutelare la privacy sono stati i Länder tedeschi dell'Assia e della Baviera, che si sono dotati, già nel 1970, di una legge sulla protezione dei dati personali. Pochi anni dopo numerosi stati europei fecero altrettanto: Svezia, Germania federale, Danimarca, Norvegia, Francia, Austria. L'Italia è arrivata al traguardo dopo un quarto di secolo e dopo essere stata richiamata all'ordine dall'Unione europea. La nostra legge è del dicembre 1996. Tardi, tremendamente tardi, mentre l'innovazione tecnologica galoppava anche per quanto riguarda la capacità di raccogliere, detenere, incrociare, usare, commerciare i nostri dati personali.

Due interruzioni anticipate del Parlamento, nel '94 e nel '96, lasciarono il compito a metà, con l'approvazione del testo da parte di una sola Camera. Il nostro paese venne temporaneamente escluso dall'Accordo di Schengen e ciò determinò un allarme generalizzato. Sono testimone del modo accorato con cui l'allora ministro dell'Interno Giorgio Napolitano raccomandò ai capigruppo prima di maggioranza e poi anche di opposizione di approvare a tambur battente la legge, consentendo il nostro pieno ingresso nell'area Schengen.

La legge venne approvata in tempi rapidissimi: il primo ottobre la votò all'unanimità la Camera, il Senato fece la sua parte il 20 novembre, la Camera giunse con la terza e definitiva lettura il 18 dicembre. La legge porta significativamente la data del 31 dicembre 1996 (n. 675). Particolarmente solenne è l'articolo 1, che rappresenta una sorta di norma-manifesto: *«La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione».*

Un'approvazione in extremis, dicevamo. E la fretta fornì un testo in più parti imperfetto, in particolare proprio riguardo alle norme sull'attività giornalistica. Il Parlamento ne era consapevole tanto che contestualmente alla legge vera e propria approvò una leggina che delegava il governo a emanare decreti legislativi per modificare il testo appena votato. Decisione provvidenziale, non solo per il mondo del giornalismo. Furono così rese possibili negli anni successivi varie indispensabili modifiche.

Recependo la direttiva europea 95/46/Ce del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera

circolazione di questi dati, la legge italiana accoglieva quanto lì era previsto: la possibilità per gli stati membri di concedere esenzioni e deroghe rispetto alle regole generali per il trattamento dei dati personali effettuato a scopi giornalistici; non è un caso che a questo proposito sia stata utilizzata l'espressione *media privilege*. L'Italia recepì anche tale indicazione, tanto che si può parlare di una normativa di favore prevista per chi fa informazione. Questo è più vero per il testo risultato delle diverse modifiche apportate da successivi interventi legislativi, che non per quello originario che era interpretabile in chiave vincolistica rispetto al diritto di cronaca. E la versione più favorevole all'attività giornalistica è stata confermata dal Codice in materia di protezione dei dati personali, una sorta di testo unico che ha raccolto l'intera normativa in materia di privacy (decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003). Resta però il fatto che mentre la maggioranza dei paesi europei, approvando le discipline nazionali di protezione dei dati, non sono intervenuti (o sono intervenuti solo marginalmente) in materia di libertà di informazione, ciò non è successo in Italia. Da noi, in linea di massima, i principi di protezione dei dati trovano applicazione anche nel settore giornalistico. E il Garante svolge un «ruolo forte» all'interno del complesso incontro-scontro tra libertà di informazione e diritti della persona.

Il Titolo XII del Codice privacy è dedicato a «giornalismo ed espressione letteraria ed artistica». Con una delle prime modifiche alla originaria legge sulla riservatezza (legge n. 675 del 1996) il legislatore ha esteso l'applicabilità delle disposizioni dettate in materia di giornalismo dalla attività dei soli giornalisti iscritti nell'elenco dei professionisti anche a quella dei pubblicisti e praticanti o di chiunque anche occasionalmente pubblica articoli, saggi o altre manifestazioni del pensiero. Inoltre, da un lato sono stati rimossi alcuni adempimenti previsti in via generale dalla legge, in particolare l'acquisizione del consenso della persona sulla quale si scrive, circostanza, questa, che avrebbe potuto incidere significativamente sulla libertà di manifestazione del pensiero (sollevando dunque anche qualche dubbio di legittimità costituzionale). Dall'altro sono state introdotte forme semplificate di adempimento, in particolare per quanto riguarda l'informativa: il giornalista deve rendere nota identità e professione, a meno che ciò non metta in pericolo la propria incolumità o renda impossibile l'esercizio della funzione informativa⁵⁶. Gli articoli del

⁵⁶ Art. 2 Codice deontologico del 1998.

Codice privacy che interessano lo svolgimento di attività esercitate per finalità giornalistiche – nel senso ampio appena visto – sono il 136 che definisce l’ambito di applicazione della disciplina; il 137 che oltre ad indicare le norme non applicabili alla materia giornalistica, specifica che la diffusione di dati deve avvenire nel limite dell’essenzialità dell’informazione rispetto a fatti di interesse pubblico. Possono anche essere diffuse le informazioni rese note direttamente dagli interessati o attraverso comportamenti manifestati pubblicamente. L’art. 138 richiama le norme sul segreto professionale, che il giornalista può opporre sulla fonte della notizia, mentre l’art. 139 disciplina il procedimento per l’adozione del Codice deontologico relativo alle attività giornalistiche e per eventuali, successive, modifiche.

Cap. 11. L'affermazione della tutela della privacy in Italia

Già la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, all'art. 8, stabiliva che non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Oltre che negli Accordi di Schengen, il concetto è stato riportato nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea all'art. 8, che recita: «Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente».

Le fonti comunitarie rilevanti sono contenute nella Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, contrassegnata dalla sigla 95/46/CE, pubblicata nella GUCE L 281 del 23.11.1995 (p. 31).

Nel febbraio 1997 in Italia era stata approvata da appena due mesi la legge sulla protezione dei dati personali, la cosiddetta «legge privacy», e il Garante non era stato ancora costituito (nascerà qualche settimana dopo). A Bruxelles, invece, era già in funzione il Gruppo europeo dei Garanti⁵⁷. Ebbene, la prima risoluzione approvata da tale gruppo europeo aveva per titolo «Libertà di espressione e tutela della vita privata». Come dire: la questione del rapporto tra diritto di cronaca e diritti della persona è stato il tema d'avvio della assai più ampia tematica della tutela dei dati personali.

È un po' quello che poco dopo sarebbe successo nel nostro Paese. Anche da noi il Garante tra i suoi primi campi di intervento individuò quello del giornalismo. La legge gli imponeva di promuovere l'adozione da parte dell'Ordine dei giornalisti di un Codice

57 Il Gruppo europeo dei Garanti («Gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali - Articolo 29» o più brevemente «Gruppo art. 29») è l'organo consultivo indipendente dell'Unione europea in tema di tutela dei dati e della vita privata. È stato istituito ai sensi dell'art. 29 della direttiva 95/46/Ce.

deontologico, di curarne la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* e poi di vigilare sul suo rispetto.

Libertà d'informazione da una parte e, dall'altra, rispetto della dignità e degli altri diritti fondamentali di ogni cittadino: il rapporto tra giornalismo e privacy si situa sull'ostico crinale del bilanciamento tra valori e diritti diversi. La normativa europea e nazionale in materia si fonda sulla compatibilità tra libertà di cronaca e diritti del cittadino (del cittadino oggetto della notizia e del cittadino lettore, telespettatore o ascoltatore). Costanti sono però le frizioni.

La tensione tra queste due dimensioni talvolta sfocia in conflitto. Ma l'esperienza di questi anni, dal '97 in poi (legge privacy in vigore e Garante all'opera), non ha certo visto quella strage di libertà, quelle censure, quelle amputazioni al diritto di cronaca paventate all'inizio da gruppi di giornalisti e da alcuni opinionisti. Non si è verificato alcun cataclisma. Anzi, si nota qualche maggior tutela per i cittadini e qualche nuovo stimolo per un giornalismo più attento, più sensibile, meno cinico.

Cominciamo con lo sgombrare il campo da un equivoco: la legge sulla privacy ha innovato ma non sconvolto il panorama normativo sull'attività giornalistica. L'impatto è stato e è tuttora forte, ma senza alcuna rottura. Anche grazie alle consistenti modifiche quasi subito apportate al testo originario della legge, possiamo dire che sul piano del diritto vivente non vi sono stati mutamenti cruenti di indirizzo rispetto al rapporto libertà di informazione/diritti della persona. E ancor meno cruenta, per scelta di chi ha guidato il Garante in quel primo periodo, è stata la fase di introduzione della nuova normativa.

Parecchie sono le novità che si sono affermate in questi anni. La prima riguarda la maggiore sensibilità via via maturata nella categoria dei giornalisti rispetto al rapporto privacy/dignità personale e libertà d'informazione. La legge 675 del 1996, l'istituzione del Garante (detto anche Autorità garante o Authority per la privacy) nel 1997 e la stesura del Codice deontologico nel 1998 rappresentano tappe di un processo di maturazione allora già in corso e, per molti versi, tuttora in evoluzione. Nelle redazioni capitava sempre più spesso che si discutesse sulla pubblicazione di certe fotografie, di certi nomi, di certi dettagli. Scelte che prima erano considerate scontate («la notizia è una notizia») venivano invece valutate anche in base al criterio del rispetto della dignità della persona protagonista del fatto di cronaca. Nel corso degli anni, non a caso, diverse sono state le carte e i codici in cui i settori più avvertiti del giornalismo hanno voluto fissare alcune regole di autodisciplina rispetto ai diritti dei cittadini: che si tratti della tutela dei minori (Carta di

Treviso, 1990 e 2006), o più in generale dei doveri dei giornalisti (Carta dei diritti e dei doveri del giornalista del servizio radiotelevisivo pubblico, 1990 e Carta dei doveri del giornalista, 1993) o dei particolari obblighi del servizio pubblico radiotelevisivo (Carta dell'informazione e della programmazione a garanzia degli utenti e degli operatori Rai, 1995). Anche la Commissione parlamentare di vigilanza intervenne con un documento sugli imperativi di pluralismo politico, sociale, culturale, etnico, religioso, sessuale, di età (1997). Una ricchezza di dibattito e di sensibilizzazione deontologica che si è poi in parte trasfusa, pur con contraddizioni, nel documento più ufficiale, più formale, più vincolante: il Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (1998), frutto della collaborazione tra Ordine nazionale dei giornalisti e Garante⁵⁸.

La seconda novità, anch'essa già presente ma di certo rafforzata dall'entrata in vigore della legge e dall'attività del Garante, è la sempre più marcata sensibilità riscontrabile a livello diffuso nella società riguardo alla tutela della riservatezza e al rispetto della dignità della persona nei mezzi di informazione. Frequenti sono gli appelli, le richieste, le segnalazioni, i ricorsi al Garante perché intervenga su (spesso, contro) un articolo, un tg, una trasmissione, per reali o presunte violazioni dei diritti della persona. E non rare sono le richieste di vera e propria attività censoria, peraltro mai accolte. Più forte è la reattività da parte dell'opinione pubblica. I cittadini sono più gelosi di se stessi, più consapevoli dei propri diritti fondamentali.

Tale nuova sensibilità ha contribuito – e non è fenomeno da sottovalutare – a rimettere in vita, a riportare d'attualità leggi precedenti a quella sulla privacy, che pongono anch'esse alcune limitazioni al diritto di cronaca proprio in relazione al trattamento di determinati dati personali. Alcuni esempi: riservatezza assicurata ai minori coinvolti in procedimenti penali, alle vittime di violenze sessuali, alle donne che ricorrono all'interruzione di gravidanza, ai malati di Aids, alle persone adottate, ai cittadini ritratti in foto segnaletiche. Ora che il termine privacy ha corso legale nell'opinione pubblica (siamo al limite dell'effetto inflattivo), anche queste norme sono come tornate appieno in vigore, cioè a dispiegare i propri effetti.

Altro fattore di novità – viene indicato per ultimo per una forma di pudore da conflitto di interessi – risale proprio all'introduzione di un soggetto nuovo nel rapporto tra

⁵⁸ D'ora in poi, per Codice si intende qui il Codice deontologico del 1998, mentre quando si farà riferimento al Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003) si parlerà di Codice privacy.

informatori, informati e soggetti coinvolti dall'informazione: il Garante per la protezione dei dati personali (un Collegio di 4 componenti, eletti 2 dalla Camera dei deputati e 2 dal Senato della Repubblica), una delle autorità di garanzia. In questi primi anni di applicazione della disciplina il suo ruolo si è significativamente accresciuto, assumendo multiformi aspetti. Ad un ruolo più tradizionale (e che potrebbe essere svolto a pari titolo dall'autorità giudiziaria ordinaria) che potremmo definire paragiurisdizionale, questa Autorità indipendente ha affiancato altre, meno usuali, modalità di azione, intervenendo con comunicati e con una continua attività di *education* nonché collaborando alla redazione del Codice di deontologia curato dall'Ordine nazionale dei giornalisti. La medesima scelta di collaborazione ha portato, il 6 maggio 2004, al documento *Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell'Ordine dei giornalisti*.

Il Garante – prescrive l'articolo 139 del Codice sulla privacy – promuove l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo al trattamento dei dati effettuato nell'esercizio della professione giornalistica. E se l'Ordine non lo adotta, ci penserà in via sostitutiva il Garante. Spetta comunque a quest'ultimo approvare il testo e curarne la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

Uno strumento del tutto originale, assai diverso dagli ordinari codici deontologici, cioè tutti interni alla categoria professionale e dunque spesso inefficaci sul piano dell'effettività delle prescrizioni. Il Codice di cui stiamo parlando viene non a caso qualificato come una fonte secondaria, sia pure atipica, dell'ordinamento.

Esso, infatti, non solo si rivolge anche a tutti coloro che, professionalmente o in via episodica, operano in settori riconducibili alla manifestazione del pensiero (non limitandosi dunque ai soli iscritti all'Ordine), ma – secondo quanto espressamente prescritto dalla normativa sulla privacy – il rispetto delle disposizioni contenute nel Codice deontologico costituisce «condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento».

Già ai primi di luglio del '97 si tenne un primo incontro tra il Garante e il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti al fine di individuare le linee-guida e i tempi di preparazione del Codice. Tanta sollecitudine non ha comportato tuttavia un'agevole adozione del testo. Anzi, ad esso si è pervenuti «dopo una fase di confronto aperto, vivo e talora polemico», termini eufemistici usati dall'Autorità nella Relazione 1998 al Parlamento per definire una dialettica talvolta aspra che ha visto un ripetuto scambio di

note e di proposte tra i due organismi. E tuttavia si è realizzata, per la prima volta nel nostro ordinamento, quella che è stata definita «una strana alchimia», che stando ai risultati dei primi anni di applicazione sembra aver prodotto buoni frutti: recependo l'esplicita indicazione fornita dalla direttiva comunitaria, il legislatore ha gettato le basi per affidare, pur in un quadro di massima già definito da regole di fonte primaria, la definizione di principi in tema di diritto all'informazione e di libertà di manifestazione del pensiero proprio alla responsabilità di alcuni dei soggetti portatori di questi diritti fondamentali (in cooperazione con l'Autorità garante).

Il procedimento di adozione del Codice si è intrecciato con la modifica in senso favorevole all'attività giornalistica dell'allora legge 675 del 1996, il che ha comportato un ritardo nell'adozione del Codice stesso, che altrimenti sarebbe stato superato subito dal nuovo intervento legislativo.

Da parte del Garante, l'orientamento fin dall'inizio volto ad arricchire il contenuto del Codice e a rafforzarne la posizione nel sistema delle fonti del diritto si è sviluppato parallelamente all'altro, teso ad alleggerire la disciplina legislativa allora in vigore nella parte concernente il trattamento dei dati personali effettuato dai giornalisti, ritenuta eccessivamente restrittiva. Nella redazione del testo da parte dell'Ordine invece si tendeva, com'era forse da aspettarsi, a evitare quegli impegni che una parte della categoria interpretava come limitativi della libertà di cronaca, mentre da parte del Garante si privilegiavano i diritti delle persone oggetto dell'attività giornalistica.

L'Autorità non ha condiviso una prima impostazione da parte dell'Ordine, che sembrava limitarsi a porre mere norme deontologiche interne, la cui violazione sarebbe stata sanzionabile solo sul piano disciplinare, mentre la novità da valorizzare era proprio il codice inteso come sostanziale fonte del diritto, di rango secondario, che entra a far parte dell'ordinamento giuridico generale e deve essere rispettata da tutti coloro che esercitano attività d'informazione attraverso mezzi di comunicazione.

Ciò significa che la violazione del Codice deontologico costituisce un trattamento illecito di dati personali per il quale si può essere condannati dal giudice ordinario al risarcimento del danno. In caso di violazione di disposizioni del Codice deontologico oltre che, ovviamente, del Codice privacy, il Garante può disporre, in via cautelare, il blocco dei dati trattati dal giornalista e, quando adotta il provvedimento definitivo, solo nei casi più

gravi, il divieto di ulteriore diffusione di dati (ad esempio perché inessenziali rispetto a fatti di interesse pubblico) o la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge. Si tratta di uno strumento da utilizzare con grande cautela; solitamente i provvedimenti adottati dal Garante consistono nell'ordine di comunicare determinate informazioni, ad esempio l'origine dei dati (in questo caso il giornalista può avvalersi del segreto professionale ma deve comunque dare un riscontro all'interessato⁵⁹) o gli estremi identificativi del responsabile del trattamento. Oppure nell'ordine di disporre l'aggiornamento o la rettifica dei dati inesatti o incompleti. Astrattamente è anche configurabile l'applicazione di sanzioni amministrative a seguito dell'omessa informativa all'interessato oppure a carico di chi omette di fornire informazioni o esibire documenti richiesti dal Garante.

Il dibattito sul Codice deontologico è durato mesi, coinvolgendo non solo gli organismi di categoria e il Garante ma anche l'opinione pubblica, investita dalla polemica innescata da alcuni opinionisti contro le presunte «censure» e limitazioni della libertà. Forte è stata per una fase la tentazione da parte di alcuni dirigenti dell'Ordine di «farsi imporre» il Codice e di non collaborare a redigerlo. E anche quando si è entrati nel merito, sono emersi tentativi di predisporre un testo che il Garante riteneva elusivo, mentre da parte dell'Ordine si vantava un'azione a tutela del diritto costituzionale alla libertà di stampa.

La prima versione del Codice, licenziata dal Consiglio dell'Ordine nel dicembre '97, veniva in pratica respinta dal Garante, con tutta una serie di osservazioni. Nella primavera successiva, dopo la modifica della legge sul punto dell'attività giornalistica, l'Ordine approntava una seconda versione del testo, al quale il Garante faceva solo alcuni rilievi. Apportate alcune parziali correzioni, alla fine si è giunti a concordare il testo finale, la cui pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* è avvenuta il 3 agosto 1998, con entrata in vigore 15 giorni dopo.

Il Codice prende avvio da alcune affermazioni di carattere generale sulla finalità di «contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa» e sulla specificità del trattamento dei dati personali in ambito giornalistico rispetto al trattamento operato da banche dati o da altri

⁵⁹ Nel provvedimento 1 giugno 2005, il Garante ha riconosciuto che il giornalista può opporre il segreto professionale se gli viene richiesto di rivelare la fonte della notizia.

soggetti. Questo per motivare il «trattamento di favore», rispetto alle regole generali, riservato a chi fa informazione.

Ecco i principali contenuti dei 13 articoli, un insieme di regole per il «buon giornalista».

Il Codice stabilisce che «la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti» (articolo 6, significativamente titolato «Essenzialità dell'informazione»). Nell'esercitare il diritto-dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali (articolo 9).

Molto ampia è la platea dei soggetti cui si applicano le disposizioni del Codice. Un aspetto, questo, poco conosciuto. Il Codice deontologico si applica non solo nei riguardi di chi esercita la professione di giornalista ma anche ai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti, nonché ai trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero.

Ne consegue che è ricompresa, fra le altre, l'attività di chi svolge anche occasionalmente la professione di fotografo, quando questa sia riconducibile ad una manifestazione del pensiero. Ciò in considerazione del fatto che le fotografie – quando ritraggano persone o siano comunque in grado di rivelare informazioni relative ad una persona identificabile – devono essere considerate alla stregua di dati personali tutelati dalla legge.

«Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista è tenuto a garantire il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti» (articolo 5). In- somma, qui serve un particolare rigore.

Così come un giornalista non può irrompere in una casa di abitazione, o riprendere immagini di un giardino privato, così non può senza consenso girare con una telecamera in un ospedale o in un carcere. Infatti, «la tutela accordata al domicilio ed agli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell'uso corretto di tecniche invasive» (articolo 3).

I giornalisti non devono fornire notizie o pubblicare immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si devono soffermare su dettagli di violenza, a meno che ravvisino la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine (articolo 8).

E a proposito, ad esempio, del malvezzo di pubblicare sui giornali o diffondere per televisione le foto segnaletiche degli arrestati (foto che sempre trasmettono delle persone un'immagine negativa), lo stesso articolo 8 del Codice detta chiare limitazioni: «Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, i giornalisti non possono riprendere né produrre immagini e foto di persone in stato di detenzione, senza il consenso dell'interessato. Inoltre, le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi».

I personaggi dello spettacolo, della politica, dello sport e in genere le persone note godono di una tutela ovviamente ridotta. Si deve adottare un criterio di valutazione individuato con precisione dal Codice: la loro sfera privata «deve essere in ogni caso rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica» (articolo 6). Se una pattuglia di vigili urbani ferma un'auto con un viado accompagnato a un esponente politico in piena campagna contro la prostituzione extracomunitaria, può essere lecito pubblicare il nome del politico, non perché sia lecito investigare sulla vita sessuale delle persone note ma perché quel fatto ha a che vedere direttamente con il ruolo pubblico del personaggio. Invece, le frequentazioni sessuali di qualche giornalista sportivo coinvolto in un'inchiesta sulla prostituzione, non possono essere oggetto di informazione, mancando proprio il requisito del legame tra fatto e ruolo pubblico.

«I giornalisti, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne devono rispettare la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si devono astenere dal

pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica» (articolo 10).

«I giornalisti devono astenersi dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile. La pubblicazione è ammessa solo nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica» (articolo 11).

Facendo tesoro dei risultati raggiunti grazie all'elaborazione degli anni precedenti in ambito deontologico, specialmente con la Carta di Treviso, il Codice detta disposizioni specifiche a tutela dei minori. Ciò nella consapevolezza che tali soggetti sono particolarmente esposti ai rischi legati alla diffusione non controllata dei dati personali che li riguardano. Diffusione che in molti casi può segnare profondamente il loro sviluppo, provocando danni ben più ingenti di quelli che possono essere prodotti in una persona matura.

In particolare il Codice all'articolo 7 prevede che i giornalisti si astengano dal pubblicare i nomi – o altri particolari che ne consentano l'identificazione – dei minori coinvolti in fatti di cronaca. Tutela, questa, che si estende anche a fatti che non siano specificamente reati. La protezione non riguarda solamente i dati direttamente riferibili al minore (il nome), ma anche quelli che lo rendono in qualunque modo identificabile, secondo l'impostazione propria della disciplina sulla privacy, che considera dati personali tutte le informazioni riferite a un soggetto identificato o identificabile. Viene poi riconosciuta una protezione che supera quella legata alla sola commissione di reati e impone al giornalista di valutare, tenuto conto di tutti gli elementi della notizia nonché del contesto e delle modalità di diffusione, le lesioni che possono derivare alla personalità del minore e al suo armonico sviluppo.

Inoltre il Codice, sempre facendo tesoro degli insegnamenti della Carta di Treviso e anzi facendo loro superare la pura dimensione deontologica, impone di considerare sempre il diritto del minore alla riservatezza come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca. Tale regola generale può essere derogata solamente nel caso in cui la

pubblicazione sia davvero nell'interesse del minore. In questo caso spetta al giornalista assumersi in proprio la responsabilità di valutare tale interesse, senza farsi schermo nemmeno dell'eventuale parere dei genitori. E comunque la pubblicazione deve avvenire secondo i principi ed i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso (tale ultimo richiamo fa assurgere la Carta a parametro generale di liceità dei trattamenti in ambito giornalistico dei dati relativi ai minori).

Il giornalista che raccoglie notizie – afferma l'articolo 2 – è tenuto a rendere note «la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta, salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa». Egli deve evitare artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attività, il giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementi dell'informativa dettagliata cui sono tenuti tutti gli altri soggetti che trattano dati personali.

Se i dati personali sono raccolti presso banche dati di uso redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico, mediante annunci, almeno due volte l'anno, l'esistenza dell'archivio e il luogo dove è possibile esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice privacy. Le imprese editoriali devono indicare altresì fra i dati della gerenza il responsabile del trattamento al quale le persone interessate possono rivolgersi per esercitare tali diritti.

Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali all'esercizio della professione e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 69 del 1963 sull'Ordinamento della professione giornalistica e dell'articolo 138 del Codice privacy («restano ferme le norme sul segreto professionale»). Il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità proprie della sua professione.

«Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze, anche in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge» (articolo 4).

Il Codice per il giornalismo è stato il primo di una serie che il Garante ha approvato e fatto pubblicare in *Gazzetta ufficiale* o che sono in fase di adozione dopo le decisioni dell'Autorità che ne hanno promosso l'adozione. Quello per i giornalisti è da considerarsi un codice battistrada sia dal punto di vista cronologico sia per il suo contenuto. La legge lo

definisce come un «Codice di deontologia», mentre per i codici negli altri settori parla di «codici di deontologia e di buona condotta». Si tratta tuttavia di una differenza sostanzialmente solo terminologica, perché in tutti questi casi lo strumento-codice contiene importanti regole sostanziali redatte con il prevalente apporto della categoria o del settore interessato e che devono essere rispettate – pena l'illiceità del trattamento effettuato – da chiunque operi in quella determinata area.

Dopo quello per i giornalisti sono stati adottati, e pubblicati sulla *Gazzetta ufficiale*, i codici per la ricerca storica e le attività archivistiche, per la statistica nell'ambito del Sistema statistico nazionale, per le altre attività statistiche e la ricerca scientifica, per le «centrali rischi» dei cosiddetti «cattivi pagatori». In via di stesura sono quelli concernenti l'investigazione privata e l'attività forense, i servizi di comunicazione e informazione offerti per via telematica e in particolare attraverso Internet.

Il Codice in materia di dati personali prevede inoltre altri codici che riguarderanno: la gestione del rapporto di lavoro e l'attività previdenziale, il direct marketing, l'informazione commerciale, la utilizzazione di informazioni provenienti da archivi pubblici ed accessibili al pubblico, la videosorveglianza.

Numerose sono ormai le decisioni, i provvedimenti, le prese di posizione adottate dal Garante, in questi primi anni di attività, riguardo al rapporto tra informazione e tutela della persona. La materia non consente mai decisioni fotocopia.

Si tratta di volta in volta di valutare i vari aspetti della singola attività di comunicazione (notizia, articolo, servizio televisivo o radiofonico, fotografia pubblicata) e di esaminarlo alla luce della normativa e dei valori da essa affermati. Il Garante si è così trovato talvolta a sanzionare un servizio giornalistico, talaltra ad affermare la piena legittimità dell'opera redazionale. La casistica è ormai considerevole.

Parametro fondamentale adottato dal Garante per effettuare il bilanciamento tra esercizio del diritto di cronaca (articolo 21 della Costituzione) e tutela dei dati personali è il principio di essenzialità dell'informazione su fatti di interesse pubblico. Ecco come tale principio è stato attuato in alcune decisioni del Garante.

In occasione di fatti di cronaca, anche gravi, si è assistito alla diffusione dell'indirizzo dell'interessato (in un caso della persona che in passato aveva convissuto

con la vittima di un delitto), un comportamento che è stato censurato⁶⁰. Lesiva del principio di essenzialità è stata ritenuta anche la prassi adottata da un quotidiano di pubblicare – all'interno di una sezione dedicata alle informazioni sul traffico cittadino e sul sistema dei trasporti pubblici – i numeri delle targhe ed altre informazioni relative alle automobili parcheggiate irregolarmente⁶¹.

In altri casi il Garante ha ritenuto lecita, senza che la testata giornalistica dovesse dimostrare la sussistenza del requisito dell'essenzialità dell'informazione, la pubblicazione di dati assoggettati per legge ad un regime di pubblicità. Ad esempio ha dichiarato infondato il ricorso presentato da un imprenditore che aveva chiesto il blocco dei dati relativi al proprio reddito diffusi da un quotidiano locale sulla base di quanto pubblicato dall'amministrazione finanziaria⁶². Il Garante ha infatti affermato che, essendo tali informazioni rese accessibili dall'amministrazione finanziaria e destinate ad un'ampia pubblicità in base a norme di legge o di regolamento, la successiva pubblicazione è da ritenersi lecita.

Anche il principio, generalissimo e non esclusivo dell'attività giornalistica, della correttezza e lealtà nella fase della raccolta dei dati (contenuto nell'articolo 11 del Codice privacy) è stato costantemente applicato nella «giurisprudenza» della Autorità.

Il 22 luglio 1998 l'Autorità, con una decisione molto discussa⁶³, si è pronunciata sulla trasmissione da parte di un programma televisivo satirico e all'insaputa dell'interessato di alcune dichiarazioni di un parlamentare pronunciate fuori onda subito prima di un'intervista nello studio di un telegiornale. In quell'occasione è stato ribadito che i dati e le informazioni devono essere raccolti dal giornalista con lealtà e correttezza, «senza violenza o inganno e in un quadro di trasparenza», come evidenziato anche nel Codice deontologico, che prevede l'obbligo di informativa, seppure semplificata, e il dovere di evitare «artifici e pressioni indebite».

Nel caso specifico era evidente la convinzione dell'interessato di non essere oggetto di registrazione in quel determinato momento. Dunque, ha sostenuto il Garante, i

60 Provvedimento del 12 ottobre 1998.

61 Nota dell'11 marzo 2002.

62 Provvedimento del 17 gennaio 2001.

63 Provvedimento del 22 luglio 1998.

responsabili della trasmissione avrebbero dovuto astenersi dal diffondere la registrazione, malgrado lo sfondo satirico nel quale essa veniva inserita, e quantomeno avrebbero dovuto darne tempestiva notizia all'interessato ponendolo in grado di esprimere il proprio punto di vista ed, eventualmente, di opporsi all'ulteriore trattamento. Un pronunciamento, questo, che riaccese le polemiche giornalistiche contro le censure operate in nome della privacy.

I minori sono i soggetti più esposti e indifesi rispetto al rischio di lesione dei propri diritti fondamentali (ed in particolare del diritto alla riservatezza) da parte dei mezzi di informazione. Forte è la tendenza a spettacolarizzare vicende che meriterebbero invece maggiori cautele da parte dei media. Il Garante si è così visto in più occasioni obbligato a richiamare al rispetto dei precisi limiti alla diffusione dei dati personali sui minori.

L'Autorità si è più volte pronunciata sul delicato caso dell'omicidio, nel centro valdostano di Cogne, di un bambino di tre anni⁶⁴. Il fatto ha destato forte emozione nell'opinione pubblica ed ampio risalto sugli organi di informazione che hanno seguito lo sviluppo delle indagini fornendo informazioni dettagliate ed immagini della famiglia del bimbo e di altre persone coinvolte nella vicenda. In particolare hanno suscitato molta preoccupazione le informazioni e le immagini del fratellino di sette anni della vittima, del quale sono state diffuse immagini scattate con il teleobiettivo, frasi, stati d'animo, dichiarazioni rese al magistrato; il tutto anche attraverso un sito Web dedicato al piccolo assassinato.

Gli organi di informazione sono stati invitati ad astenersi dal divulgare dettagli e informazioni sul fratello della vittima, ricordando che anche in relazione a fatti di rilevanza pubblica la tutela della riservatezza dei minori è fortemente tutelata, in particolare dall'articolo 7 del Codice deontologico, che espressamente richiama la Carta di Treviso. Il minore è tutelato anche da altre norme dell'ordinamento, in particolare da quelle del codice di procedura penale e sul processo minorile che vietano la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee ad identificare un minore comunque coinvolto in un reato.

Il Garante ha inoltre richiamato con grande fermezza la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo alle sue peculiari responsabilità in ordine al rigoroso rispetto delle disposizioni in materia di tutela della dignità personale e della riservatezza ed

⁶⁴ Provvedimento del 10 aprile 2002.

in particolare delle norme poste a tutela dei minori. Le responsabilità del servizio pubblico trovano espressione in numerosi documenti, tra i quali la Carta dell'informazione e della programmazione a garanzia degli utenti e degli operatori del servizio pubblico Rai, che impegna il giornalista ad astenersi «dal gusto morboso o cinico della rappresentazione del dolore» e a rispettare la riservatezza delle persone, soprattutto quando siano coinvolti minori.

L'identità di minori coinvolti in episodi di violenza sessuale è protetta anche da norme penali specifiche: l'articolo 13 del codice di procedura penale per i minorenni (la cui applicazione è stata estesa dal Codice privacy anche al caso in cui il minore sia coinvolto in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale), l'articolo 734 bis del codice penale e la legge n. 269 del 1998 sulla pedofilia. Il Garante ha più volte ricordato agli organi di informazione che è illecita, anche sotto questi profili, la pubblicazione dei dati identificativi dei minori coinvolti in tale tipo di vicende.

In applicazione di questi principi, l'Autorità ha disposto, nei confronti di una serie di testate giornalistiche, il blocco dei dati relativi a una minore vittima di molestie da parte dei suoi rapitori.

Esaminando un articolo di cronaca segnalato alla sua attenzione, il Garante ha ritenuto non conforme alle norme sulla privacy la pubblicazione da parte di un quotidiano di un articolo riguardante la fuga da casa di una minore della quale sono stati riportati (oltre al nome, al cognome, all'indicazione della scuola frequentata) anche notizie riguardanti il suo stato di adozione e la sua origine etnica⁶⁵.

Eguale il Garante ha preso posizione contro la definizione di «bambino adottato» di un minore, senza il consenso dei genitori⁶⁶.

Ma ci sono anche parecchie decisioni del Garante di segno diverso, favorevoli ai mezzi di informazione. Ad esempio, non sono state ritenute violate le norme sulla riservatezza e le disposizioni del Codice deontologico in occasione di una trasmissione televisiva durante la quale le fotografie di un minore sono state mostrate da uno dei genitori in relazione ad una vicenda che aveva destato pubblico interesse. È stato pertanto respinto il ricorso di una donna che aveva lamentato la diffusione delle immagini della

65 Comunicato del 28 novembre 2001.

66 Comunicato del 5 maggio 2005.

propria figlia da parte della rete televisiva a seguito del rimpatrio della minore da un paese straniero. Le immagini erano state mostrate dal padre della bambina.

Tuttavia non sempre le informazioni fornite dai genitori di un minore possono essere diffuse dal giornalista, dato che è sempre sua responsabilità valutare se la pubblicazione corrisponda all'interesse del minore, inteso come salvaguardia della personalità e di uno sviluppo armonico. In questo senso l'Autorità si è pronunciata per l'illegittimità della pubblicazione da parte di un quotidiano di informazioni molto delicate riguardanti una minore affidata ai servizi sociali dal Tribunale per i minorenni, che ne aveva previamente disposto l'allontanamento dalla famiglia. In un'intervista rilasciata dalla madre sulle presunte molestie sessuali che il marito avrebbe usato nei confronti della figlia, venivano anche pubblicati i dati identificativi della madre e l'indirizzo della famiglia, il nome della scuola frequentata dalla minore e una fotografia della madre intervistata che esponeva, a sua volta, una fotografia della figlia, resa in tal modo immediatamente identificabile⁶⁷.

Pur prendendo atto del consenso espresso dai genitori, il Garante ha espresso un motivato parere negativo nei confronti della partecipazione di un bambino a una trasmissione televisiva di RaiDue durante la quale è stato chiamato ad esprimersi sulla vita sentimentale della madre separata. Quella presenza nello studio tv non è stata ritenuta conforme alle norme⁶⁸.

Un caso grave di violazione dei diritti di minori si è avuto riguardo a una vicenda di violenze e abusi da parte di una babysitter nei confronti di due bambini. I giornali, nel raccontare il fatto, non hanno fatto i nomi dei minori e della famiglia, ma hanno rivelato: l'attività professionale dei genitori, il fatto che il padre aveva uno studio a Londra, il quartiere di residenza della famiglia, l'età e il sesso dei minori, numero e razza dei cani e gatti di casa, infine la foto segnaletica, le generalità e lo stato civile della babysitter che ogni mattina accompagnava a scuola i due bambini (con il conseguente riconoscimento da parte del personale scolastico e di altri genitori). Il tutto senza fare nomi. Un grande esercizio di ipocrisia, oltre che di irresponsabilità verso quei bambini, che il Garante non ha potuto non sanzionare con la misura più pesante: il blocco delle informazioni⁶⁹.

67 Provvedimento del 15 novembre 2001.

68 Provvedimento dell'11 dicembre 2002.

69 Provvedimento del 10 marzo 2004.

Il Garante trasmise il proprio provvedimento all'Ordine lombardo dei giornalisti, che aprì un procedimento disciplinare contro i cronisti implicati. L'Ordine lombardo è solitamente tra i più attenti ai temi della deontologia e ai diritti dei cittadini. Perciò colpisce in questa occasione non tanto (o non solo) la decisione di «assolvere» i giornalisti, ma la motivazione di quella conclusione: «I bambini non sono direttamente riconoscibili da parte del “lettore medio” dei giornali citati. Non è stato dimostrato che le persone coinvolte nella brutta vicenda siano state individuate da quella entità della popolazione che si identifica con l'uomo della strada»⁷⁰. Viene qui affermato un principio non condivisibile: sulla base di quegli articoli quei due bambini possono, magari, essere stati individuati nell'ambito scolastico o in un contesto sociale più ristretto (quello frequentato dalla famiglia), ma non dal generico «uomo della strada». Il danno denunciato dai genitori di quei bambini, però, consisteva proprio nella loro riconoscibilità nell'ambiente frequentato. Non può essere, insomma, il numero dei lettori in grado di riconoscere direttamente le persone il criterio per valutare l'invasività di un'informazione.

Se il servizio giornalistico presenta l'immagine del minore in chiave positiva, in linea generale non c'è rischio di segnare negativamente la sua personalità. Il Garante, nel documento *Privacy e giornalismo* del maggio 2004, ha ritenuto lecita la diffusione di questo tipo di immagini. Purché l'acquisizione delle stesse avvenga nel rispetto dei canoni di correttezza e trasparenza e nell'attenta considerazione delle eventuali richieste di opposizione da parte del minore o dei suoi familiari.

In linea generale i dati sensibili, ossia i dati personali «idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni di carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale» possono essere trattati da soggetti privati solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante. Ma l'articolo 137 del Codice privacy prevede una deroga a favore dei giornalisti che trattano questa tipologia di dati nello svolgimento della loro attività. Qui non è necessario il consenso dell'interessato (né l'autorizzazione) purché siano comunque rispettati i limiti del diritto di cronaca, in

⁷⁰ Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia, delibera disciplinare del 14 febbraio 2005.

particolare quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico e ferme restando le cautele stabilite dal Codice deontologico.

Vediamo come questi principi e queste norme sono state fatte vivere dal Garante nel corso dell'esame di alcune concrete vicende che riguardano i dati più delicati, quelli sanitari e quelli sessuali.

Per quanto attiene alla legislazione italiana, i fondamenti costituzionali sono ravvisabili negli artt. 13 (la libertà personale), 14 (il domicilio), 15 (libertà e segretezza corrispondenza), 24 (diritto di difesa) e 21 Cost., ma si può fare anche riferimento all'art. 2 Cost., incorporando la riservatezza nei diritti inviolabili dell'uomo («*La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo*»).

I diritti della persona vengono riconosciuti nella Dichiarazione universale dell'uomo, nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo in maniera internazionale e nel Patto internazionale di New York sui diritti civili e politici e nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.

Prima della legge sulla privacy, la fonte di diritto principale in materia era costituita dalla Corte di Cassazione. Questa, con la sent. n. 4487 del 1956, nega inizialmente la presenza di un diritto alla riservatezza. Il riferimento all'art. 2 Cost. di cui sopra arriva invece solo nel 1975, con la sent. n. 2199, con cui la stessa Corte identifica tale diritto nella tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari, le quali, anche se verificatesi fuori dal domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile. Questa affermazione è fondamentale per il bilanciamento col diritto di cronaca.

La casistica in materia è ampia; in particolare, il Tribunale di Roma, nella sent. del 13 febbraio 1992, aveva notato che chi ha scelto la notorietà come dimensione esistenziale del proprio agire, si presume abbia rinunciato a quella parte del proprio diritto alla riservatezza direttamente correlato alla sua dimensione pubblica.

La linea di demarcazione tra il diritto alla riservatezza e il diritto all'informazione di terzi sembra quindi essere la popolarità del soggetto. Tuttavia, anche soggetti molto popolari conservano tale diritto, limitatamente a fatti che non hanno niente a che vedere con i motivi della propria popolarità.

Un ulteriore passo avanti nella formazione di una normativa adeguata, anche se notevolmente in ritardo, viene fatto per rispetto di obblighi internazionali: con la legge n. 98 del 21 febbraio 1989⁷¹, è infatti ratificata la Convenzione di Strasburgo (adottata nel 1981), sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale.

In Italia è attualmente in vigore il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che ha abrogato la legge sulla privacy del 1996.

Privacy non è infatti più considerata quale diritto a che nessuno invada il «nostro mondo» precostituito bensì è anche intesa quale diritto a che ciascuno possa liberamente esprimere le proprie aspirazioni più profonde e realizzarle, attingendo liberamente e pienamente ad ogni propria potenzialità.

In questo senso si parla di privacy come «autodeterminazione e sovranità su di sé» (Stefano Rodotà) e «diritto a essere io» (Giuseppe Fortunato), riconoscersi parte attiva e non passiva di un sistema in evoluzione, che deve portare necessariamente ad un diverso rapporto con le istituzioni, declinato attraverso una presenza reale, un bisogno dell'esserci, l'imperativo del dover contare, nel rispetto reciproco delle proprie libertà.

71 Legge 21 febbraio 1989, n. 98 - Convenzione di Strasburgo n. 108/1981.

Conclusioni

La libertà di manifestazione del pensiero è riconosciuta da tutte le moderne costituzioni adottate degli stati democratici, sancita dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo dell'Onu del 1948 e tutelata dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 e dal Patto internazionale di New York sui diritti civili e politici del 1966. L'affermazione di questo diritto è frutto di un percorso durato duemila e cinquecento anni, a partire dalla Grecia del V secolo a.C. (contrapposizione *nomos* e *physis*), passando per la Rivoluzione francese ed il periodo napoleonico, che hanno segnato la conquista definitiva della libertà di opinione, divenuta nel frattempo libertà di stampa.

Fondamentali per la teorizzazione dei diritti dell'uomo e del garantismo costituzionale (positivizzazione dei diritti naturali preesistenti all'individuo, riconoscendoli e garantendoli contro ogni arbitraria invadenza) sono state le opere di Locke. I cittadini, depositari della costituzione in quanto popolo, diventano titolari di un diritto di resistenza nei confronti di quella autorità pubblica che oltrepassi in modo arbitrario i poteri delegati con il contratto e non rispetti i diritti inviolabili dell'uomo. Nessun potere è legittimo se non rispetta il patto sociale e se non assicura il libero esplicarsi dei diritti dell'uomo. Le idee di Locke ispirarono sia la rivoluzione francese che quella americana. Un fulgido esempio di ciò è il primo emendamento alla costituzione americana.

Altro fattore importante nello sviluppo della concezione occidentale dei diritti dell'uomo risiede nella dottrina del diritto naturale, secondo cui i diritti dell'uomo sono diritti naturali innati, precedenti all'uomo che si sottomette alla volontà del sovrano (in tale contesto la dottrina della volontà generale di Rousseau ha come corollario la preminenza della legge nella regolamentazione dei diritti e delle libertà).

L'evoluzione millenaria del pensiero filosofico, politico e del diritto, ha portato a considerare il diritto a manifestare liberamente il pensiero con la parola, con lo scritto e con ogni altro mezzo di comunicazione (art. 21 Cost.), tra i diritti naturali (e per questo fondamentali). Non si tratta di un diritto riconosciuto ai soli cittadini di uno stato, ma a tutti gli uomini.

Gli antichi non conoscevano il diritto alla riservatezza, poichè l'idea della *polis* coincideva con «una vita in comune». Con il tramonto della *polis*, e l'affermazione di realtà universali, come l'Impero e la Chiesa, l'uomo ha abbandonato la partecipazione diretta alla gestione della cosa pubblica, e si è curato solo dei propri affari. Inizia così a svilupparsi il desiderio che lo stato non interferisca con la vita privata degli individui (famiglia, religione), che sfocerà nelle teorie liberali alla base della Rivoluzione francese - influenzata a sua volta da quella americana - e al progressivo allargamento della base democratica, fino all'avvento dei partiti di massa e del suffragio universale nel XX secolo.

L'esigenza di tutelare la propria sfera personale da ogni ingerenza esterna non è da intendersi solo nei confronti dello stato, ma anche della stampa (il «Quarto potere»), che, tuttavia, in democrazia svolge una funzione pubblicistica fondamentale. Una prima esigenza di contemperare questi due diritti fondamentali, entrambi frutto di lunghe battaglie politiche, viene segnalata da Constant alla fine del Settecento. Si tratta di effettuare un bilanciamento tra il diritto alla riservatezza ed il diritto all'informazione (a fare informazione e a riceverla). La grande novità portata dal costituzionalismo del secolo scorso, è che questo diritto (come tutti i diritti fondamentali riconosciuti come «naturali») non è riconosciuto solo ai cittadini di uno stato, definito come tale da Max Weber, ma a tutti gli uomini. Nasce così l'esigenza di garantire e tutelare a livello internazionale il diritto alla libertà di opinione tra i diritti civili e politici fondamentali. Nel contempo gli stati moderni subiscono un'autolimitazione del proprio potere e delle proprie competenze, con la nascita di organizzazioni politiche sovranazionali come l'Unione europea, che, attraverso le proprie Corti di giustizia (Lussemburgo e Strasburgo) costituiscono un limite contro gli abusi e le violazioni degli stati membri. Una paura, quella dello stato invasivo della sfera dei diritti degli individui (libertà negativa) che ha origine proprio nelle teorie liberali che hanno dato vita alla Rivoluzione francese, e che sono il cardine della costituzione - così come allungata con il primo emendamento - degli Stati Uniti d'America, promotori dell'Onu e della Dichiarazione universale dei diritti del 1948.

Mentre avanziamo nel XXI secolo, il progresso tecnologico offre molte opportunità nell'ambito della comunicazione, ma pone nuove sfide nel campo della tutela della riservatezza degli individui; una sfida sconosciuta agli antichi, ma che ha origini antiche.

Bibliografia

- ALMOND G.A. & VERBA S., *The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five Nations*, Princeton, Princeton University Press 1963
- ALMOND G.A. & POWELL B.G., *Politica comparata*, Il Mulino, Bologna 1988
- BOBBIO N., *Politica*, in *Dizionario di politica*, a cura di Bobbio N. Matteucci e Pasquino G., Utet, Torino 1983/2004
- BOBBIO N., *Thomas Hobbes e altri scritti*, Torino, Einaudi, 1992
- BRYCE J., *Modern Democracies*, London, Macmillan 1921
- CERRINA FERONI G., FROSINI T. E., TORRE A., *Codice delle Costituzioni*, Torino, Giappichelli, 2009
- CHEVALLIER JEAN-JACQUES, *Histoire de la pensée politique: Tome 1 - De la Cité-État à l'apogée de l'État-Nation monarchique; Tome 2 - L'Etat-nation monarchique: vers le déclin*, Paris, Payot, 1979; trad. it. di Nino Tonna: *Storia del pensiero politico*, vol. I: *Antichità e Medioevo*; vol. II: *L'età moderna*, Bologna, 1989
- Dictionnaire de Philosophie politique*, sous la direction de Philippe Raynaud et Stéphane Rials, Paris, PUF, 2003
- Dictionnaire des œuvres politiques*, sous la direction de François Châtelet, Olivier Duhamel et Évelyne Pisier, Paris, PUF, 2001
- COTTA M., DELLA PORTA D. e MORLINO L., *Scienza politica*, Il Mulino, Bologna 2001
- DAHL R., *Poliarchia, partecipazione e opposizione*, Angeli, Milano 1980
- EASTON D., *The Political System: An Inquiry into the State of Political Science*, New York, Knopf 1963; trad. it. *Il sistema politico*, Comunità, Milano 1963
- EASTON D., *A Framework for Political Analysis*, Englewood Cliffs, Prentice Hall 1965, (trad. it. *L'analisi sistemica della politica*, Marietti, Casale Monferrato 1984)
- EASTON D., *A System Analysis of Political Life*, New York, Wiley 1965
- EASTON D. & DENNIS J., *Children in the Political System: Origins of Political Legitimacy*, New York, McGraw-Hill 1969
- GATTI R., *Filosofia politica*, Brescia, La Scuola, 2007

- HABERMAS J., *Storia e critica dell'opinione pubblica* (1962), Laterza, Roma-Bari 1988
- HALL J. A., *Powers and Liberties: The Causes and Consequences of the Rise of the West*, Oxford, Blackwell 1985
- HELD D., *Models of Democracy*, Cambridge, Polity Press 1996; trad. it. *Modelli di democrazia*, Il Mulino, Bologna 1997
- HUNTINGTON S. P., *Political order in changing societies*, New Haven, Connecticut, Yale University Press 1968; trad. it. *Ordinamento politico e mutamento sociale*, Milano, Angeli 1975
- LANE J. E. Lane & ERSSON S., *Politics and Society in Western Europe*, London, Sage 1999
- MATTEUCCI N., *Lo Stato moderno: Lessico e percorsi*, Bologna, Il Mulino, 1993
- MARX K. e ENGELS F., *Manifesto del Partito Comunista*, Einaudi, Torino 1962
- MARX K., *Misère de la philosophie. Réponse à la philosophie de la misère de M. Proudhon*, in *Werke*, vol. IV, Berlino 1957, trad. it. *Miseria della Filosofia*, Editori Riuniti, Roma 1986
- MURIALDI P., *Storia del giornalismo italiano*, Il Mulino, Bologna, 2000
- NOZICK R., *Anarchy, state and utopia*, Oxford, Basil Blackwell 1974; trad. it. *Anarchia, stato e utopia*, Le Monnier, Firenze 1981
- PETRUCCIANI S., *Modelli di filosofia politica*, Torino, Einaudi, 2003
- POGGI G., *The State. Its Nature, Development, and Prospects*, Stanford, Stanford University Press 1991, trad. it. *Lo stato*, Il Mulino, Bologna 1992
- PREDIREI A., *Il parlamento nel sistema politico italiano*, Comunità, Milano 1975
- RUSH M., *Politics and Society: An Introduction to Political Sociology*, 1992 Prentice Hall Harvester Wheatsheaf; trad. it. *Politica e società: introduzione alla sociologia politica*, Il Mulino, Bologna 1998
- RUSSELL B., *Power: A new Social Analysis*, London, Allen & Unwin 1938; trad. it. *Il potere. Una nuova analisi sociale*, Feltrinelli, Milano 1981)
- SABINE G. H., *A History of Political Theory*, 1961; trad. it.: *Storia delle dottrine politiche*, Milano, EtasLibri, 1995)

- STRAUSS L., *What is political philosophy?: And others studies*, Chicago, 1988; trad. it.: *Che cos'è la filosofia politica?*, in ID., *Che cos'è la filosofia politica?: Scritti su Hobbes e altri saggi*, a cura di Pier Franco Taboni, Urbino, Argalia Editore, 1977
- SARTORI G., *Ingegneria costituzionale comparata. Strutture, incentivi ed esiti*, Il Mulino, Bologna, 2004
- VECA S., *La filosofia politica*, Roma-Bari, Laterza, 1998
- VEGETTI M., *Quindici lezioni su Platone*, Einaudi, Torino, 2003
- WARE A. Ware, *Citizens, parties, and the state*, Cambridge, Polity 1988
- ZAGHI C., *L'Italia di Napoleone dalla Cisalpina al Regno*, Utet, Torino, 1986